

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Zusammenarbeit von Eltern mit albanischem Migrationshintergrund und der Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Katja Bugmann

Begleitung: Kolja Ernst

06.12.2019

Abstract

Mitarbeitende der Heilpädagogischen Früherziehung geben in einer Umfrage an, dass sie in der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund mehr Konflikte und Abbrüche erleben als mit Eltern anderer Nationen. Die vorliegende Arbeit erhebt die Wahrnehmung der Zusammenarbeit aus Sicht der Eltern. Mithilfe von Leitfadeninterviews werden zwei Mütter mit albanischem Migrationshintergrund befragt und ihre Aussagen mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fachperson mit ihrer Persönlichkeit sowie mit ihrer Beziehung zum Kind für eine positive Atmosphäre in der Zusammenarbeit ausschlaggebend ist. Hingegen werden die zeitlichen und räumlichen Bedingungen der Heilpädagogischen Früherziehung von den Eltern kritisch betrachtet. Aus den Erkenntnissen werden Handlungsmöglichkeiten für die Heilpädagogische Früherziehung abgeleitet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Ausgangslage	5
1.2	Fragestellung	7
1.3	Vorgehen und Aufbau	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Begriffsklärung	9
2.2	Zusammenarbeit mit Eltern	10
2.2.1	Spannungsfelder zwischen Eltern und Fachpersonen	10
2.2.2	Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung	13
2.2.3	Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit	14
2.2.4	Zusammenfassung Zusammenarbeit mit Eltern	16
2.3	Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund	17
2.3.1	Die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Zusammenarbeit	17
2.3.2	Interkulturelle Kommunikation	18
2.3.3	Zusammenarbeit aus Sicht der Fachpersonen und Institutionen	20
2.3.4	Zusammenfassung Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund	22
2.4	Kontext von Familien mit albanischem Migrationshintergrund	22
2.4.1	Albanische Bevölkerung	22
2.4.2	Bedeutung der Familie in der albanischen Kultur	23
2.4.3	Frühkindliche Bildungsangebote im albanischen Siedlungsgebiet	24
2.4.4	Menschen mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz	25
2.4.5	Zusammenfassung Kontext Familien mit albanischem Migrationshintergrund	28
3	Präzisierte Fragestellung	29
4	Forschungsmethodik	30
4.1	Falldefinition	30
4.2	Datenerhebung	30
4.2.1	Problemanalyse	32
4.2.2	Leitfadenkonstruktion	33
4.2.3	Leitfadenerprobung	34
4.2.4	Interviewdurchführung	34

4.3	Datenaufbereitung	36
4.3.1	Aufzeichnung	36
4.3.2	Transkription	36
4.4	Datenauswertung.....	37
4.4.1	Techniken der Inhaltsanalyse	37
4.4.2	Forschungsablauf.....	38
4.4.3	Bestimmung der Analyseeinheiten	40
4.4.4	Festlegung der Einschätzungsdimension und Bestimmung der Ausprägungen	40
4.4.5	Zusammenstellung des Kategoriensystems	40
4.4.6	Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln.....	42
4.4.7	Materialdurchlauf.....	43
5	Ergebnisse.....	44
5.1	Strukturen / Organisation der HFE	44
5.1.1	Zeitlicher Rahmen	44
5.1.2	Räumliche Bedingungen	45
5.1.3	Planung und Dokumentation.....	45
5.2	Leistungen der HFE	45
5.2.1	Informations- und Beratungsangebote.....	45
5.2.2	Beziehungsleistungen	46
5.2.3	Vernetzung.....	46
5.3	Werte	46
5.3.1	Bedeutung Behinderung	46
5.3.2	Erziehungskultur	47
5.3.3	Religion	47
5.3.4	Häusliche und familiäre Kultur	48
5.3.5	Familienstruktur.....	48
5.3.6	Lebensgeschichte	48
5.3.7	Lernen / Bildung	49
5.3.8	Albanische Kultur	49

5.4	Haltungen in der Zusammenarbeit	49
5.4.1	Positive Atmosphäre / Vertrauen	49
5.4.2	Ermutigung zur Beteiligung	50
5.4.3	Wirksamkeitsüberzeugung	50
5.4.4	Ressourcenorientierung	51
5.4.5	Gleichberechtigung	51
5.5	Bisherige Erfahrungen mit Institutionen	51
6	Interpretation der Ergebnisse	52
6.1	Strukturen / Organisation der HFE	52
6.2	Leistungen der HFE	53
6.3	Werte	53
6.4	Haltungen in der Zusammenarbeit	55
6.5	Bisherige Erfahrungen mit Institutionen	56
7	Methodenkritik	57
8	Diskussion	59
8.1	Beantwortung der Fragestellung	59
8.2	Schlussfolgerungen für die HFE	60
8.3	Ausblick bezüglich Forschung	63
	Verzeichnisse	64
	Abbildungsverzeichnis	64
	Tabellenverzeichnis	64
	Literaturverzeichnis	64
	Anhang	67

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Zusammenarbeit von Eltern mit Migrationshintergrund und der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE). In der Literatur fällt zu diesem Thema eine Kontroverse auf: Einige Autoren beschreiben unterschiedliche Werte verschiedener Kulturen und stellen diese einander gegenüber (vgl. Hofstede & Hofstede, 2011; Schreiner, 2013). Ein solcher kulturalistischer Ansatz wird jedoch von anderen Autoren kritisiert. Auch wenn beispielsweise Hoffman zustimmt, dass die Kenntnis von kulturellen, ethnischen und religiösen Hintergründen helfen kann, in einem interkulturellen Kontext dem Gegenüber angemessen zu begegnen, warnt er vor einer kulturalistischen Herangehensweise. Sie reduziere Personen auf ihre nationale oder ethnische Identität und generiere Verallgemeinerungen sowie Stereotypisierungen (vgl. Hoffman, 2015, S. 20–22).

Um die Sicht der Praxis auf dieses Thema zu erfassen, wurden im Vorfeld dieser Arbeit Mitarbeitende in der HFE und Logopädie über ihre Erfahrungen befragt. Die Ergebnisse werden im Kapitel 1.1 zusammengefasst und gelten als Ausgangslage für die vorliegende Arbeit. Aus den Erkenntnissen der Umfrage wird die Fragestellung erarbeitet (vgl. Kapitel 1.2). Im letzten Teil dieses Kapitels wird das Vorgehen erläutert sowie der Aufbau dieser Arbeit skizziert (vgl. Kapitel 1.3).

1.1 Ausgangslage

Im Dezember 2018 betrug in der Schweiz die ständige ausländische Wohnbevölkerung 2'081'169 Menschen (Staatssekretariat für Migration, 2019, S. 3). Dies macht einen Gesamtanteil der Bevölkerung von rund 24% aus.

An einer Umfrage unter Mitarbeitenden eines Früherziehungsdienstes nahmen 35 aus dem Bereich HFE sowie 3 Logopädinnen im Frühbereich teil (vgl. Anhang A). Aus ihren Angaben folgt, dass rund 60% aller Familien, mit denen sie zusammenarbeiten, einen Migrationshintergrund haben. Dabei wurde der Begriff „Migrationshintergrund“ von den Befragten unterschiedlich definiert. Während einige Mitarbeiter den Migrationshintergrund weiter fassten, beschränkten sich die anderen bei der Angabe auf die bei der Anmeldung angegebene Nationalität (vgl. Kapitel 2.1). Geht man davon aus, dass Migrationshintergrund mehr umfasst als die Nationalität auf dem Pass, kann deshalb von einem noch höheren Anteil von Familien mit Migrationshintergrund ausgegangen werden.

Die Mitarbeitenden wurden nach ihren persönlichen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund befragt. In einem ersten Teil beantworteten sie, ob sie bereits Missverständnisse mit Familien gehabt haben, die auf kulturelle und nicht auf sprachliche Unterschiede zurückzuführen sind und ob diese Missverständnisse bereits Auswirkungen auf die Zusammenarbeit hatten (Konflikte, Abbrüche). 78,9% aller Befragten gaben an, bereits Missverständnisse mit Familien gehabt zu haben, die sie auf kulturelle Unterschiede zurückführen. 42,1% hatten bereits Konflikte mit Familien aufgrund von solchen kulturellen Missverständnissen. Ganze 34,2% aller Befragten haben bereits Abbrüche in der Zusammenarbeit mit Familien erlebt, wobei sie die Ursache für den Abbruch in kulturellen Missverständnissen sehen.

Die Befragten wurden aufgefordert, die Nationalitäten derjenigen Familien zu nennen, mit denen sie bisher Missverständnisse hatten. Bei Familien aus Eritrea hatten sie am meisten Missverständnisse, die hingegen weniger häufig zu Konflikten und kaum zu Abbrüchen geführt haben. Am meisten Abbrüche in der Zusammenarbeit hatten die Befragten mit Familien, die ursprünglich aus der Republik Albanien stammen. Die Republik Albanien wurde insgesamt am häufigsten genannt, Kosova am zweithäufigsten.

Abbildung 1: Zusammenfassung Mehrfachnennungen

Eine interne Statistik des Früherziehungsdienstes, dessen Mitarbeitende befragt wurden, erfasst die eingegangenen Anmeldungen. Daraus geht hervor, dass in den Jahren 2015-2017 am meisten Familien aus Kosova angemeldet wurden (116), gefolgt von der Türkei (74), Deutschland (69), Eritrea und Italien (beide 64). Von Familien aus der Republik Albanien gab es in diesen drei Jahren 42 Anmeldungen. Es zeigt sich, dass die Nationalitäten, die von den Befragten bezüglich Missverständnissen, Konflikten und Abbrüchen angegeben wurden, nicht immer mit der tatsächlichen Verteilung der Nationalitäten der Familien korrelieren. Dies kann einerseits dadurch erklärt werden, dass es mit Familien aus bestimmten Herkunftsländern im Verhältnis mehr Missverständnisse gibt als mit anderen. Andererseits kann dies auch mit der unterschiedlichen Definition von „Herkunft“ zusammenhängen. In der stiftungsinternen Statistik wurde die Nationalität der Familien erfasst, das heisst, welchen Pass sie besitzen. In der Umfrage hingegen haben sich die meisten Befragten auf das Ursprungsland der Familien bezogen (vgl. Kapitel 2.1).

Tabelle 1: Statistik des Früherziehungsdienstes, Anmeldungen nach Nationalitäten in den Jahren 2015-2017

Land	2015	2016	2017	Total
China	1	1	0	2
Thailand	1	1	2	4
Vietnam	0	0	0	0
Indien	7	2	7	16
Sri Lanka	11	5	5	21
Irak	0	4	3	7
Iran	1	1	0	2
Syrien	4	7	35	46
Eritrea	13	22	29	64
Bangladesch	0	1	2	3
Tibet	6	0	1	7
Österreich	3	0	2	5
Deutschland	21	29	19	69
Schweiz	229	276	254	759
Türkei	26	24	24	74
Italien	14	21	29	64
Spanien	4	2	4	10
Portugal	14	12	23	49
Serbien	7	7	3	17
Kroatien	5	1	6	12
Albanien	15	13	14	42
Kosova	34	45	37	116
Mazedonien	10	23	7	40
Bosnien	3	6	6	15

In einem zweiten Teil der Befragung mussten die Teilnehmer einordnen, in welchen Settings in der HFE es zu Missverständnissen mit den Familien mit Migrationshintergrund gekommen ist. Von den Settings „Abklärung“, „Beratung“, „kindzentrierte Förderung“ und „Gruppenangebote“ gab es am meisten Schwierigkeiten bei „Beratung“ und „kindzentrierte Förderung“.

1.2 Fragestellung

Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten, um die Kommunikation mit Familien mit Migrationshintergrund in der täglichen Arbeit der Fachpersonen der HFE zu verbessern und infolgedessen Missverständnisse, wie sie von den Fachpersonen in der Praxis wahrgenommen werden, zu minimieren. Dazu soll die Zusammenarbeit mit der HFE aus der Perspektive von Eltern mit Migrationshintergrund erfasst werden.

Die Ergebnisse der oben beschriebenen Umfrage zeigen deutlich mehr Konflikte und Abbrüche in der Zusammenarbeit von Fachpersonen der HFE mit Eltern aus der Republik Albanien und aus Kosova auf, als mit Eltern aus anderen Nationen.

Nationalstaaten sind nicht mit Kulturen gleichzusetzen. Kulturelle Gesellschaften haben sich historisch und sozial entwickelt, Staaten indes bestehen teilweise aus unterschiedlichen Gruppen und können weniger integrierte Minderheiten umfassen (vgl. Hofstede & Hofstede, 2011). Daher wird sich diese Arbeit nicht nur mit Personen aus der Republik Albanien auseinandersetzen, sondern mit der gesamten albanischen Diaspora, welche sich über mehrere Länder erstreckt, unter anderem Kosova und Teile Mazedoniens. Allen Personen gemeinsam ist die Sprache Albanisch (vgl. Schader & Avramovska, 2013; Dahinden, 2005). Somit wird sich diese Arbeit mit der Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund befassen (vgl. Kapitel 2.4).

In der Literatur finden sich zum vorliegenden Thema vorwiegend allgemeine Abhandlungen zur Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund (vgl. Lanfranchi, 2006; Merz-Atalik, 2014; Moret & Fibbi, 2010; Taverna, 2015; Tsirigotis, 2011). Andere Arbeiten, die sich ausschliesslich auf die albanische Kultur beziehen, betreffen nicht den Frühbereich (vgl. Aarburg, 2003; Dahinden, 2005; Milovanović et al., 2012; Schader & Haenni Hoti, 2006; Schader & Avramovska, 2013). Sarimski hat sich in seiner Forschung mit der Einstellung zur HFE aus Sicht von Eltern mit türkischem Migrationshintergrund befasst (vgl. Sarimski, 2013). Über die Zusammenarbeit von der HFE und Eltern mit albanischem Migrationshintergrund ist bisher wenig bekannt.

Aus den oben beschriebenen Überlegungen ergibt sich folgende Forschungsfrage:

Wie erlebten Eltern mit albanischem Migrationshintergrund in der Retrospektive die Zusammenarbeit mit der HFE?

1.3 Vorgehen und Aufbau

Aufgrund der oben beschriebenen Kontroverse gegenüber dem kulturalistischen Ansatz wird in dieser Arbeit auf die Beschreibung allgemeiner Kulturdimensionen, wie dies Hofstede und Hofstede oder Schreiner vorgenommen haben, verzichtet (vgl. Hofstede & Hofstede, 2011; Schreiner, 2013). Zuerst wird der theoretische Hintergrund dargestellt. Dabei liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit von der HFE und Eltern mit Migrationshintergrund, wobei speziell auf die Hintergründe der Eltern mit albanischem Migrationshintergrund eingegangen wird (vgl. Kapitel 2). Daraufhin wird die Fragestellung präzisiert (vgl. Kapitel 3). Das darauffolgende Kapitel stellt das forschungsmethodische Vorgehen dar, unterteilt in die Datenerhebung, Datenaufbereitung sowie Datenauswertung (vgl. Kapitel 4). Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden in Kapitel 5 dargestellt und anschliessend interpretiert (vgl. Kapitel 6). Schliesslich folgt die kritische Auseinandersetzung mit dem methodischen Vorgehen (vgl. Kapitel 7). In der abschliessenden Diskussion werden die Fragestellungen beantwortet und aus den Ergebnissen Handlungsmöglichkeiten für die HFE abgeleitet. Die Arbeit schliesst mit einem Forschungsausblick ab (vgl. Kapitel 8).

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden zu Beginn die wichtigsten Begriffe erläutert (vgl. Kapitel 2.1). Anschliessend folgt die theoretische Grundlage zur Zusammenarbeit mit Eltern (vgl. Kapitel 2.2). Daraufhin wird auf Besonderheiten in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund eingegangen (vgl. Kapitel 2.3). Im letzten Kapitel wird schliesslich die Kultur und Geschichte der albanischen Bevölkerung dargestellt, um somit Schlussfolgerungen auf ihre Situation in der Schweiz ziehen zu können (vgl. Kapitel 2.4).

2.1 Begriffsklärung

Zusammenarbeit mit Eltern

Für die Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen werden in Theorie und Praxis unterschiedliche Begriffe verwendet. Diese stehen nicht einheitlich für bestimmte Haltungen oder Konzepte und können nicht trennscharf unterschieden werden. Eckert, Sodogé und Kern (2012) führen folgende gebräuchliche Begriffe auf: "Elternarbeit, Elternbildung oder Elterntaining, Elternberatung, Elternpartizipation und Kooperation mit Eltern" (S. 79). In dieser Arbeit wird der Begriff „Zusammenarbeit mit Eltern“ verwendet, denn er impliziert eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Eckert et al. (2012) beschreiben in ihrer Definition zur „Kooperation“ eine Grundhaltung bezüglich Gleichberechtigung und Wertschätzung, welche in der vorliegenden Arbeit für den Begriff „Zusammenarbeit mit Eltern“ zugrunde gelegt wird.

Kooperation steht für eine heil- und sonderpädagogische Leitidee, welche ein von gegenseitigem Respekt und wechselseitiger Wertschätzung geprägtes Verhältnis zwischen Professionellen und Betroffenen meint und sich ausdrücklich gegen Fremdbestimmung wendet. Moderne Leitkonzepte heil- und sonderpädagogischer Arbeit wie Lebensweltorientierung, Individualisierung und Bedürfnisorientierung, Stützung sozialer Netzwerke beruhen auf dem Gedanken einer gleichberechtigten oder wechselseitig asymmetrischen Kooperation zwischen Professionellen und Klienten. (Eckert et al., 2012, S. 78)

Kultur

Kultur umfasst die Denk-, Fühl- und Handlungsmuster der Menschen. Es ist ein kollektives Phänomen, das mit Menschen geteilt wird, die im selben sozialen Umfeld leben (vgl. Hofstede & Hofstede, 2011, S. 3-4). Kumbier und Schulz von Thun beschreiben diese individuellen Denk-, Fühl- und Handlungsmuster eines jeden Menschen als Inseln. Menschen einer gleichen Kultur gelingt es einfacher, miteinander zu kommunizieren, da sie sich ähnliche Verhältnisse auf den Inseln unterstellen und zwischen den Inseln bereits gefestigte Brückenverbindungen bestehen. Dies betrifft nicht nur Kulturen in Bezug auf verschiedene Nationen (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017, S. 9–10). Jeder Mensch gehört gleichzeitig mehreren Gruppen beziehungsweise Kulturen an, die sie prägen. Diese sind unter anderem die Kultur der Herkunft auf nationaler und regionaler Ebene, aber auch die religiöse sowie die sprachliche Kultur und des Weiteren die Kulturen des Geschlechts, der Generation, des Berufs, der sozialen Herkunft, und so weiter (vgl. Hofstede & Hofstede, 2011, S. 13).

Herkunft

Menschen mit Migrationshintergrund haben eine Herkunft ausserhalb der Schweiz. Der in dieser Arbeit verwendete Begriff „Herkunft“ beschreibt nicht ausschliesslich die Nationalität auf dem Pass. Es können auch Personen gemeint sein, die in zweiter Generation in der Schweiz leben und sowohl die Kultur und Sprache ihres Heimatlandes von ihren Eltern her kennen, als auch die Kultur und Sprache ihres Wohnortes (vgl. Kapitel 1.1).

Kosova

„Kosova“ ist die albanische Bezeichnung des Landes, „Kosovo“ hingegen, die serbische und international gebräuchlichere. Da die vorliegende Arbeit von Personen mit albanischem Hintergrund handelt, wird der albanische Namen „Kosova“ verwendet (vgl. Dahinden, 2005, S. 355; Schader & Avramovska, 2013, S. 17).

Heilpädagogische Früherziehung

Der Begriff „Frühförderung“ wird in der vorliegenden Arbeit synonym zum Begriff „Heilpädagogische Früherziehung“ (HFE) verwendet. Wenn es sich ausdrücklich um die Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung handelt, wird von der „Heilpädagogischen Früherzieherin“ gesprochen, dabei sind die Heilpädagogischen Früherzieher mit eingeschlossen.

2.2 Zusammenarbeit mit Eltern

Im folgenden Kapitel wird zuerst auf verschiedene mögliche Spannungsfelder zwischen Fachpersonen und Eltern eingegangen (vgl. Kapitel 2.2.1). Daraufhin werden zwei Instrumente vorgestellt, welche die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen unterstützen: Das erste Instrument, „die Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ (Steiner, 2002, S. 130–132), ist auf der Ebene Fachperson-Eltern angesiedelt (vgl. Kapitel 2.2.2). Das zweite Instrument, „der Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften“ (Eckert et al., 2012), evaluiert indes die Zusammenarbeit mit Eltern auf der institutionellen Ebene (vgl. Kapitel 2.2.3). Abschliessend werden die Inhalte des Kapitels zusammengefasst (vgl. Kapitel 2.2.4).

2.2.1 Spannungsfelder zwischen Eltern und Fachpersonen

Die Beziehung zwischen Fachpersonen und Eltern ist herausfordernd und besonders sensibel. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Berufserfahrung werden Fachpersonen als zentraler und relevanter wahrgenommen, als andere Ausseneinflüsse. Zum einen können sie für die Eltern eine Ressource darstellen und Krisenbewältigungsprozesse fördern. Zum anderen können sie auch, ohne es zu wollen, durch unachtsame Kommunikation oder unsensibles Auftreten destabilisierend wirken (vgl. Beck & Meier, 2014).

Merz-Atalik erklärt Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern aufgrund von unterschiedlichen Temperamenten. Es werden vier Merkmale in der Beschreibung von Temperamenten unterschieden:

1. Die „Aktivität“ beschreibt Stärke und Geschwindigkeit von Aktionen, vom Denken und vom Sprechen.
2. Die „Reaktivität“ umfasst einerseits das Tempo und die Stärke der Reaktion auf Reize, andererseits die Offenheit gegenüber Reizen.
3. Die „Emotionalität“ befasst sich mit der Häufigkeit und Stärke, in der Gefühle auftreten und geäußert werden
4. Die „Soziabilität“ bedeutet das Bedürfnis nach Nähe zu anderen sowie der Umgang mit Mitmenschen (vgl. Merz-Atalik, 2014, S. 59).

Zwischen den Temperamenten der Eltern und den Temperamenten der Fachpersonen einer Institution bestehen erhebliche Unterschiede. Grund dafür sind unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Rahmenbedingungen. Merz-Atalik kontrastiert diese unterschiedlichen Temperamentlagen, Bedürfnisse und Interessen in folgender Abbildung:

Eltern/Erziehungsberechtigte	Professionelle Helfer/PädagogInnen
<ul style="list-style-type: none"> • Rolle und Verantwortung für das eigene Kind im Familiengefüge • Familiär bedingte Rolle und Funktion in der Gesellschaft • Zeitlicher Druck, es geht um das »Jetzt« (stärkerer Gegenwartsbezug) im unmittelbaren Umfeld • Die Sorge um das eigene Kind sind häufig tendenziell der persönlichen oder familiären Bedürfnisbefriedigung übergeordnet • Persönlich und emotional stark involviert; subjektiv(er) in den Empfindungen • Unmittelbare/existenzielle Effekte auf Zufriedenheit • Zeitlicher Dauer-Einsatz für das eigene Kind (Familienbezug) • Erhebliche Effekte der Interventionen und Entscheidungen für das persönliche Leben 	<ul style="list-style-type: none"> • Rolle und Verantwortung für mehrere Klienten im System • Professionelle Rolle und Funktion im System, der Organisation, der Gesellschaft • Zeitdruck eher geringer, es geht auch um die »Nachhaltigkeit« (stärkerer Zukunftsbezug) im beruflichen Feld • Die Fürsorge für die Klienten ist tendenziell der persönlichen oder familiären Bedürfnisbefriedigung untergeordnet • Persönlich und emotional distanziert(er), neutral(er) in den Empfindungen • Weniger existenzielle/keine unmittelbaren Effekte auf Zufriedenheit • Zeitlich limitierter Einsatz für die Klienten (Klientenbezug) • Eher geringere Effekte der Interventionen und Entscheidungen für das persönliche Leben

Abbildung 2: Systematische Kontrastierung der Temperamente von Eltern und Professionellen (Merz-Atalik, 2014, S. 59)

Beck und Meier, selber Eltern eines erwachsenen Kindes mit Trisomie 21, beschreiben drei konkrete Spannungsfelder in der Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen, wie sie aus der Perspektive von Eltern wahrgenommen werden und zeigen auf, wie man möglichen Konflikten entgegenwirken kann:

- Ein Spannungsfeld sind unterschiedliche Haltungen zu Integration und Separation. Laut Beck und Meier ist es wichtig, Eltern in ihren Entscheidungen zu unterstützen. Hat sich nach der Umsetzung herausgestellt, dass eine integrative Förderung doch nicht durchführbar ist, können dies Eltern besser akzeptieren, als wenn es gar nie versucht wurde (vgl. Beck & Meier, 2014).
- Ein weiteres Spannungsfeld ergibt sich aus einem unterschiedlichen Rollenverständnis der Eltern und der Fachpersonen. Zuständigkeiten und Kompetenzen müssen geklärt werden. Es braucht eine feine Abstimmung zwischen den Bedürfnissen des Kindes, den Möglichkeiten der Institution und den Ressourcen der Eltern. Wenn Eltern erfahren, dass sie ernstgenommen werden, dass versucht wird, die bestmögliche Lösung zu finden, können sie teilweise auch eine vorerst nicht präferierte Lösung akzeptieren (vgl. Beck & Meier, 2014).
- Das dritte Spannungsfeld entsteht, wenn die Vorstellungen über das Potential der Entwicklung des Kindes zu stark auseinander sind. Wenn Fachpersonen das Nichterreichen von Zielen nicht in erster Linie mit der Beeinträchtigung des Kindes begründen, sondern ebenso methodische Gründe und andere Zugänge in die Erklärung mit einbeziehen, können sich Eltern leichter aus der Verantwortung für die Förderung des Kindes zurückziehen (vgl. Beck & Meier, 2014). Solche Vorstellungen über die Möglichkeiten der Einflussnahme auf kindliche Entwicklung und Verhalten können von unterschiedlichen involvierten Fachpersonen sehr unterschiedlich und teilweise rigide formuliert sein. Es ist daher wichtig, zusammen mit den Eltern die theoretischen Grundlagen von Therapiekonzepten kritisch zu bewerten und gemeinsam zu reflektieren (vgl. Wilken, 2014).

Entstehen zwischen Eltern und Fachpersonen Verunsicherungen und Ungewissheiten, kann es beim Versuch Klärung zu schaffen, zu einseitiger Machtausübung oder Rückzug kommen. Es droht ein Abbruch des Dialogs und der Zusammenarbeit. Daher ist es wichtig, die unterschiedlichen Perspektiven von Eltern und Fachkräften zu klären. Indem die unterschiedlichen Situationen der beteiligten Personen berücksichtigt werden, kann ein gemeinsamer Handlungszusammenhang geschaffen werden (vgl. Hollenweger, 2016, S. 15). Hollenweger (2016) meint dazu: „Gespräche sind dann einfach und gelingen, wenn man auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses, mit gleicher Absicht und gleicher Sprache spricht. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kommt es leicht zu Missverständnissen“ (S. 14).

Wilken verweist auf Besonderheiten im Säuglings- und Kleinkindalter. In dieser Zeit müssen bei Kindern mit einer Beeinträchtigung viele alterstypische Fragen und Probleme gelöst werden, wobei nicht unbedingt eine Therapie notwendig ist. Viel wichtiger ist es dann, in Beratungen nach realisierbaren Lösungen zu suchen und bei aktuellen Schwierigkeiten konkrete Unterstützung zu bieten. Dabei müssen Fachpersonen aushalten, dass die Bewältigung von Problemen nicht immer kurzfristig gelingt (vgl. Wilken, 2014, S. 112).

2.2.2 Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung

Um die Bedürfnisse von Eltern in der HFE besser zu erfassen, dient die „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ (Steiner, 2002, S. 132-134). Ziel dieser Planungshilfe ist es, zusammen mit den Familien nach passender Unterstützung zu suchen. 21 Items, die sich an die Eltern richten, sind in die Kategorien „Beziehungsleistungen“, „Sachleistungen“ sowie „Bildungsleistungen“ unterteilt. Die Eltern bewerten jedes Item nach ihrer persönlichen Wichtigkeit. Dies wird in einer vorgegebenen Darstellung festgehalten. Die Orientierungshilfe umfasst folgende Items:

Die ‚Orientierungshilfe‘ beinhaltet

Sechs Items (1-6) zu Beziehungsleistungen:

1. Ich brauche mehr Gesprächspartner in der Familie
2. Ich brauche mehr Gelegenheit, um über die Probleme in der Familie zu sprechen.
3. Ich brauche mehr Freunde, mit denen ich sprechen kann.
4. Ich brauche Hilfe, um schwierige Situationen in der Familie zu besprechen.
5. Ich brauche mehr Gelegenheit, um mit dem Pädagogen über die Probleme mit meinem Kind zu sprechen.
6. Ich brauche mehr Gelegenheit, um mit dem Pädagogen über meine Probleme zu sprechen.

Acht Items (7-14) zu Sachleistungen:

7. Ich brauche Hilfe bei der Suche passender Ärzte, die mich und mein Kind verstehen.
8. Ich brauche Entlastung bei der Erledigung häuslicher Aufgaben.
9. Ich brauche mehr Gelegenheit, andere Eltern zu treffen.
10. Ich brauche mehr Zeit für mich selbst.
11. Ich brauche Hilfe bei der Suche eines passenden Babysitters.
12. Ich möchte gerne mehr Berichte von anderen Eltern lesen.
13. Ich brauche Unterstützung bei der Suche eines passenden Kindergartenplatzes.
14. Ich brauche Unterstützung bei der Gestaltung der Freizeit mit meinem Kind.

Sieben Items (15-21) zu Bildungsleistungen:

15. Ich möchte Informationen über die Hilfen, die mein Kind in Zukunft erhalten kann.
16. Ich möchte Informationen über die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind spielen und sprechen kann.
17. Ich brauche mehr Informationen über die gegenwärtigen Fördermöglichkeiten.
18. Ich möchte mehr Informationen, wie ich mit dem Verhalten meines Kindes umgehen kann.
19. Ich brauche mehr Informationen über die Besonderheiten meines Kindes.
20. Ich möchte Informationen, wie ich meinem Kind etwas beibringen kann.
21. Ich brauche Informationen über die Art und Weise, wie Kinder sich entwickeln.

(Steiner, 2002, S. 133)

In der HFE findet oft eine Zusammenarbeit mit Eltern statt, die entweder die Geburt eines Kindes mit Behinderung erlebt haben oder im Moment erkennen müssen, dass ihr Kind im Vergleich zu Gleichaltrigen weniger weit entwickelt ist. Diese Zeit ist bei Eltern von starken, schwer zu bewältigenden Emotionen geprägt. In dieser speziellen Situation können Eltern kaum auf Traditionen zurückgreifen, denn Schwierigkeiten entstehen meist unmittelbar aus den Besonderheiten des Kindes. Diese Besonderheiten auf Seiten des Kindes treffen auf die psychischen Strukturen der Eltern und anderweitige familiäre Bedingungen. Es erfolgen Anpassungsprozesse, die je nach Familie unterschiedlich ausgeprägt sind. Steiner (2002) ging der Frage nach, wie man Eltern in diesen Anpassungsprozessen unterstützen kann. Hierzu bediente sie sich der Resilienzforschung, die sich ursprünglich auf Kinder bezog. Steiner definierte die Konzepte „Tragende Beziehung“ („Bindung“), „Autonomie“ und „Dialog“ als Entstehungsbedingungen für einen gelingenden Anpassungsprozess (vgl. Steiner, 2002, S. 130–132). Durch die oben dargestellte Orientierungshilfe können diese drei Konzepte in der Zusammenarbeit mit den Eltern gefördert werden. Durch das Festhalten der elterlichen Bedürfnisse, merken die Eltern, dass diese wahrgenommen werden. Die Eltern fühlen sich verstanden, wenn über die dargestellten Aussagen gesprochen wird. Dies fördert das Konzept „Bindung“. Gleichzeitig wird das Konzept „Dialog“ gefördert, indem das Gespräch über die Aussagen in einer Atmosphäre von Achtung und Offenheit geschieht. Zudem wird die „Autonomie“ gestärkt, indem den Eltern durch dieses Instrument die Möglichkeit gegeben wird, die Zusammenarbeit mit der HFE selbst zu gestalten (vgl. Steiner, 2002, S. 134-137).

2.2.3 Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit

Um die Zusammenarbeit von Eltern und Fachpersonen zu evaluieren, dient der Kriterienkatalog von Eckert et al., der auf der Analyse bisheriger wissenschaftlicher Arbeiten basiert (vgl. Eckert et al., 2012, S. 83-84). Auch wenn dieser Kriterienkatalog auf der Zusammenarbeit im schulischen Kontext basiert, kann er zu einem grossen Teil auf den Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung übertragen werden.

Der Kriterienkatalog besteht aus vier Kategorien. Die erste Kategorie, „Grundlagen der Zusammenarbeit“, wird der Strukturqualität zugeordnet. Alle anderen Kategorien, „Gestaltung der Zusammenarbeit“, „Inhalte der Zusammenarbeit“ und „Haltungen der Zusammenarbeit“, gehören zur Prozessqualität. Den Kategorien untergeordnet sind Qualitätsmerkmale.

Tabelle 2: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert et al., 2012, S. 84)

GRUNDLAGEN DER ZUSAMMENARBEIT
Konzeptionelle Verankerung
Zeitlicher Rahmen
Räumliche Bedingungen
Fachliche Kompetenz
GESTALTUNG DER ZUSAMMENARBEIT
Vielfältigkeit und Flexibilität
Regelmäßigkeit
Vernetzung (intern/extern)
Planung und Dokumentation
INHALTE DER ZUSAMMENARBEIT
Informationsangebote
Beratungsangebote
Familienunterstützung
Ermutigung zur Beteiligung
Entscheidungsfindung
HALTUNGEN IN DER ZUSAMMENARBEIT
Positive Atmosphäre
Wirksamkeitsüberzeugung
Ressourcenorientierung
Gleichberechtigung

In der Kategorie „Grundlagen der Zusammenarbeit“ werden die Rahmenbedingungen der Kooperation beschrieben, wie sie auf der organisatorischen Ebene einer Institution zu finden sind. Als erstes Qualitätsmerkmal wird daher die konzeptionelle Verankerung der Zusammenarbeit mit den Eltern innerhalb der Institution genannt. Dies kann eine Verschriftlichung innerhalb des Konzeptes, aber auch, weniger formal, eine einheitliche Abmachung unter den Mitarbeitenden bedeuten, nach welchen Vorgaben (Inhalt, Gestaltung, Ziele) die Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird. Als nächstes sind die räumlichen und zeitlichen Ressourcen, die für die Zusammenarbeit mit den Eltern zur Verfügung stehen, massgebend. Zuletzt wird die fachliche Kompetenz der Fachpersonen in Bezug auf Zusammenarbeit mit Eltern genannt, wie zum Beispiel Gesprächsführungs- und Beratungskompetenzen (vgl. Eckert et al., 2012, S. 83-84).

Die Kategorie „Gestaltung der Zusammenarbeit“ beinhaltet Regeln, wie die Zusammenarbeit gelingend gestaltet werden kann. Das Qualitätsmerkmal der Vielfältigkeit und Flexibilität fokussiert darauf, wie gut die Formen der Zusammenarbeit an bestehende Bedürfnisse der Beteiligten angepasst werden können. Dies beinhaltet sowohl den zeitlichen als auch den räumlichen Aspekt, spezifische Unterstützungsmassnahmen und den Charakter der Kontakte (z.B. die Planung von formellen und informellen Gesprächen). Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die Regelmässigkeit. Die Kontakte sollen regelmässig stattfinden und nicht nur aufgrund von konkreten Auslösern bestehen. Das Kriterium Vernetzung beschreibt einerseits die Koordination von Angeboten und andererseits die Unterstützung der Vernetzung der Eltern untereinander. Das Kriterium der Planung und Dokumentation hat schlussendlich zum Ziel, Nachvollziehbarkeit und Transparenz zu schaffen, indem die Gestaltung der Zusammenarbeit systematisch beschrieben wird (vgl. Eckert et al., 2012, S. 85).

Die Qualitätsmerkmale der Kategorie „Inhalte der Zusammenarbeit“ umfassen einen Austausch mit den Eltern, der über eine Informationsweitergabe hinausgeht. Das klassische Informationsangebot umfasst Themen zum Kind, seiner Entwicklung und Förderung sowie organisatorische Aspekte. Des Weiteren wird das Qualitätsmerkmal Beratungsangebote genannt. Beratungsangebote haben als Ausgangspunkt die individuelle Situation der Eltern und sind in der Regel ergebnisoffen. Weitere Kriterien sind familienunterstützende Massnahmen sowie die Ermutigung zur Beteiligung. Letzteres bedeutet, dass auf die Eltern aktiv zugegangen wird, um sie in das Schulleben einzubeziehen. Da die HFE in direktem Kontakt mit den Eltern arbeitet, ist dieses Kriterium in der Zusammenarbeit massgebend. Das letzte Kriterium der Entscheidungsfindung bedeutet Transparenz bezüglich anstehender Entscheidungsprozesse (vgl. Eckert et al., 2012, S. 86). Im Vorschulalter werden alle Entscheidungen von den Eltern getroffen, die HFE hat dabei eine beratende Funktion.

Das letzte Qualitätsmerkmal „Haltungen in der Zusammenarbeit“ betrifft insbesondere die persönliche Ebene der Fachkräfte. Eigene Grundhaltungen sollen reflektiert werden. Das Kriterium der positiven Atmosphäre bedeutet, den Eltern zu vermitteln, dass sie ernst genommen und akzeptiert werden mit dem Ziel, ein tragfähiges Arbeitsbündnis aufzubauen, das auf Vertrauen und Offenheit fusst. Die Wirksamkeitsüberzeugung basiert auf der Vorstellung, dass aus einer gemeinsamen Kooperation sowohl für das Kind, als auch für Eltern und Fachpersonen ein Gewinn resultiert. Eine solche Vorstellung fördert die Motivation für eine Zusammenarbeit. Die Ressourcenorientierung richtet sich zum einen auf die vorhandenen Ressourcen der Eltern und zum anderen auf die des Kindes. Beim Kriterium der Gleichberechtigung geht es um die Grundhaltung, die verschiedenen Ausgangsbedingungen zu akzeptieren und auf Augenhöhe zu den Eltern Kontakt aufzubauen (vgl. Eckert et al., 2012, S. 87).

2.2.4 Zusammenfassung Zusammenarbeit mit Eltern

Die beiden vorgestellten Instrumente (vgl. Kapitel 2.2.2 & 2.2.3) können dabei helfen, möglichen Spannungen in der Zusammenarbeit von Eltern und HFE bereits im Vorfeld entgegenzuwirken. In Kapitel 2.2.2 wurde bereits erklärt, wie durch die Orientierungshilfe Bindung und Dialog zwischen den Eltern und der Fachperson der heilpädagogischen Früherziehung gestärkt werden kann (vgl. Steiner, 2002). Dies kann nicht verhindern, dass Spannungsfelder entstehen, jedoch können diese besser gelöst werden, wenn eine starke Bindung und ein Dialog besteht. Die Eltern bekommen durch die Fragen eine

Gelegenheit, Spannungen aufgrund der Unterschiede anzusprechen. Einzelnen Items der Orientierungshilfe entsprechen Merkmale des Kriterienkatalogs zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (vgl. Eckert et al., 2012, S. 78). Beispielsweise entsprechen die „Bildungsleistungen“ in der Orientierungshilfe dem Merkmal „Informationsangebote“ des Kriterienkataloges. Die „Sachleistungen“ wiederum entsprechen teilweise dem Merkmal „Vernetzung“. Der Kriterienkatalog nach Eckert et al. ist weniger detailliert, enthält dafür andere Aspekte, die eher die institutionelle Ebene betreffen. Insbesondere die Spannungsfelder, wie sie von Beck und Meier (vgl. Kapitel 2.2.1) beschrieben werden, können mit einer Haltung der Gleichberechtigung sowie einer hohen fachlichen Kompetenz verhindert werden.

2.3 Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund

Im folgenden Kapitel werden zuerst mögliche Folgen eines Migrationshintergrundes auf die Zusammenarbeit von Eltern und HFE aufgezeigt (vgl. Kapitel 2.3.1). Daraufhin werden grundlegende Modelle der Kommunikation von Schulz von Thun bezüglich der Besonderheiten in der Kommunikation mit Menschen mit Migrationshintergrund beschrieben und Anregungen für die Gesprächsführung vorgestellt (vgl. Kapitel 2.3.2). Schliesslich wird in einem weiteren Kapitel auf die Zusammenarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund aus Sicht der Fachpersonen und Institutionen eingegangen (vgl. Kapitel 2.3.3). Abschliessend werden die Inhalte des Kapitels zusammengefasst (vgl. Kapitel 2.3.4).

2.3.1 Die Bedeutung des Migrationshintergrundes für die Zusammenarbeit

Familien mit Migrationshintergrund sind keine homogene Gruppe. Jede Familie unterscheidet sich in ihrer sozio-ökonomischen Lage, im Bildungsstand, im familiären Kontext, in den Umständen und der Länge ihres Aufenthaltes in der Schweiz und in ihrer Sprachkompetenz. Sie gehören unterschiedlichen Generationen an, was ebenfalls ihre Kultur prägt. Wie bereits im Kapitel 2.1 erklärt, ist jeder Mensch in unterschiedlichen Kulturen verankert, auch innerhalb einer Ethnie gibt es unterschiedliche Kulturen, bis hin zu Familienkulturen. Folglich ist vor unzulässigen Verallgemeinerungen Vorsicht geboten (vgl. (Sarimski, 2013, S. 13; Schader & Haenni Hoti, 2006, S. 26; Taverna, 2015, S. 30).

Moret und Fibbi sprechen Vorschulen, Schulen sowie Institutionen des Frühbereichs für die Sozialisation und Integration von Kindern mit Migrationshintergrund eine wichtige Rolle zu. Da der Integrationsprozess immer die ganze Familie betrifft, müssen diese Institutionen die Aufgabe, die Sozialisation zu fördern, auch gegenüber den Eltern wahrnehmen (vgl. Moret & Fibbi, 2010, S. 8). Bestimmte Eltern mit Kindern zwischen zwei und vier Jahren haben in der Schweiz teilweise nur beschränkt Zugang zu Informationen. In den ersten beiden Lebensjahren bekommen Eltern mit Migrationshintergrund in der Geburtsabteilung, Mütter- und Väterberatung oder Kinderarztpraxis relativ einfach Informationen über Erziehung. Sobald die Kinder in die obligatorische Schule eingetreten sind, werden den Eltern erneut Informationen gegeben. Dazwischen gibt es jedoch eine Lücke (vgl. Moret & Fibbi, 2010, S. 13). Deshalb kommt gerade den Institutionen im Vorschulbereich eine bedeutende Rolle zu. Moret und Fibbi unterstützen die Bedeutung von Hausbesuchen, wie sie die HFE macht. Hausbesuche können auch die Eltern erreichen und sensibilisieren, die von sich aus keine Treffpunkte aufsuchen (vgl. Moret & Fibbi, 2010, S. 21).

Taverna beschreibt Hindernisse, die in der Zusammenarbeit zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und der Schule oder Betreuung auftreten können und somit bedacht werden müssen:

- Fehlende eigene Erfahrungen mit der Betreuungsinstitution oder Schule;
- Hohe oder unregelmässige Erwerbstätigkeit erschwert Rücksicht auf das Kind;
- Erziehungsvorstellung, -methoden, -stile unterscheiden sich stark;
- Fehlende oder unterschiedliche Rollenbilder;
- Unterschiedliche Vorstellungen vom Lernen und von der Ausbildung (Stellenwert);
- Fehlende Sprachkenntnisse und/oder Verständigungsprobleme;
- Lerninhalte sind unverständlich (zu schwierig oder 'nicht wichtig').

(Taverna, 2015, S. 30)

Wichtig ist laut Taverna, bei den Eltern Ängste vor dem System abzubauen und damit das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein der Eltern zu steigern (vgl. Taverna, 2015, S. 30).

2.3.2 Interkulturelle Kommunikation

Kumbier und Schulz von Thun beschreiben grundlegende kommunikationspsychologische Modelle und ihre Besonderheit in Bezug auf die interkulturelle Kommunikation (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017). Vier der Modelle, die für eine objektive Analyse der Kommunikation besonders geeignet scheinen, werden folgend kurz vorgestellt:

Kommunikationsquadrat:

Die vier Ebenen Sachaussage, Appell, Beziehungsbotschaft und Selbstkundgabe, auf denen Botschaften gesendet werden, entsprechen nicht immer denselben Ebenen, auf welchen die Botschaften empfangen werden. Selbst bei Personen innerhalb einer Kultur können diese Ebenen verschieden sein. Verschiedene Kulturen gestalten diese vier Seiten sehr unterschiedlich, was das Potenzial für Missverständnisse noch mehr steigert (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017, S. 12–14).

Werte- und Entwicklungsquadrat:

Jeder Wert einer bestimmten Kultur kann so weit übertrieben und verabsolutiert werden, dass er zu einem Unwert verkommt. Es ist daher wichtig, einen Wert mit einem Gegenwert auszugleichen. Zum Beispiel kann der Wert Individualismus zu einseitig als Egozentrismus interpretiert werden, ausser es wird ihm der Wert Kollektivismus gegenübergestellt. So kann der Individualismus als sinnvolle Ergänzung gewürdigt werden (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017, S. 14-16).

Das Innere Team:

Hinter diesem Modell liegt die Vorstellung, dass jeder Mensch in sich selber verschiedene Stimmen hat, die als Mitglieder des inneren Teams bezeichnet werden. Gewisse Stimmen im inneren Team können, je nach Kultur, in den Mittelpunkt gestellt oder eher schamhaft versteckt werden. Kumbier und Schulz von Thun (2017) gehen davon aus, dass das Aufwachsen in einer Kultur „zu einer typischen ‚inneren Mannschaftsaufstellung‘ führt“ (S. 16).

Teufelskreise:

Es besteht die Gefahr, dass jeder sein eigenes Verhalten als zwangsläufige Reaktion auf das Verhalten des Anderen sieht. Durch dieses Verhalten wird dann wiederum das unerwünschte Verhalten des Gegenübers provoziert. Kumbier und Schulz von Thun äussern den Verdacht, dass kulturelle Unterschiede solche Teufelskreise begünstigen. Da das Verhalten von Menschen aus einer anderen Kultur jedoch nur schwer zu durchschauen ist, sind diese Teufelskreise besonders schwierig aufzudecken (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017, S. 22-24).

Die oben aufgezeigten Modelle können helfen, mögliche Missverständnisse in der Kommunikation aufzuspüren. Kumbier und Schulz von Thun schlagen zwei Vorgehensweisen vor, wie man schliesslich darauf reagieren kann. Eine Möglichkeit ist explizite Metakommunikation: Dabei wird beim Gegenüber gezielt angesprochen, wie man den Kontakt, die Kommunikation sowie die Art des Verstehens und Missverstehens empfindet. Dies kann zu einem klärenden Gespräch führen. Die Gefahr dabei besteht, dass ein solch offensives Ansprechen beim Gegenüber verunsichernd und befremdend wirkt. Als Alternative beschreiben Kumbier und Schulz von Thun die implizite Meta-Sensibilität: Dies bedeutet, dass man selbst versucht, die Kommunikation zu ändern, ohne dies offen anzusprechen. Dieses Vorgehen erfordert jedoch viel Sensibilität im Erkennen des Problems (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017, S. 24).

Tsirigotis erklärt, was bei einem Gespräch mit Eltern mit Migrationshintergrund beachtet werden muss. Wie oben beschrieben, kann eine Familie nicht ausschliesslich auf ihre kulturelle Herkunft reduziert werden. Es geht daher in der Zusammenarbeit nicht unbedingt darum zu wissen, wie die Kultur einer Familie eine bestimmte Frage beantwortet, vielmehr gilt es herauszufinden, wie eine Familie ihren kulturellen Wandel vollzogen hat beziehungsweise, welche Themen für sie bedeutsam sind (vgl. Tsirigotis, 2011). Wichtig ist laut Tsirigotis, in den Gesprächen um Zustimmung über die besprochenen Themen zu bitten, dazu gibt sie ein Beispiel:

Es kann sein, dass in unserem Gespräch auch Erfahrungen aus der Schwangerschaft erfragt werden. Bitte sagen Sie mir, wenn es Ihnen zu weit geht und wenn Sie solche Fragen nicht beantworten möchten. Das betrachten wir hier nicht als unhöflich, sondern als Hilfe, damit wir Ihnen gute Hilfe anbieten können. (Tsirigotis, 2011, S. 549)

Im Gespräch mit Eltern eines Kindes mit Behinderung oder chronischer Krankheit, ist es laut Tsirigotis sinnvoll, den Umgang mit Behinderung oder Krankheit in der Herkunftskultur der konkreten Familie zu erfragen, hierzu können auch Fragen zum Gesundheitssystem im Herkunftsland oder der Finanzierung sinnvoll sein. Fragen zu Erfahrungen mit Institutionen und staatlichen Organen in der Herkunftskultur sind laut Tsirigotis besonders wichtig. Dabei gilt es abzuklären, wie das Verhältnis zu Institutionen und Behörden der jeweiligen Kultur ist und wie sich die Kommunikation gestaltet. Eine weitere Orientierungshilfe bieten Fragen zu sozialen Rollen, zum Beispiel zu Rechten und Pflichten, die sich aus Geschlechts- oder Generationenrollen ergeben. Dazu gehören auch Fragen, die die Einbindung in soziale Netzwerke betreffen. Solche Fragen sind insbesondere im Kontext mit einem Kind mit Behinderung von Interesse, da sie Aufschluss darüber geben, wie die Vorstellungen vom richtigen Umgang mit einem behinderten

Kind sind. Bestehen Schwierigkeiten zu Beginn der Zusammenarbeit mit der Familie das Eis zu brechen, können eigene Erfahrungen als Türöffner genutzt werden, zum Beispiel der Umgang der eigenen Familie mit bestimmten Situationen (vgl. Tsirigotis, 2011, S. 549–551).

Die Resilienz von Familien mit Migrationshintergrund wird von verschiedenen Faktoren im Herkunfts- und Aufnahmeland beeinflusst. Diese Faktoren sollten in einem Gespräch mit den Eltern erfragt werden. Gutweniger und Kofmel (2015) beschreiben dazu folgende Punkte: "Dauer der Anwesenheit in einem Land, Aufenthaltsbewilligung, Bildungshintergrund, berufliche Tätigkeiten, wirtschaftliche Situation, gesellschaftliche Stellung und Kontakte sowie Wohnsituation" (S. 31). Der Aufenthaltsstatus einer Familie hat grosse Auswirkungen auf die Zusammenarbeit von HFE und Familie. Ist dieser zum Beispiel nicht gesichert und droht eine Abschiebung, ist die Familie gegebenenfalls weniger zugänglich für aufsuchende Hilfen. Ebenso kann die Finanzierung von Hilfsmitteln erschwert sein (vgl. Tsirigotis, 2011, S. 549–551).

Familien mit Migrationshintergrund haben in ihrer Geschichte bereits einmal grosse Anpassungsprozesse durchlaufen. Sie mussten sich in neuen Situationen zurechtfinden, Lebensentwürfe verändern, mit schlechten Bedingungen klarkommen und neue Perspektiven entwickeln. Erfahrungen, die Eltern damals gemacht haben, stellen eine Ressource dar, die ihnen im Anpassungsprozess nach der Geburt eines behinderten Kindes helfen kann. Im Gespräch mit den Eltern kann auf diese bereits erworbenen Kompetenzen aufmerksam gemacht und so das Selbstwirksamkeitserleben gestärkt werden (vgl. Tsirigotis, 2011, S. 552–553).

2.3.3 Zusammenarbeit aus Sicht der Fachpersonen und Institutionen

Anstatt auf die Situation von Eltern mit Migrationshintergrund einzugehen, wechselt Lanfranchi die Perspektive und befasst sich mit der Sicht der Fachpersonen in der Zusammenarbeit mit Personen mit Migrationshintergrund. Fachpersonen werden in ihrer Arbeit mit fremden Ansichten und Umgangsformen konfrontiert, was zu Gefühlen der Insuffizienz und Hilflosigkeit führen kann. Lanfranchi (2006) bezeichnet dies als „Kulturschock der Fachpersonen“ (S. 12). Auch Tsirigotis beschreibt die Perspektive von Fachleuten:

Viele in pädagogischen oder beraterischen Kontexten Arbeitende empfinden die Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund als schwierig. 'Kulturunterschiede', schwierige soziale Lebenslagen, Armut und ungünstige Perspektiven vermischen sich zu einer oft unüberwindlich scheinenden Herausforderung. Armutslagen und persönliche Verunsicherung von Familien, vor allem oft der Väter in traditioneller Versorgerrolle, verstärken sich gegenseitig. (Tsirigotis, 2011, S. 546)

Um mit solchen Überforderungen umzugehen, können laut Lanfranchi Supervisionen helfen, in denen Fachpersonen selbstreflexiv eigene Widerstände zu erkennen und zu überwinden lernen. Die Fachpersonen sollten sich mit den eigenen Sicht- und Handlungsweisen auseinandersetzen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund müssen Fachpersonen sowohl sich, als auch ihre eigene Institution im Umgang mit dem Fremden hinterfragen (vgl. Lanfranchi, 2006).

Um die Bedürfnisse von Eltern mit Migrationshintergrund zu berücksichtigen, sollen Personen, die zugewanderte Eltern vertreten, als wichtige Partner erkannt werden. Moret und Fibbi (2010) geben Beispiele, von wem eine solche Vertretung übernommen werden könnte: „... von Organisationen der Migrationsgemeinschaften, von Schlüsselpersonen oder von anderen Personen aus diesen Bevölkerungsgruppen...“ (S. 29). Insbesondere in Projekten sollte mit solchen Vertretungen zusammengearbeitet werden. Nicht alle Eltern sind in der Lage, die Unterstützung zu leisten, die in der Schweiz traditionellerweise von den Eltern erwartet wird. Daher ist es auch notwendig, die intensive interkulturelle Zusammenarbeit mit Eltern durch zusätzliche Unterstützungsangebote zu ergänzen (vgl. Taverna, 2015, S. 30).

Nach Merz-Atalik haben Institutionen häufig enge organisatorische, professionelle und gesetzliche Strukturen. Ablauforganisationen, beschränkte materielle und personelle Ressourcen sowie systembedingte Rahmenbedingungen verhindern eine Zusammenarbeit mit Eltern, die ihren Erwartungen und Temperamenten, wie sie in Kapitel 2.2.1 beschrieben sind, gerecht wird. Es kann in diesem Rahmen ebenfalls von einem Kulturkonflikt gesprochen werden, auch wenn nicht zwischen den einzelnen Beteiligten, so doch zwischen System und Person beziehungsweise zwischen Institution und Klient (vgl. Merz-Atalik, 2014, S. 60). Merz-Atalik hat Fragen an Institutionen zusammengestellt, um die Kultur- und Migrationssensibilität einer Einrichtung zu evaluieren:

- Ist es der Institution und den Mitarbeiter/innen bewusst, dass institutionelle Diskriminierung aus Kulturen und Verfahrensweisen resultieren kann, in denen Identitäten von bestimmten Gruppen diskriminiert oder nicht wertgeschätzt werden?
- Sind offizielle Empfehlungen zur Reduktion von Ungleichheit im Zusammenhang mit Ethnizität, Behinderung, Gender, sexueller Orientierung, Religion, Überzeugung und Alter Bestandteil des Leitbildes oder eines Aktionsplans, um allen Formen der Diskriminierung entgegen zu treten?
- Reflektiert die Kultur der Einrichtung die Mischung von Geschlecht/Gender, sozialem Milieu/Klasse, Ethnizität, Kulturerbe, Familienbeziehungen, sexuellen Orientierungen unter den Eltern und Mitarbeiter/innen?
- Wird sichergestellt, dass alle Eltern sich selbst und ihre Hintergründe (z.B. migrationsbedingte, wie Sprache, Ethnizität, Kultur, Religion) in der Einrichtung in den Materialien, den Auslagen/Ausstellungen und in den Orten wiederfinden?
- Werden die Wirkungen und Abgrenzungen der Vorstellungen von nationalen, globalen oder westlichen Werten für die Zusammenarbeit erkannt?
- Vermeiden die Mitarbeiter/innen Vorstellungen, dass jeder in der Gesellschaft die gleichen Werte teilt?
- Nehmen sich Mitarbeiter/innen, Leitungen, Eltern oder Erziehungsberechtigte und Kinder die Zeit, über Werte, deren Implikationen für das Handeln, über die Natur ihrer eigenen Werte und darüber wie sie sich zwischen Menschen unterscheiden zu reflektieren?
- Vermeiden die Mitarbeiter/innen eine Religion als bedeutsamer zur repräsentieren als eine andere oder keine Religion?
- Sind sich Mitarbeiter/innen über die Vielfältigkeit der häuslichen, familiären Kulturen und der Lebensumstände (auch innerhalb von Herkunftsgruppen) bewusst?

- Werden Unterschiede in der Familienstruktur realisiert und wertgeschätzt?
- Nehmen die Mitarbeiter/innen wahr, dass manche Eltern sich mehr zuhause oder willkommen fühlen in der Einrichtung als andere?
- Anerkennen die Mitarbeiter/innen, dass Menschen schweres Unbehagen erleben, wenn ihre Kulturen und Identitäten nicht respektiert werden?
- Werden die Empfindungen einer kulturellen Verwerfung wahrgenommen, die evtl. insbesondere von Menschen empfunden werden wie Flüchtlingen oder Asylbewerber/innen?
- Sind signifikante Geschehnisse in der Lebensgeschichte der Eltern/Familien/Kinder in Formen realisiert und vergegenwärtigt, die ihre Kulturen respektieren?

(Merz-Atalik, 2014, S. 67–68)

2.3.4 Zusammenfassung Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund

Familien mit Migrationshintergrund fehlt teilweise der Zugang zu Informationen, wenn ihre Kinder im Vorschulalter sind. Die HFE hat die Chance, diese Eltern zu erreichen und gegebenenfalls präventiv zu unterstützen (vgl. Kapitel 2.3.1). Durch eine Zusammenarbeit mit Migrationsgemeinschaften könnte der Zugang von Eltern mit Migrationshintergrund zur HFE zusätzlich unterstützt werden (vgl. Kapitel 2.3.3). Ein gezieltes Erfragen von Wertvorstellungen und bisherigen Erfahrungen bei den Familien (vgl. Kapitel 2.3.2) kann helfen, den vielfältigen Hindernissen in der Zusammenarbeit, wie sie von Taverna beschrieben werden, zu begegnen (vgl. Taverna, 2015). Es ist Aufgabe der HFE, bei Verdacht auf Missverständnisse, mögliche Ursachen zu eruieren und gegebenenfalls zu intervenieren. Hierzu können die oben beschriebenen Modelle von Kumbier und Schulz von Thun helfen (vgl. Kumbier & Schulz von Thun, 2017). Zudem können die Früherziehungsdienste geeignete Bedingungen schaffen, ihre Mitarbeitenden in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Der Fragenkatalog für eine kultursensible Einrichtung nach Merz-Atalik bietet dazu Anregungen (vgl. Merz-Atalik, 2014, S. 67–68).

2.4 Kontext von Familien mit albanischem Migrationshintergrund

Im folgenden Kapitel werden zuerst allgemeine Aspekte zur albanischen Bevölkerung beschrieben (vgl. Kapitel 2.4.1). Danach findet eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Familie in der albanischen Kultur statt, dabei werden Bezüge zu den Familien mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz gemacht (vgl. Kapitel 2.4.2). Um verstehen zu können, wie Eltern mit albanischem Migrationshintergrund die Angebote der HFE in der Schweiz wahrnehmen, wird daraufhin die Situation der frühen Bildung im albanischen Siedlungsgebiet beleuchtet (vgl. Kapitel 2.4.3). Danach wird auf die Geschichte und die aktuelle Situation der albanischen Migranten in der Schweiz eingegangen (vgl. Kapitel 2.4.4). Schliesslich werden die Inhalte des Kapitels zusammengefasst (vgl. Kapitel 2.4.5).

2.4.1 Albanische Bevölkerung

Die albanische Bevölkerung ist über mehrere Länder verteilt. Der grösste Teil lebt in Albanien selber, gefolgt von Kosova und Mazedonien. Des Weiteren leben grössere Gruppen in Montenegro, Serbien, Nordgriechenland sowie aufgrund von Migration in Italien, Deutschland, Schweiz, USA und weiteren Ländern. Sie bezeichnen sich selber als "shqiptarë" (Skipetaren) und ihre Sprache als "shqip". Ur-

sprünglich gehören sie zu den ältesten Balkanvölkern. Erst 1912 entstand die heutige Republik Albanien, dieses Land umfasst jedoch nur einen Teil der ethnisch albanischen Gebiete. Kosova erklärte sich 2008 zum unabhängigen Staat (vgl. Schader & Avramovska, 2013, S. 17). Die albanische Sprache kann in zwei Hauptdialekte unterschieden werden: Toskisch beziehungsweise Südalbanisch und Gegisch beziehungsweise Nordalbanisch. Gegisch wird auch in Kosova und Mazedonien gesprochen sowie von einem grossen Teil der migrierten Bevölkerung in Westeuropa. Toskisch und Gegisch unterscheiden sich etwa so stark voneinander wie Hochdeutsch von Schweizerdeutsch. Seit 1972 gibt es eine einheitliche Schrift- und Standardsprache, die auf dem toskischen Dialekt basiert. Dies hat zur Folge, dass einige Kinder mit albanischem Migrationshintergrund, die aus bildungsfernen Schichten sind und zu Hause nur Dialekt sprechen, die albanische Standardsprache nicht lesen können. Sie werden dann nach Schader und Avramovska (2013) zu „Analphabeten in ihrer Erstsprache“ (S. 19).

Ein Grossteil der albanischen Bevölkerung ist sunnitisch. Minderheiten, vor allem in Nordalbanien, sind katholisch sowie in Südalbanien orthodox. Für Albaner ist eine grosse religiöse Toleranz typisch, fundamentalistische Strömungen fehlen weitgehend. Die albanische Kultur ist reich an Traditionen und Folklore einerseits und gegenwärtigem künstlerischen Schaffen andererseits. Albanische Gebiete sind wirtschaftlich wenig entwickelt und noch sehr agrarisch geprägt. Aus der Zeit des Sozialismus existieren Industrieanlagen, die jedoch meist veraltet oder ausser Betrieb sind. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Schader betont, dass vor allem Menschen in Kosova kaum ohne die Unterstützung durch Angehörige im Ausland überleben können (vgl. Schader & Avramovska, 2013, S. 17-18).

2.4.2 Bedeutung der Familie in der albanischen Kultur

Die albanische Bevölkerung erlebte über Jahrhunderte Unterdrückung und Fremdbestimmung durch den Staat. Dies kann auch eine Erklärung dafür sein, weshalb das Verhältnis gegenüber Behörden oder sonstigen staatlichen Repräsentanten eher ambivalent ist. Die verlässliche Bezugsgrösse war daher stets die (Gross-)Familie. Daraus ergaben sich kulturelle Qualitäten wie die Gastfreundschaft, ein entwickelter Familiensinn, ein hohes gegenseitiges Verantwortungsgefühl sowie Solidarität. Auf diesen Werten basiert auch, dass die Verwandtschaft im Heimatland nach wie vor finanziell unterstützt wird (vgl. Schader & Avramovska, 2013; Schader & Haenni Hoti, 2006).

Dahinden untersuchte in ihrer Arbeit die sozialen Netzwerke von albanisch sprechenden Migranten und Migrantinnen in der Schweiz. In Befragungen fand sie heraus, dass Menschen mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz ihre emotionalen Angelegenheiten tendenziell mit Personen, die sich noch im Herkunftsland befinden, besprechen. Emotionale Unterstützung suchen sie mehrheitlich bei Verwandten, mit denen sie auch am liebsten die Freizeit verbringen. Ferner hat die Verwandtschaft betreffend Autorität und Entscheidungen eine besondere Bedeutung. Für instrumentelle Unterstützung hingegen, zum Beispiel bei der Informationsbeschaffung oder Jobsuche, wenden sie sich eher an befreundete Personen und Personen mit Schweizer Herkunft. Solche Personen wären eine Chance für Eltern von Kindern im Vorschulalter, um Informationen zur Erziehung und Bildung zu erhalten (vgl. Kapitel 2.3.1). Auch Dahinden erkannte den zentralen Stellenwert von verwandtschaftlichen Beziehungen bei Menschen mit albanischem Migrationshintergrund, dennoch betont sie, dass diese in ihrer Bedeutung häufig überschätzt werden. Die stereotype Sichtweise, dass der Aktionsradius ausschliesslich auf die Verwandtschaft begrenzt ist, kann in der Studie nicht unterstützt werden. In der Studie wurde von

Menschen mit albanischem Migrationshintergrund, die in der Schweiz leben, häufig ein enger Freund oder eine enge Freundin genannt, die auf der emotionalen Ebene genauso wichtig ist wie ein Verwandter. Dies kann dadurch erklärt werden, dass durch die Einwanderung in ein fremdes Land die Leute ihre sozialen Netzwerke verlieren und gezwungen sind, ein neues soziales Netz aufzubauen (Dahinden, 2005, S. 193–310).

2.4.3 Frühkindliche Bildungsangebote im albanischen Siedlungsgebiet

Milovanović et al. untersuchten die frühkindlichen Bildungsangebote in den westlichen Balkanstaaten. Diverse Organisationen sind für Vorschulangebote im westlichen Balkan verantwortlich. Die Vielfalt der Anbieter und das Fehlen eines übergeordneten Organs, das Qualitätsstandards festlegt, machen es schwierig nationale Daten über die Angebote zu bekommen. Einige Staaten des westlichen Balkans haben den Eintritt in die obligatorische Schule um ein Jahr vorverlegt oder sie machten das Jahr vor dem Schuleintritt als Vorschule obligatorisch. Das bedeutet, die Kinder starten neu mit fünf Jahren in die Schule. Abgesehen von dem einen Vorschuljahr sind die Angebote sehr verschieden organisiert und kaum erfasst. Vor 1990 war die Bevölkerung weitgehend ländlich und die Versorgung der Kinder traditionell Aufgabe der ganzen Familie. Mit der zunehmenden Urbanisierung stieg die Nachfrage nach Vorschulangeboten, was nicht genügend bereitgestellt werden konnte. Nur wenige Kinder bekommen Förderung im Vorschulalter. In vielen Ländern des Westbalkans wurde noch nicht erkannt, dass durch frühe Förderung dem grösseren Bildungsbedarf benachteiligter Kinder entgegengewirkt und dadurch mehr Chancengleichheit geschaffen werden kann. Im westlichen Balkan ist das Gefälle zwischen dem armen ländlichen und reichen städtischen Regionen gross. Gerade in den Bergregionen, in denen teilweise auch die Verkehrsinfrastruktur schlecht ist, gibt es kaum Vorschulangebote. In diesen Gegenden ist teilweise nicht mal der Schulbesuch sichergestellt, da der Transport der Schüler nicht gewährleistet werden kann. Familien in solch ländlichen Gegenden ist es meist nicht möglich, Geld für die Förderung im Vorschulalter zu bezahlen. Für die wenigen frühen Bildungsangebote in den ländlichen Gegenden ist es zudem schwierig, qualifiziertes Personal zu finden sowie die Infrastruktur zu finanzieren. Schlussendlich führt dies im westlichen Balkan zu einem dreistufigen Vorschulsystem, das besorgniserregend ist. Zum einen gibt es die teuren, gut ausgestatteten Gruppen mit einer geringeren Anzahl Kinder für die Kinder der reicheren Leute, zum anderen die billigen oder gänzlich kostenfreien Gruppen für Kinder aus der Mittelschicht und schliesslich keine vorschulische Förderung für die Kinder, die sowieso am meisten benachteiligt sind (vgl. Milovanović et al., 2012).

In der Republik Albanien ist die öffentliche Vorschule häufiger anzutreffen, als zum Beispiel in Kosova. Das Angebot besteht vor allem in den städtischen Gebieten, obwohl auch dort ein Unterangebot besteht. Sowohl öffentliche als auch private Unternehmen haben Betreuungsangebote für Familien, damit beide Elternteile arbeiten können. Häufig sind in einer Vorschulgruppe 50 oder mehr Kinder, betreut von sehr wenig Personal. In privaten Vorschuleinrichtungen sind die Gruppen etwas kleiner, etwa um 25 Kinder (vgl. Milovanović et al., 2012).

Milovanović et al. beschreiben weitere Schwierigkeiten im Schulsystem des westlichen Balkans: Zum einen haben die Schulen dort grösstenteils einen starren, wissensbasierten Lehrplan und praktizieren in der Regel einen undifferenzierten Frontalunterricht. Zum anderen herrscht die Meinung vor, dass

Kinder, die einer Minderheit im eigenen Land angehören, die dominierende Landessprache flüssig sprechen lernen müssen, damit sie in Zukunft Erfolg haben werden und die eigene Sprache weder in der Schule noch zu Hause benützen sollten. Dies ist sogar der Fall, wenn die Muttersprache als offizielle Sprache im Land anerkannt ist (vgl. Milovanović et al., 2012).

In Kosova gibt es laut Schader & Avramovska im Jahr 2009 sieben Sonderschulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen sowie diverse Sonderklassen, die den regulären Schulen angegliedert sind (vgl. Schader & Avramovska, 2013, S. 19).

In Kapitel 2.3.1 werden fehlende eigene Erfahrungen mit der Betreuungsinstitution oder Schule als mögliches Hindernis in der Zusammenarbeit mit Eltern genannt. Die in diesem Kapitel beschriebene Situation bezüglich Bildungsangeboten lässt darauf schliessen, dass Eltern in ihrem Heimatland eher wenige Erfahrungen mit Vorschulangeboten gemacht haben oder dass sich die gemachten Erfahrungen stark von den Angeboten in der Schweiz unterscheiden. Demzufolge brauchen Eltern mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz einen erhöhten Aufklärungsbedarf zu Vorschulangeboten.

2.4.4 Menschen mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz

Die Zahl der in der Schweiz lebenden Menschen mit albanischer Muttersprache zu erfassen ist schwierig. Eine Erfassung nach Nationalität ist nicht möglich, da zum Beispiel in Mazedonien auch Menschen mit slavischer Muttersprache leben. In der Erfassung über die Hauptsprache, wie sie die eidgenössische Volkszählung vornimmt, zeigt sich, dass viele Menschen als ihre Hauptsprache nicht ihre Erstsprache, sondern eine schweizerische Landessprache angeben (Schader & Haenni Hoti, 2006, S. 17). Der grösste Teil der in der Schweiz lebenden albanischen Bevölkerung stammt aus Kosova, gefolgt von Mazedonien. Aus dem albanisch besiedelten Preshevo-Tal in Südserbien sowie aus der Republik Albanien stammt eine kleinere Anzahl (vgl. Staatssekretariat für Migration, 2019, S. 4; Schader & Avramovska, 2013, S. 18).

Die albanische Migration in die Schweiz fand in drei Phasen statt:

1. Phase: Arbeitsmigration (ab 1960, intensiviert in den 70er- und 80er-Jahren)

Arbeitskräfte, vor allem Männer, wurden im ehemaligen Jugoslawien angeworben. Nach Titos Tod 1980 war die Beschäftigungslage für die albanische Bevölkerung schwierig. Eine massive Inflation sowie zunehmende Spannungen in Kosova trugen zusätzlich zur Bereitschaft bei, im Ausland Arbeit zu suchen. Eine Stelle als Saisonnier in der Schweiz, die meist auf neun Monate pro Jahr beschränkt war, erlaubte es den Männern, Geld nach Hause zu schicken. Damit konnte das Überleben der Familie gesichert werden. Das Geld half zudem, die Infrastruktur im Heimatland auszubauen. Die Männer führten mehrheitlich ein isoliertes Leben ohne gesellschaftlichen Anschluss in der Schweiz. Der Fokus der Arbeiter lag auf der Familie zu Hause und der Hoffnung, im Heimatland zukünftig eine Existenz aufbauen zu können (vgl. Schader & Haenni Hoti, 2006).

2. Phase: Familiennachzug (80er- und 90er-Jahre)

Aufgrund der schnell zunehmenden schlechten Sicherheitslage, mussten die Arbeitsmigranten ihre Familien in die Schweiz nachziehen lassen. Viele Familien verliessen ihr Heimatland überstürzt und ohne Vorbereitung. Der Lohn, der bisher gut gereicht hatte, um die Familie im Heimatland zu unterhalten, reichte in der Schweiz kaum mehr aus. Vor allem kinderreiche Familien hatten Mühe, die Lebenshaltungskosten zu decken. Mütter und Kinder fanden sich in einem fremden Land wieder, ohne dessen Sprache zu kennen. Dies führte zu Herausforderungen für das schweizerische Schul- und Sozialsystem (vgl. Aarburg, 2003; Schader & Haenni Hoti, 2006).

3. Phase: Politisch Vertriebene (1989-1991 und 1998-1999)

Nach dem Zerfall von Jugoslawien im Jahr 1991 wurden Männer für den Krieg in Kroatien und Bosnien rekrutiert. Um zu desertieren, aber auch aufgrund der zunehmenden Unterdrückung flohen viele Menschen ins Ausland. Da manche bereits in der Schweiz Verwandte hatten, baten sie in der Schweiz um Asyl. Verglichen mit dem restlichen Europa nahm die Schweiz mit Abstand am meisten Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien auf. In dieser Phase der Migration kamen auch gut bis sehr gut ausgebildete Personen in die Schweiz. Diese gaben wichtige Impulse für kulturelle Organisationen in der Schweiz. Auch gut ausgebildete Flüchtlinge durften in der Schweiz nur unqualifizierte Arbeiten machen. Viele waren geprägt von Traumata. Ab dem Jahr 2000 ging ein Grossteil der Kriegsvertriebenen wieder zurück ins Heimatland. Bis jetzt haben viele Familien in Kosova Verwandte in der Schweiz, von denen sie finanziell unterstützt werden (vgl. Schader & Haenni Hoti, 2006).

Von Aarburg beschreibt, wie sich, aufgrund der oben beschriebenen phasenweisen Immigration, die einzelnen Mitglieder in einer Familie bezüglich der eigenen Lebenswelt stark unterscheiden können. Er gibt dazu ein Beispiel:

Der Vater hat vielleicht zehn oder zwanzig Jahre auf unzähligen schweizerischen Baustellen gearbeitet und davon geträumt, zusammen mit seinen Brüdern in seinem Dorf einen kleinen geerbten Hof zu modernisieren. Seine Frau kam höchstwahrscheinlich erst viel später zusammen mit ihren Kindern in die Schweiz und lebt hier in einer Art Zwangsexil: die Schweiz ist ihr fremd geblieben. Die Tochter hingegen redet bereits so gut deutsch, dass kaum ein Akzent hörbar ist. Für die Eltern ganz unverständlich, möchte sie alleine in einer anderen Stadt arbeiten und sich nicht schon mit zwanzig verheiraten. Auch die Söhne kamen wohl erst als Jugendliche in die Schweiz und wurden in eine buntgemischte Welt von Gleichaltrigen geworfen. Die Tante, die jüngere Schwester der Mutter, arbeitet als ausgebildete Krankenschwester in einem Spital. Sie lebt als alleinerziehende Mutter, weil sie sich kürzlich scheiden liess. (Aarburg, 2003, S. 115)

Von Aarburg hat ein Raster entwickelt, das helfen kann, die individuellen biographischen Situationen von einzelnen Familienmitglieder in einem historischen Kontext zu verstehen:

Tabelle 3: Raster zur Einschätzung biographischer Situationen (Aarburg, 2003, S. 115)

Geschichte	Biographie in der CH	Herkunft Bildung	Migrationsprojekte	Chancen Zufriedenheit	x Jahre In CH	Integration	Reaktion CH
1970	junge ♂						
	♂ älter als 30						
1995	junge ♀						
	♀ älter als 30						
2000	Kinder						

Der Wechsel des Heimatlandes bedeutet, sich in vielen Aspekten des Lebens neu anpassen zu müssen. Zentrale Bereiche des Lebens erfahren einen Umbruch, wie Wohnformen, Familienkontakte oder Freizeit, darüber hinaus sind Personen mit sprachlichen und beruflichen Veränderungen konfrontiert. Personen aus urbanen Gegenden, die eher bildungsnahe Erziehung genossen haben, können dabei eher auf Gemeinsamkeiten beider Kulturen zurückgreifen, als Personen aus eher traditionellen, bildungsfernen Schichten. Eine neue, bikulturelle Identität muss aufgebaut werden, wobei weder die völlige Abschottung, noch eine Überanpassung erfolgreich sein können. Solche Prozesse verlaufen individuell und entwickeln sich über Generationen hinweg. So sind auch Kinder, die in der Schweiz geboren wurden, von der Migration der Eltern betroffen. Sie müssen sich in einer eigenen albanisch-schweizerischen Migrationskultur zurechtfinden und ihre Stellung zwischen den Kulturen finden. Wie im Beispiel oben dargestellt, sind Generationenkonflikte im Zusammenhang mit unterschiedlichen Normorientierungen bekannte Erscheinungen (vgl. Schader & Haenni Hoti, 2006, S. 38–39).

Wie beschrieben, waren die albanischen Immigranten in der Schweiz, um später wieder zurückzukehren. Dies beschreibt von Aarburg (2003): „Der Mythos einer möglichst baldigen Rückkehr in die Heimat bildete das ideologische Rückgrat der ganzen albanischen Exilgemeinde, dies übrigens auch nach dem Familiennachzug“ (S. 115). Nach Ende des Balkankrieges erkannten viele, dass die Lebensbedingungen im Heimatland noch auf lange Zeit hinaus schlecht bleiben werden. Einerseits bleibt der Traum von einer Rückkehr im Alter, andererseits wird der Aufenthalt in der Schweiz nicht mehr länger als Provisorium betrachtet. Dies verändert den Blick auf die Schweiz und ihre Möglichkeiten (vgl. Aarburg, 2003, S. 115).

2.4.5 Zusammenfassung Kontext Familien mit albanischem Migrationshintergrund

In Kapitel 2.3.1 wurde die Heterogenität von Familien mit Migrationshintergrund beschrieben. Aufgrund der verschiedenen Phasen in der albanischen Immigrationsgeschichte, trifft dies auf Familien mit albanischem Migrationshintergrund in besonderem Masse zu. In Gesprächen mit den Eltern können daher die Fragen von Tsirigotis und Gutweniger und Kofmel mit Fragen zu der Migrationsgeschichte der Familie ergänzt werden. Die Migrationsgeschichte hat Einfluss auf die Aufenthaltsdauer in der Schweiz und diese wiederum auf das soziale Netzwerk der Eltern. Die Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung (vgl. Steiner, 2002) könnte helfen aufzuzeigen, ob bei den Eltern ein Bedarf an instrumenteller und/oder emotionaler Unterstützung besteht (vgl. Kapitel 2.4.2).

3 Präzisierte Fragestellung

Wie erlebten Eltern mit albanischem Migrationshintergrund in der Retrospektive die Zusammenarbeit mit der HFE?

- Inwiefern entsprach die Zusammenarbeit den Erwartungen der Eltern?
- Welche Aspekte der Zusammenarbeit wurden von den Eltern positiv erlebt, welche negativ?

4 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben, welches zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet wurde. Mayring (2002) unterscheidet zwischen Untersuchungsplan und konkreten Untersuchungsverfahren. Der Untersuchungsplan beschreibt das Forschungsarrangement und „... umfasst auf formaler Ebene Untersuchungsziel und -ablauf...“ (S. 40).

In einem ersten Schritt wird daher kurz der gewählte Untersuchungsplan begründet. In Kapitel 4.1 wird die Falldefinition dargestellt. In den darauffolgenden Kapiteln werden die konkreten Untersuchungsverfahren vorgestellt. Diese unterteilen sich in Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenauswertung (vgl. Mayring, 2002).

Um den unterschiedlichen Lebenslagen gerecht zu werden, in denen sich Familien mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz befinden, muss zur Beantwortung der Fragestellung die Aufmerksamkeit auf die Komplexität und Ganzheit einer Familie gerichtet werden. Die Familie sollte mitsamt ihrem lebensgeschichtlichen Hintergrund erfasst werden. Hierzu eignen sich laut Mayring (2002) Fallanalysen: „Fallanalysen stellen eine entscheidende Hilfe dar bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammenhängen“ (S. 42). Kernpunkt der Fallanalyse ist nach Mayring die Falldefinition (vgl. Mayring, 2002, S. 43).

4.1 Falldefinition

Damit die Besonderheiten des albanischen Migrationshintergrundes erhoben werden können, werden für die Fallanalyse Familien ausgesucht, bei denen beide Elternteile einen albanischen Migrationshintergrund haben. Um jedoch sprachliche Missverständnisse zu vermeiden, sollten die Eltern über ausreichend Deutschkenntnisse verfügen. Die Familie sollte mindestens während drei Monaten von der HFE begleitet worden sein, damit sie Aussagen über die Zusammenarbeit machen kann. Voraussetzung, dass über mögliche Missverständnisse gesprochen werden kann, sind vergangene Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der HFE. Da es vermutlich schwierig wird, Eltern für die Untersuchung zu gewinnen, sind auch Eltern denkbar, mit denen die Schwierigkeiten gemeinsam überwunden werden konnten. Um zu vermeiden, dass Rückschlüsse auf eine bestimmte Fachperson gemacht werden, sollten die Familien nicht von derselben Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet worden sein.

Es ist wichtig, dass die Eltern auch über problematische Situationen offen sprechen können. Deshalb sollen sie in keiner Weise in Verbindung zur interviewenden Person stehen. Das bedeutet, dass sie nicht vom selben Dienst begleitet wurden, in dem die Untersucherin arbeitet. Idealerweise ist der Abschluss der Zusammenarbeit zwischen Familie und HFE noch nicht zu lange her, so dass die Erinnerungen an die Zusammenarbeit noch präsent sind.

4.2 Datenerhebung

Um die subjektive Bedeutung der Eltern zu erfahren, müssen sie als Experten für ihre Bedeutungsgelalte erkannt werden. Mittels Interviews können sie selber zur Sprache kommen (vgl. Mayring, 2002, S. 66). Die Form von einem Interview unterscheidet sich zwischen offenem und geschlossenem sowie zwischen unstrukturiertem und strukturiertem Interview. Der Begriff „offenes“ beziehungsweise „geschlossenes Interview“ bezieht sich auf die Freiheitsgrade des Befragten. Bei einem offenen Interview

werden keine Antworten vorgegeben, der Befragte darf frei formulieren. Ein „unstrukturiertes“ beziehungsweise „strukturiertes Interview“ hingegen beschreibt die Freiheitsgrade des Interviewers. Bei einem unstrukturierten Interview gibt es keinen starren Fragenkatalog. Fragen und Themen können je nach Interviewsituation frei formuliert werden. Da bei einem offenen Interview die befragte Person frei antworten darf, verstärkt sich die Vertrauensbeziehung zwischen der befragten und der interviewenden Person. Die befragte Person fühlt sich ernst genommen und nicht ausgehorcht. Gelingt es, in der Interviewsituation eine möglichst gleichberechtigte, offene Beziehung aufzubauen, sind die Antworten in der Regel ehrlicher, reflektierter, genauer und offener als bei einem geschlossenen Interview (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Ein halbstrukturiertes Interview bietet einerseits Spielräume im Gestalten des Interviews, andererseits sind vorgegebene Themen bestimmt, die auf alle Fälle behandelt werden müssen (vgl. Flick, 2016, S. 221–223). Für diese Arbeit eignet sich das problemzentrierte Interview, da dieses ein offenes, halbstrukturiertes Verfahren darstellt (vgl. Mayring, 2002, S. 66–67).

Die Themen, die im Interview vorgegeben werden, resultieren aus der Analyse einer Problemstellung (vgl. Kapitel 4.2.1). Aus der Analyse werden bestimmte Aspekte erarbeitet und in einem Interviewleitfaden zusammengestellt (vgl. Mayring, 2002, S. 67). Ein solcher Leitfaden beinhaltet mehr oder weniger offen formulierte Fragen und legt diese in einer vernünftigen Reihenfolge fest. Zudem enthält er Formulierungsvorschläge für die Fragen. Die interviewte Person soll darauf frei antworten. Es kann vorkommen, dass die Vorgaben des Leitfadens dem Ziel, zu thematisch relevanten, subjektiven Perspektiven zu gelangen, im Wege stehen, da der Interviewpartner seine eigenen Darstellungsweisen hat. Daher soll die interviewende Person während dem Interview entscheiden, in welcher Reihenfolge die Fragen gestellt werden sollen. Gegebenenfalls kann eine Frage weggelassen werden, da sie bereits beantwortet wurde. Es liegt im Ermessen der interviewenden Person, ob detaillierteres Nachfragen oder ein Zurückkehren zum Leitfaden angemessen ist. Gegebenenfalls können angesprochene Themen aufgenommen und weiterverfolgt werden. Eine solche Freiheit der interviewenden Person erfordert ein hohes Mass an Sensibilität sowie Überblick über das bereits Gesagte (vgl. Atteslander, 2010; Flick, 2016; Mayring, 2002).

In einer Pilotphase werden schliesslich Probeinterviews durchgeführt. Diese dienen zum einen dazu, den Leitfaden zu testen und gegebenenfalls nochmals anzupassen, zum anderen der Schulung der interviewenden Person (vgl. Mayring, 2002, S. 69). In der folgenden Abbildung wird der Ablauf eines problemzentrierten Interviews von Mayring dargestellt:

Abbildung 3: Ablauf des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71)

4.2.1 Problemanalyse

Um einen Interviewleitfaden schreiben zu können, wird vorab im Hinblick auf die Forschungsfrage eine Problemanalyse benötigt. So war es für diese Arbeit notwendig, einen Einblick in das Leben von Menschen mit albanischen Migrationshintergrund in der Schweiz zu erhalten, um die befragten Eltern in ihrer Kultur zu respektieren. Erst durch die Kenntnis der grundlegenden Werte der albanischen Kultur und der möglichen Stolpersteine im Umgang mit den Familien kann eine angemessene Interviewsituation geschaffen werden. Ziel war, das Interview so zu gestalten, dass die Familien offen sprechen können. Daher wurde vorab ein Treffen mit einer jungen Frau mit albanischem Migrationshintergrund vereinbart, die bereit war, über ihr Aufwachsen in der albanischen und Schweizer Kultur zu reflektieren. Damit die Frau möglichst offen sprechen konnte, wurde ein Setting mit einer lockeren Atmosphäre geschaffen. Das Interview wurde daher nicht aufgezeichnet, sondern im Nachhinein in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten (vgl. Anhang B).

Wie bei den eigentlichen Interviews, handelte es sich bei dieser ersten Befragung um ein offenes, halbstrukturiertes Interview. Die Fragen betrafen drei Themenbereiche: Erstens wurden Fragen bezüglich Kosova und der kosovarischen Kultur gestellt, insbesondere zum Thema Kinder, Familie und Behinderung im Kontext der albanischen Kultur. Als Ergänzung zu den Informationen aus der Literatur wurde noch auf die Erfahrungen mit staatlichen Angeboten und Institutionen in Kosova eingegangen. Zweitens wurden Fragen zum Leben in der Schweiz gestellt, das heisst zu Erfahrungen im Integrationsprozess sowie möglichen Erfahrungen mit Stigmatisierungen oder Rassismus. Zuletzt wurde auf konkrete Unterschiede zwischen der albanischen und der Schweizer Kultur eingegangen.

Folgend werden die wichtigsten Aussagen der befragten Frau dargestellt die Einfluss auf die weitere Forschungsarbeit hatten:

Die Befragte beschrieb im Gespräch, dass die albanische Bevölkerung grosses Misstrauen gegenüber staatlichen Behörden habe, dazu gehöre auch die Schule. Dieses Misstrauen würde mit grosser Wahrscheinlichkeit auch der HFE entgegengebracht. Trotz Beteuerungen seitens der HFE bezüglich Schweigepflicht und Datenschutz, schätzt sie es als schwierig ein, Vertrauen aufzubauen. Konkrete Befürchtungen seien zum einen, dass den Kindern die Schweizer Kultur aufgezwungen würde. Zum anderen gäbe es Befürchtungen, dass den Familien die Kinder weggenommen würden, denn Gewalt in der Erziehung sei bei vielen Familien nach wie vor Thema. Einige Familien mit albanischem Migrationshintergrund haben für die Kinderbetreuung zu Hause eine Verwandte aus dem Heimatland. Es müsse aber nicht unbedingt eine Verwandte sein und meistens sei es ein illegales Arbeitsbündnis. Dies sei ebenfalls eine Angelegenheit, die man für sich behalte und möglichst nicht gegenüber der Heilpädagogischen Früherzieherin preisgebe. Darüber hinaus bedeute es in der albanischen Gesellschaft einen Statusverlust, wenn man als Familie Hilfe annehmen müsse. Eine Behinderung eines Kindes verhindere vor allem in der ländlich konservativen Bevölkerung, eine Heirat im späteren Alter. Deshalb sei in dieser Gesellschaftsschicht eine Behinderung zusätzlich negativ konnotiert. Aufgrund der dargestellten Aussagen war es wichtig, die geplanten Interviews so aufzubauen, dass zuerst Vertrauen entstehen kann und heiklere Themen behutsam in einem weiteren Schritt aufgegriffen werden.

In Bezug auf staatliche Institutionen in Kosova gab die Befragte an, dass es kaum staatliche Einrichtungen oder Unterstützungsmöglichkeiten gäbe. Dies bedeutet, dass eine Familie mit albanischem Migrationshintergrund wahrscheinlich wenig auf bisherige Erfahrungen im Heimatland zurückgreifen kann, wenn sie in der Schweiz mit Angeboten im Frühbereich konfrontiert wird.

Die befragte Frau beschrieb den Umgang mit Autorität als grössten Unterschied zwischen der albanischen und der Schweizer Kultur. Menschen albanischer Herkunft würden deutlich weniger widersprechen und mehr gehorchen. Als Besonderheit in der Erziehung erzählte sie von den klar definierten Rollenbildern. Von den Mädchen würde erwartet, dass sie brav und lieb seien, während von den Jungs Stärke erwartet würde. Angesprochen auf Erfahrungen bezüglich Diskriminierung, erzählte sie von Erfahrungen mit rassistischen Bemerkungen. Sie erzählte von einem Gefühl der Diskriminierung, dass viele Menschen mit albanischem Migrationshintergrund hätten.

4.2.2 Leitfadenkonstruktion

Fragen in einem Leitfaden sollen in ihrem Inhalt, Anordnung und Anzahl so konstruiert sein, dass das Untersuchungsziel möglichst vollständig beantwortet werden kann. Dabei ist auf die Aufnahmefähigkeit sowie auf die Motivation der befragten Person zu achten. In der Regel ist eine Gesamtdauer von 30-60 Minuten diesbezüglich zumutbar (vgl. Atteslander, 2010, S. 135). Ein Leitfadeninterview besteht aus drei Teilen: allgemein gehaltene Einstiegsfragen, die Leitfadenfragen sowie ad-hoc-Fragen. Letztere werden spontan formuliert, wenn das Interview auf Aspekte stösst, die nicht im Leitfaden verzeichnet sind (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Im einleitenden Teil des erarbeiteten Interviewleitfadens für diese Arbeit (vgl. Anhang C) wird die befragte Person in die Interviewsituation sowie das Thema eingeführt, ohne dass sie bereits auf irgendeine Weise beeinflusst wird. Dabei wird sie ermutigt, offen und frei zu erzählen. Der Leitfaden beginnt mit

eher geschlossenen, kurzen Einstiegsfragen. Diese sollen eine Vertrauensbasis schaffen und den Start ins Interview erleichtern. Die eigentlichen Leitfadenfragen sind unterteilt in fünf Kategorien, die jeweils mit einer übergeordneten Frage eingeleitet werden. Unter den übergeordneten Fragen sind Unterfragen beschrieben, die gestellt werden können, um den Sachverhalt zu präzisieren.

Die erste Kategorie erfragt die Startsituation mit der HFE und somit die Erwartungen der Eltern an die HFE nach dem Erstgespräch. Die zweite Kategorie ermittelt die Erfahrungen mit dem strukturellen Rahmen der HFE bezüglich Zeit und Ort. Die anschliessende dritte und vierte Kategorie bilden die beiden Hauptkategorien. Die dritte Kategorie bezieht sich auf die eigentliche Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der HFE. Die vierte Kategorie erfragt, inwieweit sich die Eltern in ihrer Kultur wahrgenommen und wertgeschätzt gefühlt haben. Die Unterfragen sind so formuliert, dass sich die Eltern langsam an das Thema Kultur annähern können. Schliesslich wird in einer letzten Kategorie ein allgemeines Fazit gezogen.

Die Fragen der zweiten und dritten Kategorie wurden zu einem grossen Teil vom Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften abgeleitet (vgl. Eckert et al., 2012). Die Unterfragen der vierten Kategorie sind von den Fragestellungen für eine kultur- und migrationssensible Einrichtung beeinflusst (vgl. Merz-Atalik, 2014).

4.2.3 Leitfadenerprobung

Um sowohl den Leitfaden als auch die Technik zu prüfen wurde vor der Durchführung der Befragung ein Probedurchlauf durchgeführt. Die befragte Person war ein betroffener Vater, der aufgrund einer Behinderung seines Sohnes ebenfalls von der Heilpädagogischen Früherziehung begleitet wurde. In einem anschliessenden Feedback beschrieb er, wie er wieder an seine früheren Gefühle und Frustrationen erinnert wurde. Aufgrund dessen wird im einleitenden Teil des geplanten Interviews darauf aufmerksam gemacht, dass die Eltern das Interview unterbrechen dürfen, wenn es für sie zu emotional wird. Bereits in Kapitel 2.3.2 wurde beschrieben, dass die Eltern um Zustimmung für die besprochenen Themen gebeten werden sollen (vgl. Tsirigotis, 2011, S. 549).

Im Interview mit der Testperson wurde deutlich, dass es sich lohnt, eine Frage nochmals zu stellen, auch wenn die Person das Thema bereits angesprochen hat. Es kamen vielfach weitere Aspekte hinzu und es kam kaum zu Wiederholungen des Gesagten.

Der befragte Vater meldete zurück, dass er im ersten Teil des Interviews beinahe die Geduld verloren habe, da dieser zu viele Fragen zur Erwartungshaltung nach dem Erstgespräch beinhaltet hat. Daher wurde die Frage, wie sich das Bild über die Zusammenarbeit mit der HFE verändert hat, erst im Teil des Fazits gestellt.

Das Interview dauerte 65 Minuten, das heisst, die Länge muss für das geplante Interview nicht mehr geändert werden.

4.2.4 Interviewdurchführung

Um Familien zu finden, die den in der Falldefinition beschriebenen Kriterien entsprechen (vgl. Kapitel 4.1), wurde ein Früherziehungsdienst kontaktiert. Mit dem Dienst wurden die Kriterien besprochen und entsprechend Eltern angefragt. Es stellte sich als sehr schwierig heraus, Eltern zu finden, die bereit waren, an einem Interview teilzunehmen. Mithilfe eines Elternbriefes wurden mehrere Eltern angefragt,

allerdings gab es kaum Zusagen (vgl. Anhang D). Dies kann mit dem grossen Misstrauen erklärt werden, das in der ersten Befragung zur Problemanalyse (vgl. Kapitel 4.2.1) erläutert wurde. Zudem könnte der von der befragten Frau beschriebene Statusverlust, den eine Familie empfindet, wenn sie die Hilfe der HFE annimmt, zu einem Schamgefühl führen. Dieses Schamgefühl könnte eine weitere Erklärung sein für die Hemmung der Eltern am Interview teilzunehmen. Darüber hinaus könnten zeitliche oder organisatorische Gründe für die fehlenden Zusagen der Eltern verantwortlich sein.

Schlussendlich konnte eine Mutter gefunden werden, die für ein Interview bereit war. Das Interview fand am 23.9.19 statt (vgl. Anhang E). Die Mutter ist Hausfrau. Beide Elternteile stammen ursprünglich aus Kosova. Die Familie hat drei Söhne, die jüngeren Söhne sind Zwillinge. Die Heilpädagogische Früherzieherin begleitete den ältesten Sohn. Wie sich am Schluss des Interviews herausstellte, wurden später auch die Zwillinge begleitet. Die Mutter war während dem Interview freundlich und zuvorkommend, sie äusserte, dass sie müde sei. Ihre Antworten waren jeweils kurz. Entgegen der Information des Dienstes, sie spreche gut Deutsch, schien sie teilweise Mühe zu haben, sich auszudrücken. Das Interview wurde auf hochdeutsch geführt und dauerte nur 31 Minuten. Nach dem Interview offerierte die Mutter der Interviewerin Kaffee und befragte sie zu den Unterschieden der HFE zwischen den Kantonen. Obwohl es zu Beginn des Interviews erklärt wurde, fragte sie nochmals, ob die Interviewerin wirklich unabhängig sei von dem Dienst, von dem sie begleitet wurde. Als dies verneint wurde, schien sie überrascht.

Auch wenn dieses erste Interview einige spannende Aussagen enthielt, ergab es zu wenig Material, um die Fragestellung beantworten zu können. Daher wurden die Kriterien, die in der Falldefinition beschrieben wurden (vgl. Kapitel 4.1), angepasst und nach einer weiteren Familie gesucht.

Diese zweite Familie, die von derselben Institution begleitet wurde, in der die interviewende Person arbeitet, hat schliesslich zugesagt. Das Interview fand am 02.10.19 statt (vgl. Anhang F). Es wurde zuvor nur von sehr geringen Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der HFE berichtet, die hauptsächlich in Bezug zur Verarbeitung der Behinderung des Kindes standen. Beide Elternteile stammen ursprünglich aus dem albanischen Teil Mazedoniens. Der Vater ist in Mazedonien aufgewachsen und kam mit 13 Jahren in die Schweiz. In ihrer Familiengeschichte, sowohl des Vaters als auch der Mutter, sind die Familien aus der Republik Albanien nach Mazedonien geflohen. Der Vater der Mutter arbeitete als Saisonnier in der Schweiz und liess die Familie nachziehen. Die Mutter selber ist dann in der Schweiz geboren. Sie arbeitet als Pflegefachfrau. Die Familie hat drei Kinder, der älteste Sohn hat ein ADHS diagnostiziert, der zweite Sohn hat eine kognitive Entwicklungsverzögerung und die jüngste Tochter hat die Diagnose Autismus-Spektrums-Störung. Während dem Interview hat sich herausgestellt, dass nicht nur die Tochter, sondern auch der zweite Sohn von der HFE begleitet wurde. Daher konnte sich die Mutter im Interview auf ihre Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit zwei unterschiedlichen Heilpädagogischen Früherzieherinnen beziehen. Aus zeitlichen Gründen fand das Interview nur mit der Mutter statt. Sie sprach offen und frei und schien sehr reflektiert. Das Interview fand auf Schweizerdeutsch statt und dauerte 66 Minuten.

4.3 Datenaufbereitung

Die Fixierung von Daten geschieht in drei Schritten: Im ersten Schritt werden die Daten aufgezeichnet, im zweiten Schritt transkribiert und schliesslich wird im dritten Schritt anhand der Daten eine neue Realität konstruiert (vgl. Flick, 2016, S. 372). In diesem Kapitel werden die beiden ersten Schritte dargestellt, um in den folgenden Kapiteln die Auswertung und Interpretation der Daten darzustellen.

4.3.1 Aufzeichnung

Durch die Aufzeichnung der Interviews können Daten so fixiert werden, dass sie unabhängig von Sichtweisen sind. Die Befragten werden über den Sinn der Aufzeichnung aufgeklärt und geben grundsätzlich ihre Einwilligung. Damit das Gerät vom Befragten weitgehend vergessen wird und das Gespräch möglichst natürlich abläuft, sollte das verwendete Gerät auf das Notwendige begrenzt sein. So sollte zum Beispiel keine Videoaufnahme gemacht werden, wo auch eine Audioaufnahme reichen würde (vgl. Flick, 2016, S. 372–374). Die Aufnahmen für die Interviews wurden daher mit einem Audioaufnahmegerät gemacht. Zur Sicherheit wurde das Interview zusätzlich mit einem Handy aufgenommen.

4.3.2 Transkription

Um den untersuchten Inhalt möglichst gut verstehen zu können, sollten laut Flick die Darstellungen von Situationen möglichst von innen heraus analysiert werden. Dazu muss die Dokumentation genau genug sein, damit enthaltene Strukturen freigelegt werden können und Zugänge unter unterschiedlichen Perspektiven ermöglicht werden (vgl. Flick, 2016). Er beschreibt die Bedeutung der Transkription wie folgt:

Die Aufbereitung zielt in der Regel darauf ab, den Fall in seiner jeweiligen Spezifik und Struktur zu dokumentieren, sodass er sich auch in seiner Gestalt rekonstruiert und hinsichtlich seiner Tektonik - der Regeln, nach denen er funktioniert, des Sinns, der ihm zugrunde liegt, der Bestandteile, die ihn ausmachen - analysieren und zerlegen lässt. Die Texte, die auf diesem Weg entstehen, konstruieren die untersuchte Wirklichkeit auf besondere Weise und machen sie als empirisches Material interpretativen Prozeduren zugänglich. (Flick, 2016, S. 384)

Mayring (2002) beschreibt verschiedene Transkriptionsmethoden, unter anderem die wörtliche und die kommentierte Transkription.

Durch die wörtliche Transkription wird verbal erhobenes Material vollständig erfasst. Dies geschieht entweder mithilfe des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA), mithilfe einer literarischen Umschrift, welche den Dialekt mit unserem gebräuchlichen Alphabet wiedergibt oder durch die Übertragung ins normale Schriftdeutsch. Letzteres ist die häufigste Vorgehensweise. Dabei wird der Dialekt bereinigt und Satzbaufehler behoben, was zu einer besseren Leserlichkeit führt. Diese Variante ist zu verwenden, wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht (vgl. Mayring, 2002, S. 89–91).

Bei der kommentierten Transkription werden wichtige Informationen über das Wortprotokoll hinaus festgehalten. Auffälligkeiten der Sprache wie Pausen, Betonungen, Sprechweisen oder Lachen werden durch Sonderzeichen entweder direkt im Protokoll oder in einer eigenen Spalte vermerkt. Einerseits bietet diese Methode zusätzliche Informationen, andererseits wird dadurch die Lesbarkeit des Protokolls

eingeschränkt, insbesondere, wenn die Sonderzeichen direkt im Text vermerkt sind (vgl. Mayring, 2002, S. 93–94).

Wie Mayring betont auch Flick, dass die Transkriptionsregeln der Fragestellung angemessen sein müssen. Bei Fragestellungen, bei denen der sprachliche Austausch nur das Medium zur Untersuchung bestimmter Inhalte ist, ist eine übertriebene Genauigkeit meistens nicht gerechtfertigt. Viel wichtiger ist es, nach einer erfolgten Transkription das Transkript nochmals anhand der Aufzeichnung zu kontrollieren und die Daten (Namen, Orts- und Zeitangaben) zu anonymisieren (vgl. Flick, 2016, S. 380).

Da in dieser Arbeit die inhaltlich-thematische Ebene von Bedeutung ist, wurden die Interviews wörtlich transkribiert und ins Hochdeutsch übertragen. Einzelne, stark emotionale Äusserungen, bei denen die Mütter geweint haben oder besonders laut gesprochen haben, wurden zusätzlich fett markiert, um die Bedeutung des Inhaltes zu verstärken (vgl. Anhang E & F).

4.4 Datenauswertung

Die transkribierten Interviews wurden in dieser Arbeit nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (vgl. Mayring, 2002; Mayring, 2010).

Die Grundlage einer Inhaltsanalyse ist Kommunikation irgendeiner Art, anders gesagt, die Übertragung von Symbolen. Neben der Sprache können zum Beispiel auch Musik oder Bilder Gegenstand der Inhaltsanalyse werden. Nicht nur der Inhalt, sondern auch formale Aspekte der Kommunikation können zum Gegenstand gemacht werden. Die Kommunikation, die in der Inhaltsanalyse untersucht wird, liegt stets in fixierter Form vor, das heisst, sie wurde protokolliert. Die Inhaltsanalyse zeichnet sich einerseits durch ein systematisches Vorgehen aus. Sie sollte nach expliziten Regeln ablaufen, was die Analyse nachvollziehbar und verständlich macht. Andererseits ist eine gute Inhaltsanalyse auch theoriegeleitet. Ausgangspunkt der Analyse ist der theoretische Hintergrund und die Fragestellung. Diesem Widerspruch begegnet Mayring (2010) folgendermassen: „Inhaltliche Argumente sollten in der qualitativen Inhaltsanalyse immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben; Validität geht vor Reliabilität“ (S. 51). Ziel der Inhaltsanalyse ist, Schlussfolgerungen zu ziehen und Aussagen abzuleiten. Sie hat daher keinen Selbstzweck (vgl. Mayring, 2010, S. 11–13).

Bei der Inhaltsanalyse wird das Material methodisch streng kontrolliert schrittweise analysiert. Es wird dazu in Einheiten zerlegt und nacheinander bearbeitet. Dazu wird ein Kategoriensystem benutzt, das theoriegeleitet am Material entwickelt wurde. Im Kategoriensystem werden Aspekte festgelegt, nach denen das Material gefiltert wird (vgl. Mayring, 2002, S. 114).

4.4.1 Techniken der Inhaltsanalyse

Kuckartz unterscheidet zwischen der deduktiven und der induktiven Kategorienbildung bei der Inhaltsanalyse. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden die Kategorien auf der Grundlage einer inhaltlichen Systematisierung gebildet. Diese wird aus einer Theorie, einer Hypothese, einem Interviewleitfaden oder sonstigem vorhandenem System abgeleitet. Das bedeutet, die deduktive Kategorienbildung orientiert sich nicht unbedingt an einer Theorie (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64).

Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien direkt aus den Daten des untersuchten Materials gebildet. Kuckartz (2018) betont: „Für die Anwendung eines Kategoriensystems gelten dabei

immer die gleichen Regeln und Standards, gleichgültig, ob die Kategorien nun direkt am Material oder unabhängig vom empirischen Material gebildet wurden" (S. 64). Auch bei der deduktiven Kategorienbildung können während der Analyse Veränderungen am Kategoriensystem und an der Kategoriendefinition vorgenommen werden (vgl. Kuckartz, 2018).

Diese Unterscheidung zwischen induktiver und deduktiver Kategorienbildung wird in den drei Grundformen der Analyse ersichtlich, die von Mayring beschrieben werden (vgl. Mayring, 2010, S. 65–66):

Zusammenfassung

Das Material wird schrittweise reduziert und abstrahiert. Dadurch entsteht ein überschaubares Abbild des gesamten Materials. Geschieht diese Reduktion des Materials, indem vorher festgelegte Bestandteile berücksichtigt werden, handelt es sich dabei um eine induktive Kategorienbildung.

Explikation

Einzelne Textstellen werden durch zusätzliches Material erläutert und gedeutet. Das Verständnis wird dadurch erweitert. Dabei wird unterschieden zwischen enger Kontextanalyse, wobei zur Erklärung auf den Textkontext zurückgegriffen wird oder der weiten Kontextanalyse, wo weiteres Material hinzugezogen werden kann.

Strukturierung

Bestimmte Ordnungskriterien bilden die Grundlage, um das Material einzuschätzen, einzelne Aspekte werden so aus dem Material herausgefiltert. Da vorab ein Kategoriensystem festgelegt wird, handelt es sich um eine deduktive Kategorienbildung. Die Strukturierung kann in vier Formen unterschieden werden:

- Formale Strukturierung:
Eine innere Struktur wird nach formalen Gesichtspunkten aus dem Material gefiltert.
- Inhaltliche Strukturierung:
Material wird zu bestimmten Inhaltsbereichen herausgesucht und zusammengefasst.
- Typisierende Strukturierung:
Es wird nach markanten Ausprägungen im Material gesucht, diese werden genauer beschrieben.
- Skalierende Strukturierung:
Das Material wird nach Dimensionen in Skalenform eingeschätzt.

Der eher geringe Umfang des vorliegenden Materials verlangt eine deduktive Kategorienbildung. Aufgrund der Fragestellung (vgl. Kapitel 3) macht die Kombination aus inhaltlicher und skalierender Strukturierung Sinn. Die Skalierung bietet neben der inhaltlichen Analyse der Kategorien eine zusätzliche Dimension für die Auswertung.

4.4.2 Forschungsablauf

Die ersten Schritte des Forschungsablaufes, wie ihn Mayring (2010) beschrieben hat, wurden mit der Formulierung der Fragestellung und der Festlegung der Forschungstechnik bereits vollzogen (vgl. Kapitel 3 & 4.4.1). Das Material zur Analyse umfasst die zwei transkribierten Interviews vom 23.09.19 und 02.10.19 (vgl. Anhang E & F). Als Grundlage für die Auswertung der Daten dient das Ablaufmodell der

skalierenden Strukturierung von Mayring (vgl. Mayring, 2010, S. 102). Es wird zusätzlich durch das Ablaufmodell der inhaltlichen Strukturierung ergänzt (vgl. Mayring, 2010, S. 99).

Mayring empfiehlt zunächst einen Probedurchlauf, bei dem ein Teil des Materials kategorisiert wird, woraufhin das Kategoriensystem sowie die -definitionen nochmals angepasst werden. Aufgrund des geringen Materialumfangs wird auf diesen Schritt verzichtet. Das extrahierte Material wird daraufhin in Unterkategorien und in einem letzten Schritt in Kategorien zusammengefasst (vgl. Mayring, 2010, S. 98-99). Daraus ergibt sich folgender Ablauf:

Abbildung 4: Ablaufmodell der Analyse

4.4.3 Bestimmung der Analyseeinheiten

Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, müssen vorab die Analyseeinheiten festgelegt werden. Mayring unterscheidet drei Typen (vgl. Mayring, 2010, S. 59):

1) Die Kodiereinheit legt den kleinsten Materialbestandteil fest, der ausgewertet werden kann, das heisst der minimalste Textteil, der einer Kategorie zugeordnet werden darf.

Da die Analyse in der vorliegenden Arbeit auf Interviews basiert, sind die Aussagen nicht immer in vollständigen Sätzen vorhanden. Teilweise werden die Antworten in Form einzelner Wörter gegeben. Daher kann die kleinste Kodiereinheit aus einzelnen Wörtern bestehen. Um dennoch den Sinn der Wörter zu erschliessen, wird gegebenenfalls der gesamte Kontext dargestellt und die relevante Einheit unterstrichen.

2) Die Kontexteinheit legt den grössten Textbestandteil fest, der einer Kategorie zugeordnet werden darf.

In dieser Arbeit werden die grössten Textbestandteile ganze Antworten auf einzelne Fragen sein. Einzelne Abschnitte innerhalb der Textteile können dabei weggelassen werden. Enthält eine Antwort mehrere Kategorien, bedeutet jeder Wechsel einer Kategorie eine neue Kontexteinheit.

3) Die Auswertungseinheit legt die Textteile fest, die jeweils nacheinander ausgewertet werden.

In der Analyse werden die zwei Interviews in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie durchgeführt wurden. Dies bedeutet, dass das Interview vom 23.09.19 zuerst ausgewertet wird und danach das Interview vom 02.10.19.

4.4.4 Festlegung der Einschätzungsdimension und Bestimmung der Ausprägungen

Um die Fragestellung zu beantworten, müssen die Interviews dahingehend untersucht werden, wie die Eltern die einzelnen Aspekte empfunden haben. Dies kann in die Ausprägungen „positiv“, „neutral“ und „negativ“ unterteilt werden. Einzelne Aussagen beinhalten sowohl positive, als auch negative Aspekte oder die Aussagen sind geprägt durch eine hohe Ambivalenz der Befragten. In diesen Fällen wird sowohl die Kategorie „positiv“ als auch die Kategorie „negativ“ angekreuzt. Ist in Aussagen von positiven oder negativen Erfahrungen die Rede, die nicht die HFE betreffen, sondern zum Beispiel den Kindergarten, werden die Aussagen als „neutral“ beurteilt.

Zusätzlich werden die Kategorien dahingehend beurteilt, ob sie Aussagen über die Erwartungen der Eltern enthalten. Ist dies der Fall, werden die Einheiten unterschieden zwischen „erwartet“ und „unerwartet“. Die Skalierungen werden aufgrund des Kontextes der einzelnen Aussagen vorgenommen, da sie nicht immer korrekt aus den einzelnen Aussagen interpretiert werden können.

4.4.5 Zusammenstellung des Kategoriensystems

Die Art des Kategoriensystems wird durch die Forschungsfrage bestimmt. Ein solches System muss bezüglich der Fragestellung vollständig sein und nicht bezüglich allen Inhalten des Materials. Ein Kategoriensystem ist daher selektiv. Die Untersuchungsdimensionen müssen klar bestimmt sein, damit ein-

deutig erkennbar ist, ob ein Textelement einer bestimmten Kategorie zuzuordnen ist. Um unklare Zuordnungen zu vermeiden, müssen sich einzelne Kategorien gegenseitig vollständig ausschliessen. Dafür hilft die Aufstellung von Unterkategorien. Man kann Eindeutigkeit erreichen, indem man pro Kategorie eine genaue Definition des Items festlegt (vgl. Atteslander, 2010, S. 204).

Um die vorliegende Fragestellung vollumfänglich beantworten zu können, werden folgende fünf Hauptkategorien gebildet, die jeweils in Unterkategorien unterteilt werden:

- Strukturen der HFE
- Leistungen der HFE
- Werte
- Haltungen in der Zusammenarbeit
- Bisherige Erfahrungen der Eltern mit Institutionen

Grundlage für die einzelnen Unterkategorien bilden zum einen die oben dargestellten theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2), allen voran der „Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit der Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften“ (vgl. Eckert et al., 2012), und zum anderen die Erkenntnisse aus der Problemanalyse (vgl. Kapitel 4.2.1). Die Zusammenhänge werden im Folgenden kurz dargestellt.

Die Kategorie „Strukturen der HFE“ bezieht sich vollumfänglich auf den Kriterienkatalog nach Eckert et al.. Daraus ergeben sich die Unterkategorien „Zeitlicher Rahmen“, „Räumliche Bedingungen“, „Fachliche Kompetenz“, „Vielfältigkeit und Flexibilität“ sowie „Planung und Dokumentation“.

Die Kategorie „Leistungen der HFE“ besteht aus den Unterkategorien „Informations- und Beratungsangebote“, die eine Zusammenfassung zweier Kategorien nach Eckert et al. darstellen, sowie „Vernetzung“ nach Eckert et al.. Zudem wird die Unterkategorie „Beziehungsleistungen“ definiert, wie sie von Steiner als Item 6 der „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ beschrieben wurde (vgl. Steiner, 2002, S. 133).

In der Problemanalyse wurden Unterschiede in der Bedeutung von Behinderung sowie der Erziehungskultur und unterschiedlichen Rollenbildern deutlich. Diese werden in den Unterkategorien „Bedeutung Behinderung“ und „Erziehungskultur“ der Kategorie „Werte“ erfasst. Der Aspekt der unterschiedlichen Rollenbilder wird dabei als Teil der Erziehungskultur definiert. Aus den Fragen zu einer kultursensiblen Einrichtung nach Merz-Atalik ergeben sich zudem die Unterkategorien „Religion“, „häusliche und familiäre Kultur“, „Familienstruktur“ und „Lebensgeschichte“ (vgl. Merz-Atalik, 2014). Aus der Studie von Milanovic et al. wird die Unterkategorie „Lernen/Bildung“ abgeleitet (vgl. Milovanović et al., 2012). Schliesslich wird eine allgemeine Unterkategorie definiert, die allgemeine Aussagen zur albanischen Kultur erhebt.

Die Kategorie „Haltungen in der Zusammenarbeit“ bezieht sich wieder ausschliesslich auf den Kriterienkatalog nach Eckert et al.. Folgende Unterkategorien werden daraus entnommen: „Positive Atmosphäre/Vertrauen“, „Ermutigung zur Beteiligung“, „Wirksamkeitsorientierung“, „Ressourcenorientierung“ sowie „Gleichberechtigung“. Die letzte Unterkategorie beinhaltet ebenso gegenteilige Aussagen zu Gefühlen der Diskriminierung, wie sie in der Problemanalyse beschrieben werden.

Taverna beschreibt fehlende Erfahrungen mit Institutionen als mögliches Hindernis für eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Institution (vgl. Taverna, 2015). Dieser Aspekt wird auch von Milanovic et. al. (vgl. Milovanović et al., 2012) sowie in der Problemanalyse beschrieben. Daher wird dieser Aspekt als letzte eigene Kategorie „Bisherige Erfahrungen der Eltern mit Institutionen“ aufgenommen, die keine Unterkategorien hat.

4.4.6 Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln

Um eindeutige Zuordnungen vom Textmaterial zu den Kategorien zu gewährleisten, wird nach dem Formulieren des Kategoriensystems ein Kodierleitfaden erstellt. Dazu beschreibt Mayring drei notwendige Schritte. Als erstes müssen die Subkategorien definiert werden, wobei beschrieben wird, welche Textbestandteile in eine Kategorie fallen. Danach werden für jede Kategorie Ankerbeispiele angeführt. Dabei handelt es sich um konkrete Textstellen aus dem zu analysierenden Material. Schlussendlich werden Kodierregeln formuliert, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen. Diese Regeln sollen helfen, eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen (Mayring, 2002, S. 118–119).

Die Definitionen der Kategorien im Kodierleitfaden werden von den jeweiligen theoretischen Modellen entnommen, wie sie im Kapitel 4.4.5 beschrieben wurden. In der folgenden Tabelle ist ein Auszug des Leitfadens dargestellt (vgl. Tabelle 4). Der vollständige Leitfaden ist im Anhang dokumentiert (vgl. Anhang G).

Tabelle 4: Auszug Kodierleitfaden

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Strukturen der HFE	Zeitlicher Rahmen	Aussagen, die den Zeitpunkt, die Dauer oder die Häufigkeit der Termine betreffen	Ja sehr gut finde ich, das machen können zweimal die Woche wäre es noch besser gewesen.	Beinhaltet keine Aussagen zu Anpassungen in Zeiten beziehungsweise Flexibilität
	Räumliche Bedingungen	Aussagen über den Ort, wo die HFE stattfindet	Aber, wie gesagt, man muss zuerst einmal Fremde ins Haus lassen, die man nicht kennt, ...	Beinhaltet keine Aussagen zu Anpassungen der Orte beziehungsweise Flexibilität; beinhaltet Aussagen über die erwünschten Verhaltensweisen im eigenen Haus.
	Fachliche Kompetenz	Aussagen zu Ausbildung, Professionalität sowie Management- und Gesprächsführungskompetenzen	--	Beinhaltet keine Aussagen bezüglich Fachwissen, Informationen
	Vielfältigkeit und Flexibilität	Aussagen über die Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Familie	--	

4.4.7 Materialdurchlauf

Wie es in der Bestimmung der Analyseeinheiten festgelegt wurde (vgl. Kapitel 4.4.3), werden die transkribierten Interviews durchgearbeitet und die Fundstellen bezeichnet. Die gefundenen Aussagen werden daraufhin der richtigen Unterkategorie zugeordnet und bezüglich den Einschätzungsdimensionen skaliert (vgl. Kapitel 4.4.4). Diese Kategorienraster sind pro Unterkategorie in den Anhängen H bis L hinterlegt.

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung der Interviews, welche mittels der qualitativen Inhaltsanalyse gemacht wurden, beschrieben. Die Anzahl der gemachten Aussagen pro Unterkategorie variiert stark und ist zudem davon abhängig, ob im Leitfadeninterview das Thema der Unterkategorie erfragt wurde. Aufgrund der Fragestellung bezieht sich diese Arbeit auf die Qualität der Aussagen anstatt auf die Quantität. Daher werden nur vereinzelt Angaben zur Anzahl der Aussagen gemacht, wenn diese besonders bedeutsam erscheint.

Folgend werden die einzelnen Aussagen pro Unterkategorie zusammengefasst, dabei wird auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Interviews eingegangen sowie die Einschätzungsdimensionen beschrieben. Die beiden befragten Mütter unterscheiden sich in unterschiedlichen Aspekten (vgl. Kapitel 4.2.4). Ihnen gemeinsam ist ihr albanischer Migrationshintergrund. In der Darstellung der Ergebnisse wird bewusst auf diesen Aspekt fokussiert und auf eine Unterscheidung zwischen den Müttern verzichtet.

Die vollständigen Kategorienraster mit allen Aussagen der Mütter sind im Anhang H-L zu finden. Die Aussagen sind dort jeweils mit der Interviewnummer sowie der Zeitangabe versehen.

5.1 Strukturen / Organisation der HFE

Zu den Unterkategorien „Fachliche Kompetenz“ und „Vielfältigkeit“ wurden in beiden Interviews keine Aussagen gemacht (vgl. Anhang H), somit werden im Folgenden nur die Unterkategorien „Zeitlicher Rahmen“, „Räumliche Bedingungen“ und „Planung und Dokumentation“ dargestellt.

5.1.1 Zeitlicher Rahmen

Insgesamt ist die Unterkategorie „Zeitlicher Rahmen“ negativ zu bewerten. Es gab keine Aussagen darüber, was die Eltern zu Beginn der HFE erwartet haben.

Beide Mütter hätten sich gewünscht, dass die HFE doppelt so viel Zeit für die Familie gehabt hätte. Die Lösungsvorschläge dazu waren unterschiedlich. Während eine Mutter vorschlug, zweimal in der Woche zur Familie zu gehen, schlug die andere Mutter vor, dass die HFE doppelt so lange bleibt. Eine Mutter differenzierte, dass der Bedarf an HFE nicht in jeder Phase gleich sei. Sie beschrieb akute Phasen, zum Beispiel während der Diagnosestellung oder bei der Einschulung, bei denen der Beratungsbedarf der Eltern grösser ist. In solchen Phasen bleibe jeweils wenig Zeit für die direkte Förderung des Kindes. Darüber hinaus wurde der Wunsch geäußert, dass das Kind nicht nur bis zum Kindergarten-, sondern bis zur Einschulung in die erste Klasse gefördert wird.

Eine Mutter erzählte von der Schwierigkeit, ein Zeitfenster zu finden, das sowohl der Heilpädagogischen Früherzieherin als auch der Familie passt. Für die Mutter bedeutete die Terminfindung eine schwierige Anpassungsleistung, zumal die HFE regelmässig stattfand und nicht einmalig war. Gleichzeitig war sie damals sehr motiviert, diese Anpassungsleistung zu erbringen.

„Aber bis zu dem Punkt braucht es eben dann auch wie eine Überwindung, ja. Weil es ist etwas Neues, es ist nicht das Alltägliche, es ist etwas wo man sich dann wieder anpassen muss an allem“ (Interview 2/00:28:41-2).

5.1.2 Räumliche Bedingungen

Beide Mütter bestätigten im Interview, dass die Heilpädagogische Früherzieherin zur Familie nach Hause gekommen ist. Dies Aussagen dazu können teilweise negativ, teilweise neutral bewertet werden. Von insgesamt acht Aussagen war nur eine positiv. Es wurden keine Aussagen darüber gemacht, was die Eltern zu Beginn der HFE erwartet haben.

Eine Mutter erzählte von ihren anfänglichen Schwierigkeiten, fremde Menschen ins Haus zu lassen. Wie oben beim zeitlichen Rahmen beschrieben, war es auch hier ein Prozess der Anpassung (vgl. Kapitel 5.1.1). Sie beschrieb den Prozess des Öffnens der Tür auch als Prozess der inneren Öffnung. *„... man muss dann immer die Türe aufmachen, fremde Leute reinlassen. ..., man muss alles offen lassen, also wenn man dem Kind helfen will, muss man aus sich rauskommen und offen über alles sprechen“ (Interview 2/00:23:46-7).*

Als Grund, weshalb sich die Mütter dennoch mit der HFE im Haus wohl fühlten, wurde die Persönlichkeit der Heilpädagogischen Früherzieherin genannt. Da diese als Person gut und sympathisch war, war es für die Mütter nicht so schlimm. Zudem wurde geschätzt, dass die die Heilpädagogische Früherzieherin nach Erlaubnis gefragt hat, wenn sie zum Beispiel Abfall wegwerfen wollte oder das WC benutzen wollte. Dies hat das Vertrauen der einen Mutter gestärkt.

Eine der beiden Mütter erzählt, dass sie aufgrund der Behinderung ihrer Tochter im Laufe der Zeit viele verschiedene Personen bei sich zu Hause hatte.

5.1.3 Planung und Dokumentation

Beide Mütter äusserten, dass sie sich über die Gespräche gut informiert fühlten. Die Aussagen zu den Gesprächen sind allgemein neutral zu werten, eine Aussage kann positiv gewertet werden. Während eine Mutter eher die Informationen zu konkreten Fortschritten des Kindes und das Vorgehen in der Förderung betonte, erwähnte die andere Mutter, dass sie gut darüber aufgeklärt wurde, wie die Eltern von der HFE unterstützt werden. Diesbezüglich fühlte sich die erste Mutter bereits von einer Bekannten gut informiert. Daher waren für sie die Informationen zum Vorgehen erwartet.

5.2 Leistungen der HFE

In keiner Unterkategorie gab es Aussagen dazu, was die Eltern zu Beginn der HFE erwartet haben. Zur Unterkategorie „Beziehungsleistungen“ wurden nur zwei Aussagen gemacht, während zur Unterkategorie „Vernetzung“ fünf Aussagen existieren. Diese fünf Aussagen stammen von derselben Mutter. Zu den Beziehungsleistungen haben sich beide Mütter geäußert (vgl. Anhang I).

5.2.1 Informations- und Beratungsangebote

Die Subkategorie „Informations- und Beratungsangebote“ kann positiv bis neutral bewertet werden. Beide Mütter äusserten, dass sie die Beratung bekommen haben, die sie benötigten, wobei der Bedarf an Informationen sehr unterschiedlich war. Eine Mutter äusserte einen hohen Bedarf an Informationen zur Förderung. Die andere Mutter hingegen schätzte es, Informationen zu anderen Bereichen zu bekommen, zum Beispiel zu den Geschwistern oder bezüglich der Schule.

Wie bereits bei der Subkategorie „Zeitlicher Rahmen“ geschildert, unterschieden die Mütter zwischen der Zeit für die Förderung für das Kind und der Zeit für Beratungsgespräche (vgl. Kapitel 5.1.1).

„Ja das ist auch passiert, während dem Spielen Gespräche, aber nicht so lange. So kurz Zeit drei Minuten vielleicht. Mehr nach dem Spielen. Weil ich wollte auch nicht stören und ja“ (Interview 1/00:14:18-0).

5.2.2 Beziehungsleistungen

Die Aussagen zu der Unterkategorie „Beziehungsleistungen“ sind einmal positiv und einmal neutral zu werten.

Beide Mütter betonen die Wichtigkeit, dass die HFE auch für Eltern da ist. Dies äusserten sie unabhängig vom besprochenen Inhalt.

„Weil man ist dann nicht alleine mit schwierigen Kindern, man hat da jemanden, der hinter einem steht, wo einen begleitet und die Familie kennt, ...“ (Interview 2/00:14:10-0).

5.2.3 Vernetzung

Die Aussagen der einen Mutter zur Unterkategorie „Vernetzung“ kann positiv bewertet werden.

Die Vernetzung wurde auf mehreren Ebenen angesprochen. Aufgrund von Konflikten mit der Schule wurde die Zusammenarbeit zwischen Eltern, HFE und Schule sehr geschätzt. Die Heilpädagogische Früherzieherin wurde als Zeuge erlebt, die der Schule die Gegebenheiten zu Hause schildern kann.

„... weil ich meine, man kann ja nicht wissen als Lehrer, wie lebt das Kind, hat das Kind alles, was es braucht, hat es nicht alles was es braucht. Und so hat man dann eben, so quasi wie jemand wo da als Zeuge ist, dass es gut ist. Auch wenn das Kind ein Problem hat (Interview 2/00:51:05-5).

Neben der Zusammenarbeit mit der Schule wurde geschätzt, dass die Mutter durch die HFE zu wertvollen Adressen und Kontakten kam. Eine weitere Ebene betraf die Vernetzung mit anderen betroffenen Eltern. Dies wurde geschätzt, auch wenn die Kontakte zur Selbsthilfegruppe aus zeitlichen Gründen schlussendlich nicht stattfanden.

5.3 Werte

Keine der Aussagen zur Kategorie „Werte“ bezieht sich darauf, was die Eltern zu Beginn der HFE erwartet haben. Auffällig ist die Anzahl Aussagen zur Erziehungskultur. Auch wenn dieses Thema im Leitfadenterview erfragt wurde, sind die erfassten 13 Aussagen verglichen mit den anderen erfragten Unterkategorien auffällig hoch. Zudem wurden die Aussagen in den Interviews vorwiegend an Stellen gemacht, an denen andere Themen als Erziehung behandelt wurden (vgl. Anhang J).

5.3.1 Bedeutung Behinderung

Alle Aussagen zur Unterkategorie „Behinderung“ sind negativ zu werten. Da von den befragten Familien nur eine Familie von Behinderung betroffen ist, hat nur die eine Mutter Aussagen zum Thema Behinderung gemacht. Diese Aussagen bezogen sich auf die Schwierigkeit der Mutter, die Behinderung ihrer Kinder zu akzeptieren. Dabei wurde das Thema nicht in Verbindung zur Kultur diskutiert. Die Mutter beschrieb, dass sie gelernt hat, sich beim zweiten Kind abzuhärten und dass es schwieriger war, die Behinderung zu akzeptieren, je weniger sich diese im Alltag zeigte. Die Mutter sprach sich dafür aus, sich dem Thema zu stellen und dafür Handlungsmöglichkeiten zu haben.

„Aber äh, ich sage, lieber früher hören, es tut einem weh, es tut immer noch weh, wenn man es sich selber sagt, es tut auch jetzt noch weh, aber wenigstens dann arbeiten können, ...“ (Interview 2/00:23:46-7).

Die Einschulung in die Heilpädagogische Schule war ein weiteres Thema. Die Mutter beschrieb diesbezüglich ihre damaligen Bedenken.

5.3.2 Erziehungskultur

Die Aussagen der Unterkategorie „Erziehungskultur“ können neutral bis positiv bewertet werden. Nur eine Aussage von 13 ist negativ zu werten. Beide Mütter betonten, wie wichtig es für sie war, wie die Heilpädagogische Früherzieherin mit dem Kind umgegangen ist. Es wurde als sehr positiv bewertet, dass sie Zeit mitbrachte, Geduld hatte und Nerven zeigte, zum Beispiel indem sie die Dinge nochmals auf eine andere Weise erklärte. Eine Mutter schilderte ihre Schwierigkeiten ruhig zu bleiben, wenn sich das Kind gegen die Heilpädagogische Früherzieherin gewehrt hat. In einer hypothetischen Überlegung betonte die andere Mutter, dass es sie gestört hätte, wäre die Heilpädagogische Früherzieherin streng gewesen.

Eine Mutter erläuterte, dass es aus ihrer Sicht für die Heilpädagogische Früherzieherin keine Rolle spielen soll, wie das Kind erzogen werde. Denn sie soll dem Kind nur die grundsätzlichen Fertigkeiten beibringen, die für die Schule notwendig sind.

„... beim Basteln oder Malen oder beim Spielen braucht man nicht zu schauen in die Kulturen, wie die das Kind grossziehen“ (Interview 1/00:23:12-3).

Eine Mutter reflektierte die unterschiedlichen Erziehungskulturen in Bezug auf ihre eigenen Erfahrungen als Kind. Sie erzählte, wie sie durch die HFE gelernt hat, ihren Erziehungsstil zu reflektieren. In ihrer eigenen Erziehung gab es kaum Rituale und Strukturen. Die Erziehung fand damals hauptsächlich über Strenge statt. Die Kinder sind in klar vorgegebenen Rollenmustern aufgewachsen. Die Knaben durften wild sein, ihre Aufgabe war es, später einen Beruf auszuüben. Von den Mädchen wurde erwartet, dass sie brav sind. Später wären sie als Frauen für den Haushalt zuständig. Die Mutter erklärte, wie sie gelernt hat, Rituale einzusetzen. Diese haben nicht nur ihrem Kind geholfen, sondern auch ihr als Mutter, da sie dabei selber zur Ruhe kam.

Ein weiterer Aspekt in der Erziehung, der beschrieben wurde, ist der Umgang mit den eigenen Erfahrungen der Entbehrungen als Kind. Eine Mutter erzählte, dass sie ihren Kindern alles geben will, was sie als Kind vermisst habe. Sie äusserte Unsicherheiten darüber, was in der Schweiz Standard ist.

„Ja, aber wir sind auch nicht so fortgeschritten, also ich denke manchmal, ja vielleicht sind wir auch so etwas hintennach geblieben und denken, dass ist ein Luxus für unsere Kinder, weil wir das selber nicht gehabt haben und das ist selbstverständlich, ...“ (Interview 2/00:04:56-8).

5.3.3 Religion

Die Aussagen zur Unterkategorie „Religion“ können neutral bis positiv bewertet werden. Eine Mutter erzählte von Schwierigkeiten im Schwimmbad, da sie muslimischen Glaubens sind. Sie dachte, dass ihr muslimischer Glaube allgemein als negativ betrachtet wird und schätzte, dass die Heilpädagogische Früherzieherin nicht darauf eingegangen ist.

„Also ich meine, wir sind ja auch die schlimmen Muslimen, wo auf der ganzen Welt, also, ich glaube nicht dass sie das, sie hat das äh, ignoriert, sie hat uns als Familie wahrgenommen ...“ (Interview 2/00:53:18-7).

5.3.4 Häusliche und familiäre Kultur

Alle Aussagen zur häuslichen und familiären Kultur sind positiv zu bewerten. Die Mütter fühlten sich bezüglich ihrer Lebensbedingungen wertgeschätzt. Dazu beigetragen hat einerseits, dass die Bedingungen zu Hause gegenüber der Schule geschildert und verteidigt wurden, wie das bereits bei der Kategorie Vernetzung erklärt wurde (vgl. Kapitel 5.2.3). Andererseits wurde das Gefühl der Wertschätzung auch darin erreicht, dass die Heilpädagogische Früherzieherin Muster im täglichen Leben angesprochen hat, die für das Kind Stress bedeuteten. Dazu folgendes Beispiel:

„Wir sind dann jeweils einkaufen gegangen mit ihr, das haben wir jetzt aufgehört, weil, das überfordert sie. Das ist uns nicht bewusst gewesen“ (Interview 2/00:52:39-2).

5.3.5 Familienstruktur

Beide Mütter fühlten sich bezüglich der eigenen Familienstruktur von der Heilpädagogischen Früherzieherin wahrgenommen. Die Unterkategorie ist positiv zu werten. Eine Mutter betonte, wie wichtig es ist, dass bei Elterngesprächen jeweils beide Elternteile anwesend sind. Sie erzählte, dass sich die Eltern sonst gegenseitig ausspielen können. Zum Beispiel könne ein Elternteil dem anderen die Schuld geben oder das andere könne im Hintergrund die Abmachungen blockieren.

„... weil dann der Vater oder die Mutter sagt "Geh Du" oder "Geh Du" und der andere zieht sich immer zurück und ist dann die strenge Person und kann sagen, ja die Frau oder der Mann macht das und dann kommt er nach Hause und sagt "Ich weiss von nichts." und dann ist okay“ (Interview 2/01:04:10-2).

5.3.6 Lebensgeschichte

Alle Aussagen bezüglich der Lebensgeschichte bezogen sich ausschliesslich auf Erzählungen aus der Kindheit der Mütter und nicht auf die Wahrnehmung der Lebensgeschichte durch die Heilpädagogische Früherzieherin. Daher sind alle Aussagen neutral zu werten (vgl. Kapitel 4.4.4). Eine Mutter erzählte, dass ihre Eltern früher gearbeitet haben und sie eine junge Betreuung aus dem Heimatland hatten. Reisen ins Heimatland haben damals der Vater oder die Mutter einzeln unternommen, die Kinder blieben zu Hause. Die Mutter erzählte von den verschiedenen Realitäten zu Hause und bei Freunden aus der Schweiz. Was in der Schweiz als Standard galt, war für ihre Eltern Luxus. Unter dieser Diskrepanz hat sie gelitten.

„... die Kinder haben erzählt, dass sie Geschenke bekommen haben, und ja, wir haben keine Geschenke bekommen, wir haben keine Weihnachten gehabt. Ist auch traurig manchmal gewesen, ...“ (Interview 2/00:04:56-8).

Diese Erfahrungen der Entbehrung haben auch Einfluss auf die Erziehungskultur, wie dies bei der Unterkategorie „Erziehungskultur“ beschrieben wurde (vgl. Kapitel 5.3.2).

Die Mutter hatte ihre frühere Lehrerin als grosse Unterstützung empfunden, die sich bei den Eltern eingesetzt hat, so dass der Vater gewisse Freizeitaktivitäten, wie das Turnen, finanzierte.

5.3.7 Lernen / Bildung

Die Aussagen der Mütter zu Vorstellungen bezüglich Lernen und Bildung sind alle neutral zu werten. Wie bereits bei der Unterkategorie „Erziehungskultur“ erwähnt, hatte die HFE für eine Mutter die Rolle einer Ergänzung zur Schule. Aus ihrer Sicht werden in der Schule Regeln und grundsätzliche Fertigkeiten gelehrt, wie zum Beispiel Malen und Schneiden. Die HFE bezieht sich für die Mutter ausschliesslich auf diese Regeln und auf die Förderung der Fertigkeiten (vgl. Kapitel 5.3.2).

„Also bei ihr [HFE, Anm. d. Verf.] war ja wie in die Schule, zum Beispiel, jetzt müsste er das schneiden, dann hat sie ihm, also dem Kind, gesagt, jetzt musst du das schneiden, dann malen wir das oder dann basteln wir das und fertig (Interview 1/00:24:28-9)“.

Die andere Mutter erzählte von ihren Eltern und Bekannten, bei denen eine gezielte Förderung, zum Beispiel in Motorik, nicht von Bedeutung ist. Ebenso wenig werde die Bedeutung des Spiels beachtet. Sie plädierte dafür, die Bedeutung des Spiels anderen Eltern mit Migrationshintergrund zu erklären.

„... diese Frau bräuchte Hilfe zum eben mit den Kindern um Spiele zu machen, warum das wichtig ist, um die Kinder zu fördern“ (Interview 2/01:01:13-7).

5.3.8 Albanische Kultur

Die Aussagen zur Unterkategorie „Albanische Kultur“ können hauptsächlich neutral bewertet werden, bis auf eine Aussage, die positiv zu werten ist.

Die Meinungen zum Thema Kultur ist bei den zwei Müttern sehr unterschiedlich. Für die eine Mutter hat das Thema Kultur nichts in der Zusammenarbeit mit der HFE zu suchen.

„Sie war einfach da und hat mit dem Kind gespielt, gebastelt. Da hat es irgendwas nicht mit der Kultur zu haben, oder, ja“ (Interview 1/00:21:57-8).

Die andere Mutter beschrieb, wie sie selber in zwei Kulturen aufgewachsen ist und dass ihre Kinder diese beide Kulturen leben dürfen. Sie hatte das Gefühl, dies wurde von der Heilpädagogischen Früherzieherin wertgeschätzt. Sie stellte die Frage nach dem „Normalen“ in der Schweiz und erklärte, dass andere Eltern, die frisch in die Schweiz einreisen, zuerst lernen müssen, was normal sei.

„... und keine Ahnung haben über das Normale hier in der Schweiz. Was ist normal? Das betone ich, weil ich habe das nicht gehabt“ (Interview 2/01:01:13-7).

5.4 Haltungen in der Zusammenarbeit

Die meisten Aussagen in der Kategorie „Haltungen in der Zusammenarbeit“ beziehen sich auf die Unterkategorie „Positive Atmosphäre / Vertrauen“. Dies kann auch damit zusammenhängen, dass diese Kategorie Aussagen enthält, die nirgends sonst zugeordnet werden konnten (vgl. Anhang K).

5.4.1 Positive Atmosphäre / Vertrauen

In der Unterkategorie „Positive Atmosphäre / Vertrauen“ sind 13 Aussagen positiv und vier Aussagen negativ zu werten, wobei drei Aussagen gleichzeitig positiv und negativ bewertet werden können (vgl. Kapitel 4.4.4).

Beide Mütter betonten, wie sehr die Heilpädagogische Früherzieherin als Person mit ihrem Charakter zur positiven Atmosphäre in der Zusammenarbeit beigetragen hat. Das Vertrauen in die Person wurde

dadurch gestärkt, indem sie wahrnahm, dass die Beziehung zwischen der Heilpädagogischen Früherzieherin und dem Kind stimmte.

„Man schaut es mehr als Person dann, wie sie das mit das Kind umgeht“ (Interview 1/00:10:22-5).

„Stimmt denn die Chemie mit meinem Kind?“ Interview (2/00:25:57-5).

Für beide Mütter stellte es einen Vertrauensbeweis gegenüber der Heilpädagogischen Früherzieherin dar, dass sie die Kinder mit ihr alleine liessen.

„Sie haben mein Kind alleine, ich habe ihnen das Vertrauen gegeben, dass sie mit meinem Kind arbeiten dürfen ...“ (Interview 2/00:51:05-5).

Eine Mutter beschrieb, wie sie zu Beginn kritisch war und sich das Vertrauen erst mit der Zeit aufgebaut hat. Sie befürchtete, dass dem Kind die Schuld gegeben wird, wenn sich keine Beziehung zwischen dem Kind und der Heilpädagogischen Früherzieherin aufbauen lässt. Diese anfängliche Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet.

Die Mutter erzählte von ihren eigenen Erfahrungen als Pflegefachfrau mit Patienten, die sich gegen das Fachliche entscheiden. Dies hat ihr geholfen, den Empfehlungen der Fachpersonen zu vertrauen.

5.4.2 Ermutigung zur Beteiligung

Die Aussagen der Unterkategorie „Ermutigung zur Beteiligung“ können als neutral bis positiv bewertet werden. Es wurden keine Aussagen dazu gemacht, was die Eltern zu Beginn der HFE erwartet haben. Die Haltung bezüglich des Einbezugs der Eltern ist bei den beiden befragten Müttern sehr verschieden. Eine Mutter sah bei sich selber keine Aufgabe in der Zusammenarbeit mit der HFE. Sie habe während der Zeit, in der die Heilpädagogische Früherzieherin dort war, auf die Geschwister aufgepasst.

„Also ich muss da nichts machen. Meine Aufgabe war da nichts“ (Interview 1/00:07:12-6).

Die andere Mutter sah die Förderung ihres Kindes als ein „miteinander“. Sie sagte, dass es einen Willen zur Zusammenarbeit brauche und dies bedinge eine gewisse Offenheit seitens der Eltern.

„Und entweder man nimmt diese Hilfe an, und kann sich dann selber helfen, oder man nimmt sie nicht an. Also ich habe sie meistens angenommen. Weil ich sage, was man nicht probiert, kann man dann nicht wissen, ob es hilft oder nicht“ (Interview 2/00:30:57-0).

5.4.3 Wirksamkeitsüberzeugung

Alle Aussagen zur Wirksamkeitsüberzeugung sind positiv zu werten. Eine Mutter beschrieb, dass sie zu Beginn kritisch war und sich dies mit der Zeit geändert hat.

Beide Mütter äusserten, dass die Förderung durch die HFE die Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst hat. Über die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern und HFE äusserte sich nur eine Mutter. Sie sagte, sie habe Hilfe erhalten und sei weitergekommen, dies dank der Voraussetzung, dass sie die Hilfe auch tatsächlich angenommen habe.

„... sie haben Lösungen gesucht und mir versucht zu helfen und das habe ich auch angenommen und ich bin auch weitergekommen damit...“ (Interview 2/00:59:11-2).

5.4.4 Ressourcenorientierung

Die Aussagen zur Ressourcenorientierung können neutral bis positiv bewertet werden. Es wurden keine Aussagen dazu gemacht, was die Eltern zu Beginn der Zusammenarbeit erwartet haben.

Von einer Mutter wurde sehr geschätzt, dass die Probleme zusammen mit der Heilpädagogischen Früherzieherin angeschaut wurden, ohne dass die Eltern dabei kritisiert wurden und dass gemeinsam nach Lösungen gesucht wurde.

„... man hat Probleme angeschaut, die da gewesen sind, man hat Lösungen gesucht und vielleicht auch gefunden zum Teil, ...“ (Interview 2/00:36:57-3).

Auch in Erzählungen aus ihrer Kindheit war Thema, dass man gegenüber ihren Eltern die Stärken der Kinder gewürdigt hat, anstatt zu kritisieren.

5.4.5 Gleichberechtigung

Alle Aussagen zur Gleichberechtigung sind positiv zu bewerten. Es wurden keine Aussagen dazu gemacht, was zu Beginn der Zusammenarbeit erwartet wurde.

Beide Mütter äusserten, dass sie sich von der Heilpädagogischen Früherzieherin gleichberechtigt behandelt fühlten. Dazu hat für eine Mutter beigetragen, dass die Heilpädagogische Früherzieherin bei Fragen zur Verfügung stand, auch wenn es nicht direkt das Kind betraf. Die andere Mutter führte an, dass die ressourcenorientierte Sichtweise, wie sie oben beschrieben wird, dazu beigetragen hat (vgl. Kapitel 5.4.4). Von Bedeutung war auch, dass der Wunsch nach integrativer Beschulung von der Heilpädagogischen Früherzieherin unterstützt wurde.

„..., dass wir es probiert haben, dass sie hinter mir gestanden ist ... und gesagt hat ja, das probieren, das fände sie auch gut und ... das probieren habe ich auch gut gefunden und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dass sie das dann auch vertreten hat, habe ich sehr gut gefunden“ (Interview 2/00:47:01-8).

Eine Mutter äusserte, dass sie es wichtig findet, dass man gegenüber anderen Eltern mit Migrationshintergrund Druck mache, wenn Probleme beobachtbar sind.

5.5 Bisherige Erfahrungen mit Institutionen

Da die Aussagen zu den bisherigen Erfahrungen mit Institutionen nicht die HFE betrafen, sind alle Aussagen neutral zu bewerten (vgl. Kapitel 4.4.4). Beide Mütter beschrieben nur Erfahrungen mit Institutionen in der Schweiz, von Erfahrungen aus ihrem Herkunftsland machten sie keine Aussagen (vgl. Anhang L).

Der erste Kontakt zur HFE fand beide Male statt, nachdem es negative Rückmeldungen aus dem Kindergarten gab. Eine Mutter erklärte dies damit, dass der Kindergarten viele Kinder begleitet und keine Eins-zu-Eins-Betreuung stattfindet wie zu Hause.

„... dann ist der Kindergarteneintritt gekommen und dann ist es halt so darum gegangen, die Lehrer sind ja nicht die Mutter, sie haben noch 21 andere Kinder gehabt ...“ (Interview 2/00:10:40-1).

Eine Mutter machte zusätzlich Erfahrungen mit Logopädie und Ergotherapie. Zudem wurde ihr Kind in die Spielgruppe integriert.

6 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisse aus Kapitel 5 werden pro Kategorie zusammengefasst, zueinander in Beziehung gestellt und interpretiert. Bezugnehmend auf die Fragestellung werden die Aussagen der Mütter in Kapitel 5 generalisiert als Aussagen beider Elternteile behandelt.

6.1 Strukturen / Organisation der HFE

Von allen Kategorien beinhaltet die Kategorie „Strukturen / Organisation der HFE“ am meisten Aussagen, die negativ bewertet sind (vgl. Kapitel 5.1). Insbesondere die zeitlichen und räumlichen Bedingungen der HFE stellten für die Eltern eine Herausforderung dar. Die Eltern mussten ihren Alltag anpassen, um ein freies Zeitfenster für die HFE zu haben. Gleichzeitig mussten die Eltern auch einen Prozess der Öffnung durchlaufen, wenn sie fremde Menschen in die eigene Wohnung eintreten liessen. Dies setzte einen weiteren Anpassungsprozess voraus. Dennoch wünschten sich die Eltern zugleich mehr Zeit der HFE. Merz-Atalik beschrieb in ihrer systematischen Kontrastierung der Temperamente von Eltern und Professionellen die unterschiedlichen Realitäten bezüglich der Zeit (vgl. Merz-Atalik, 2014, S. 59). Während die Eltern für ihr Kind dauernd im Einsatz stehen, haben Fachpersonen nur einen zeitlich limitierten Einsatz für ihre Klienten (vgl. Abbildung 2). Diese unterschiedliche Ausgangslage ist im Wunsch nach mehr Zeit gut erkennbar.

Im Gespräch über den zeitlichen Rahmen differenzierten die Eltern zwischen der Zeit für die Beratungsgespräche und der Zeit für die Förderung des Kindes. Von den Eltern wurden einerseits mehr zeitliche Ressourcen gefordert, andererseits wurde die Terminfindung als Herausforderung empfunden. Ein Zwischenweg stellte der Lösungsvorschlag eines Elternpaares dar, die zeitlichen Ressourcen dem aktuellen Bedürfnis der Eltern anzupassen. Ebenso könnte mehr Flexibilität in der Wahl des Ortes den Prozess der Öffnung begleitend unterstützen. Dies würde heissen, dass den Eltern zu Beginn die Wahl gelassen wird, ob sie die Heilpädagogische Früherzieherin zu Hause empfangen möchten oder, sofern dies möglich ist, die Räume des Früherziehungsdienstes aufsuchen. Interessanterweise gibt es jedoch zur Unterkategorie Flexibilität keine Aussagen, weder dass mehr Flexibilität gewünscht worden wäre, noch dass diese geschätzt wurde.

Es ist zu beachten, dass die HFE nicht unbedingt der einzige aufsuchende Dienst ist, der die Eltern begleitet. Insbesondere wenn das Kind von einer Beeinträchtigung betroffen ist, müssen die Eltern mehrere solcher Anpassungsprozesse durchlaufen.

Zwei Punkte, die den Eltern im Anpassungsprozess geholfen haben, sind besonders hervorzuheben: Erstens wurde von den Eltern die Persönlichkeit der Heilpädagogischen Früherzieherin als Faktor genannt, der ausschlaggebend dazu beigetragen hat, sie zu Hause zu empfangen. Dabei wurden Attribute wie „gut“ und „sympathisch“ der Heilpädagogischen Früherzieherin zugeschrieben. Zweitens wurde der Respekt geschätzt, den sie in der Wohnung der Familie zeigte. Dieser Respekt zeigte sich darin, dass die Heilpädagogische Früherzieherin nach Erlaubnis fragte, bevor sie beispielsweise den Abfall oder das WC benutzt hat.

Bezüglich einem systematischen Umgang mit Vereinbarungen und Verschriftlichungen sowie der fachlichen Kompetenz der Heilpädagogischen Früherzieherin machten die Eltern keine Aussagen. Für sie schienen die Gespräche, in denen das Vorgehen oder der Verlauf der Förderung erklärt wurde, von grösserer Bedeutung zu sein. Dies kann einerseits durch Schwierigkeiten mit Schrift und Sprache erklärt

werden, andererseits aufgrund der engen zeitlichen Ressourcen der Eltern. Sind die zeitlichen Ressourcen gering, werden Verschriftlichungen von den Eltern eher weniger gelesen. Teilweise bestand bereits Vorwissen zum Vorgehen der HFE. Die tatsächliche Umsetzung entsprach den Erwartungen aufgrund dieses Vorwissens. Dies kann eine weitere Begründung sein, weshalb das Interesse an Verschriftlichungen gering war.

6.2 Leistungen der HFE

Die Unterkategorien der Kategorie „Leistungen der HFE“ sind mehrheitlich positiv, teilweise neutral bewertet. Aussagen bezüglich Erwartungen wurden keine gemacht (vgl. Kapitel 5.2).

Sowohl der Bedarf der Eltern an Informationen, wie auch an Beziehungsleistungen und Vernetzungsarbeit konnte von der HFE vollständig gedeckt werden. Auffallend sind dabei die unterschiedlichen Bedürfnisse. Einmal wurden Informationen zur Förderung des Kindes geschätzt, ein andermal war der Bedarf an Informationen hoch, die nicht direkt in Bezug zum Kind standen. Auch wenn dies nicht unbedingt zur Kernaufgabe der HFE gehört, wurden Gespräche, die zum Beispiel die Geschwister oder die Schule zu Thema hatten, von den Eltern geschätzt. Dies steht in einem engen Zusammenhang zur Unterkategorie „Beziehungsleistungen“. Auch wenn nur wenige Aussagen zu dieser Unterkategorie gemacht wurden, wurde von beiden Eltern die Bedeutung von solchen Gesprächen bestätigt, bei denen der Fokus auf dem Gegenüber liegt anstatt auf dem Inhalt. Hier spiegelt sich die Bedeutung der Heilpädagogischen Früherzieherin als Person wider (vgl. Kapitel 6.1). Zwei der drei Konzepte von Steiner (vgl. Steiner, 2002), die den elterlichen Anpassungsprozess unterstützen, kommen durch diese Gespräche zum Tragen. Einerseits das Konzept „Bindung“, denn die Eltern merken, dass sich jemand für sie Zeit nimmt. Andererseits das Konzept „Dialog“, wenn die Gespräche in einer offenen, vertrauensvollen Umgebung stattfinden (vgl. Kapitel 2.2.2).

Die Heilpädagogische Früherzieherin wurde im Kontakt mit dem Kindergarten als Verbündete erlebt, die bei Konflikten mit der Schule die Lebenswelt der Eltern darstellen und verteidigen kann. Zudem wurde geschätzt, dass die HFE ein Netzwerk bietet und sowohl zu anderen Fachpersonen, als auch zu anderen betroffenen Eltern Kontakte herstellen kann. Der oben beschriebene zeitliche Aspekt ist auch bezüglich der Vernetzung mit anderen Eltern Thema, da diese wiederum zeitliche Ressourcen fordert (vgl. Kapitel 6.1). Interessant ist, dass die Vernetzung zu anderen Eltern geschätzt wurde, auch wenn sie schlussendlich nicht zustande kam. Es scheint wichtiger zu sein, dass die Eltern die Möglichkeit dazu gehabt hätten.

Da die Bedürfnisse der Eltern sehr unterschiedlich zu sein scheinen, empfiehlt sich die Durchführung des Fragebogens der „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung als Handlungsinstrument für die Praxis“ (Steiner, 2002, S. 133). Dabei können die Bedürfnisse der Eltern besser eruiert und die Unterstützung entsprechend geplant werden (vgl. Kapitel 2.2.2).

6.3 Werte

Es fällt auf, wie unterschiedlich die einzelnen Unterkategorien der Kategorie „Werte“ bewertet sind (vgl. Kapitel 5.3). Negativ bewertet ist vor allem die Unterkategorie „Behinderung“. Aufgrund der oben beschriebenen hohen Anzahl an Aussagen zur Erziehungskultur, scheint das Thema Erziehung für die Eltern von besonderer Bedeutung zu sein. Obwohl der Fokus der Interviews auf der Zusammenarbeit

zwischen den Eltern und der HFE lag, wurde mehrfach betont, wie wichtig es war, dass die Heilpädagogische Früherzieherin einen guten Umgang mit den Kindern hatte. Besonders positiv bewertet wurde, dass sie dem Kind Zeit liess und geduldig war. Die Eltern äusserten Schwierigkeiten, wenn sie merkten, dass die Intervention nicht dem Willen des Kindes entsprach. Von den Eltern wurden vier Punkte genannt, die die Schweizer Erziehungskultur von ihrer unterscheidet:

- Aus ihrer eigenen Kindheit kannten die Eltern keine Rituale und Strukturen. Die Einführung von Ritualen hatte nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Erwachsenen eine beruhigende Wirkung, da es entlastend wirkte.
- Die Eltern erlebten klar vorgegebene Rollenmuster, in denen die Jungen und Mädchen aufwuchsen. Die Kinder wurden entsprechend ihrer späteren Position in der Gesellschaft erzogen. Die Jungen waren eher wild, während von den Mädchen Benehmen erwartet wurde. Dies ging bereits aus der Problemanalyse hervor (vgl. Kapitel 4.2.1).
- Die Bedeutung des Spiels wird den Eltern zufolge in der albanischen Kultur nicht wahrgenommen.
- Die gezielte Förderung eines speziellen Entwicklungsbereiches, wie zum Beispiel der Motorik, wurde laut Eltern in ihrer Erziehung nicht als wichtig erachtet.

Die Eltern sind als Kinder in Haushalten mit geringen finanziellen Mitteln aufgewachsen. Der unterschiedliche Lebensstandard zwischen ihrem Heimatland und der Schweiz stellte sie vor Herausforderungen. Sie stellten sich mehrfach die Frage nach der Normalität beziehungsweise Verhältnismässigkeit. Die Eltern erzählten von zwei Extremen, in denen sich Erwachsene mit ähnlichen Erfahrungen bewegen: Zum Einen kompensieren sie die Entbehrungen, die sie als Kinder gemacht haben, indem sie den eigenen Kindern jeden Wunsch erfüllen, zum Anderen übertragen sie die alten Werte auf ihre Kinder und enthalten ihnen so Dinge vor, die in der Regel in der Schweiz als Standard gelten.

Das Thema Religion wurde von den Eltern nur wenig behandelt. Eine Erklärung dafür bietet die Annahme eines Elternpaars, dass der Islam von allen negativ betrachtet wird.

Indem die HFE der Familie Beratung bot, die konkret auf ihre familiären Abläufe zugeschnitten war und gegenüber Dritten die familiären Verhältnisse geschildert hat, fühlten sich die Eltern bezüglich ihrer häuslichen und familiären Kultur wahrgenommen. Von besonderem Interesse erscheint der Hinweis, dass in der Zusammenarbeit mit den Eltern jeweils darauf bestanden werden soll, dass beide Elternteile bei Gesprächen anwesend sind. Dies erlaubt der Heilpädagogischen Früherzieherin, sowohl die Mutter als auch den Vater in ihren Bedürfnissen und Anliegen wertzuschätzen und allenfalls mögliche unbekannte familiäre Strukturen wahrzunehmen. Somit können unter Berücksichtigung dieser Aspekte Vereinbarungen und Zielsetzungen getroffen werden.

Im Interview bestand ein Elternpaar darauf, dass ihre Erziehungskultur sowie ihre Kultur im Allgemeinen nicht im Interesse der Heilpädagogischen Früherzieherin stehen sollten. Sie sah die HFE als Förderangebot für ihr Kind, das ihm grundlegende Fertigkeiten und Techniken für die Schule beibringt. Dies könnte eine Ursache für mögliche Konflikte mit der HFE sein, welche die Entwicklung des Kindes im Kontext seiner Familie sieht und fördert. Regelmässige Gespräche über die jeweiligen Vorstellungen zu Rollen und Aufgaben sind empfehlenswert. Wiederum beschrieben Eltern, dass sie und ihre Kinder zwei

Kulturen lebten und dass dieser Umstand von der Heilpädagogischen Früherzieherin wertgeschätzt wurde.

Wie oben erwähnt, ist die Unterkategorie „Bedeutung Behinderung“ ausnahmslos negativ zu bewerten. Das Elternpaar erzählte von ihren Schwierigkeiten, die Behinderungen ihrer Kinder zu akzeptieren. So wie es im Interview geschildert wurde, bestanden diese Schwierigkeiten zwar in Bezug zur Diagnostik der HFE, jedoch unabhängig von kulturellen Deutungen. Daher wird auf dieses Thema nicht weiter eingegangen. Aussagen, wie sie im Interview zur Problemanalyse geschildert wurden, wurden keine gemacht (vgl. Kapitel 4.2.1).

6.4 Haltungen in der Zusammenarbeit

Aussagen der Kategorie „Haltungen in der Zusammenarbeit“ sind mehrheitlich positiv oder neutral bewertet (vgl. Kapitel 5.4). Vier Aussagen können gleichzeitig positiv und negativ bewertet werden, teilweise da die befragte Person über ihre ambivalenten Gefühle sprach, teilweise auch, weil sie über negative Erwartungen berichtete, die sich dann doch positiv herausstellten.

Oben wurde bereits erwähnt, dass die Persönlichkeit beziehungsweise der Charakter der Heilpädagogischen Früherzieherin den Eltern hilft, sich den strukturellen Bedingungen anzupassen (vgl. Kapitel 6.1). Die Aussagen zu den Gelingensfaktoren einer vertrauensvollen Arbeitsbeziehung zur Heilpädagogischen Früherzieherin bestätigen die Bedeutung der Person nochmals. Wie dies ebenfalls weiter oben beschrieben wird, spielte zudem die Beziehung zwischen ihr und dem Kind eine grosse Rolle, damit eine positive Atmosphäre zustande kam (vgl. Kapitel 6.3). Es wurde mehrfach betont, dass es ein grosses Vertrauen gegenüber der Heilpädagogischen Früherzieherin bedeutet, wenn die Eltern die Fachperson mit dem Kind alleine arbeiten lassen. Das Vertrauen in fachliche Entscheidungen gelang Eltern auch aufgrund ihrer eigenen Erfahrung im Beruf. Die Bedeutung der Heilpädagogischen Früherzieherin als Fachperson aufgrund ihrer Ausbildung und Berufserfahrung wurde bereits zu Beginn des Kapitels 2.2.1 erwähnt (vgl. Beck & Meier, 2014).

Die ressourcenorientierte Haltung der Heilpädagogischen Früherzieherin wurde von den Eltern sehr geschätzt. Es half ihnen, dass die Probleme angeschaut und benannt wurden und dafür Lösungen gesucht wurden anstatt die Eltern zu kritisieren. Um die Eltern von Massnahmen zu überzeugen, half es, die Stärken der Kinder zu würdigen. Diese ressourcenorientierte Haltung trug dazu bei, dass sich die Eltern gleichberechtigt gefühlt haben. Zu einem Gefühl der Gleichberechtigung beigetragen hat zudem, dass die Heilpädagogische Früherzieherin auch bei Fragen zur Verfügung stand, die nicht direkt das Kind betrafen, wie dies zu den Informationsleistungen erwähnt wurde (vgl. Kapitel 6.2). Beck und Meier haben beschrieben, dass Eltern, deren Entscheidung bezüglich Integration zuerst unterstützt wurde, eine spätere separative Einschulung besser akzeptieren konnten (vgl. Beck & Meier, 2014). Diese Aussage wird durch die befragten Eltern gestützt. Dass sie in der Integration ihrer Tochter unterstützt wurden, auch wenn es nicht funktioniert hat, gab ihnen ein Gefühl von Gleichberechtigung gegenüber der Heilpädagogischen Früherzieherin (vgl. Kapitel 2.2.1).

Über die Wirksamkeit der HFE bezüglich der Förderung der Kinder waren sich die Eltern einig. Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und HFE wurde hingegen unterschiedlich bewertet. Die einen Eltern sahen keinen Anlass zu einer Zusammenarbeit mit den Eltern, während andere Eltern von der Wirksamkeit einer Zusammenarbeit mit der HFE überzeugt waren. Die Eltern betonten allerdings die eigene

Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, als Voraussetzung. Es gilt, zusammen mit den Eltern den Auftrag an die HFE genau zu klären, wie dies bereits oben beschrieben wurde (vgl. Kapitel 6.3).

Die Eltern plädieren dafür, dass die HFE gegenüber anderen Eltern mit albanischem Migrationshintergrund Druck macht, sofern Probleme beobachtbar sind. Dies würde jedoch bedeuten, dass eine gleichberechtigte Zusammenarbeit nicht mehr gewährleistet ist. Eventuell ist diese Äusserung auf die positive Erfahrung der Eltern mit der HFE zurückzuführen. Indem sie sich der HFE geöffnet haben (vgl. Kapitel 6.1), haben sie Hilfe erhalten. Diese Erfahrung wünschen sie auch anderen Eltern.

6.5 Bisherige Erfahrungen mit Institutionen

Der erste Kontakt mit der HFE fand jeweils nach dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten statt. Im Kindergarten bekamen die Eltern negative Rückmeldungen zum Kind (vgl. Kapitel 5.5). Eine Erklärung könnte die Informationslücke der Eltern sein, die von Moret und Fibbi beschrieben wird (vgl. Moret & Fibbi, 2010). Erst nach dem Eintritt in die obligatorische Schule wurden die Eltern wieder über die Entwicklung ihrer Kinder aufgeklärt (vgl. Kapitel 2.3). Beginnt die HFE erst nach dem ersten Kontakt mit dem Kindergarten zu arbeiten, können diese Erfahrungen eine Rolle spielen, wie die HFE wahrgenommen wird. Entweder können diese negativen Erfahrungen mit dem Kindergarten auf die HFE übertragen werden, da die HFE ebenfalls als Teil des Bildungssystems und somit als verlängerter Arm des Kindergartens wahrgenommen wird, oder die Eltern gehen mit der HFE eine Koalition gegen den Kindergarten ein, wobei die HFE positiv als Verbündete wahrgenommen wird (vgl. Kapitel 6.2). In beiden Fällen sollte der Heilpädagogischen Früherzieherin bewusst sein, welche Rolle ihr zugeschrieben wird, um adäquat darauf reagieren zu können.

7 Methodenkritik

In der vorliegenden Arbeit wurde die Methodik der Fallanalyse gewählt (vgl. Kapitel 4). Fallanalysen erlauben tiefer gehende Einsichten in die Wahrnehmung der Eltern (vgl. Mayring, 2002). Somit lag der Vorteil für diese Arbeit darin, die Sichtweisen der Eltern erfassen zu können, ohne dabei durch vorgefertigte Annahmen eingeschränkt zu sein. Es besteht jedoch die Gefahr der Verallgemeinerung, wenn nur ein Fall analysiert wird. Dem kann entgegengewirkt werden, indem mehrere Fallstudien durchgeführt werden. Für die vorliegende Arbeit war es leider nicht möglich, mehr als zwei Fallstudien durchzuführen, da nur wenige Eltern für ein Interview bereit waren (vgl. Kapitel 4.2.4). Daher ist die Aussagekraft dieser Arbeit eingeschränkt.

Wie bereits in der Begriffsklärung dargestellt, bilden Eltern mit albanischem Migrationshintergrund eine heterogene Gruppe, die nicht nur auf ihre Herkunft reduziert werden darf (vgl. Kapitel 2.1). Aus den Aussagen von zwei Müttern lassen sich keine gültigen Verallgemeinerungen auf alle Eltern mit albanischem Migrationshintergrund ableiten. Um dennoch möglichst allgemeine Schlüsse ziehen zu können schlägt Flick vor, Kriterien festzulegen, nach denen ein Fall ausgewählt wird (vgl. Flick, 2016, S. 178). Die Falldefinition, in der diese Kriterien festgelegt wurden (vgl. Kapitel 4.1), musste später im Verlauf der Untersuchung teilweise angepasst werden, um überhaupt Familien zu finden. Das Kriterium, dass beide Elternteile in der Familien einen albanischen Migrationshintergrund haben, war bei beiden befragten Familien erfüllt. Weiter wurden beide Familien während mindestens drei Monaten von verschiedenen Heilpädagogischen Früherzieherinnen begleitet. Entgegen den Kriterien, die in Kapitel 4.1 festgelegt wurden, gab es jedoch in der Zusammenarbeit mit den Familien nur wenige Schwierigkeiten, da Familien, die ein schwieriges Verhältnis zur HFE hatten, nicht für ein Interview bereit waren. Darüber hinaus war die Neutralität zwischen Untersucherin und Familien nicht immer garantiert, weil die Interviewerin derselben Institution angehörte, von der die befragte Mutter begleitet wurde. Dies könnte die Aussagen der Mutter beeinflusst haben. Da bei den befragten Familien die Väter arbeiten mussten, wurden beide Interviews der vorliegenden Arbeit nur mit den Müttern durchgeführt. Dies schränkt die Aussagekraft der Arbeit ein.

Die teilweise sehr unterschiedlichen Aussagen, die in den Interviews gemacht wurden, sind Ausdruck dafür, dass die befragten Familien sich in verschiedenen Aspekten unterscheiden, wie zum Beispiel im Bildungsstand oder der sozioökonomischen Situation. Gleichfalls hatten ihre Kinder sehr unterschiedliche Indikationen für die HFE. Aufgrund der grossen Unterschiede zwischen den beiden befragten Familien wird eine breitere Perspektive auf die Fragestellung möglich.

In der Befragung von Familien mit albanischem Migrationshintergrund müssten die Familien in ihrer Muttersprache interviewt werden, damit sie frei von sprachlichen Barrieren erzählen können. Dies würde bedeuten, dass die Fragen des Leitfadens von einer albanischsprachigen Person übersetzt werden müssten. Das Hinzuziehen von Laienübersetzern beziehungsweise -übersetzerinnen steht jedoch methodisch unter Kritik, da durch Fehlen fachlicher und methodischer Kompetenz die Qualität des Interviews eingeschränkt wird. Dem könnte durch Schulungen entgegengewirkt werden. Von Vorteil sind Übersetzer oder Übersetzerinnen aus demselben Fachgebiet. Diese können jedoch während dem Interview durch ihre Anwesenheit die Vertrauensbeziehung zwischen interviewender und befragter Per-

son stören. Ein Hinzuziehen von Drittpersonen bedeutet in jedem Fall einen Kontrollverlust für die forschende Person, die Übersetzungen müssten deshalb nochmals kontrolliert werden (vgl. Kruse, Bethmann, Eckert, Niermann & Schmieder, 2012, S. 34–42). Aufgrund des grossen finanziellen und zeitlichen Aufwandes, wurde in der vorliegenden Arbeit auf eine übersetzende Person verzichtet. Es wurden Familien gesucht, die bereits über genügend Deutschkenntnisse verfügen. Jedoch stellte sich während der Interviewdurchführung heraus, dass bei einer der zwei befragten Mütter die Deutschkenntnisse nicht ausreichend waren, um die Fragen vollumfänglich zu beantworten (vgl. Kapitel 4.2.4). Zudem ist unklar, ob die Mutter alle Fragen verstanden hat. Dies führte schlussendlich dazu, dass bei der Auswertung dieses Interviews die Einschätzung der Ausprägungen einzelner Aussagen stärkeren interpretativen Beurteilungen unterlag als beim anderen Interview.

Das beschriebene Misstrauen gegenüber der Untersucherin könnte die Aussagen der befragten Mütter beeinflusst haben (vgl. Kapitel 4.2.1 & 4.2.4). Ein weiterer möglicher Einfluss auf die Aussagen der Mütter beschreibt Flick (2016): „Eine Gefahr bei jeder retrospektiven Forschung ist, dass die aktuelle Situation (in der etwas erzählt wird ...) die früheren Situationen (die erzählt werden) überlagern, in ihrer Einschätzung etc. beeinflussen“ (S. 181).

Für die Auswertung wurde die qualitative Inhaltsanalyse verwendet. Ihr Vorteil ist, dass die einzelnen Interpretationsschritte die Auswertung nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar machen. Jedoch besteht die Gefahr, dass durch die analytisch-zergliedernde Vorgehensweise das Material nicht vollständig erfasst und verstanden werden kann (vgl. Mayring, 2010). Ein breites Kategoriensystem erlaubte es dennoch, aus der eher geringen Datenmenge möglichst alle Informationen zu generieren, die für die Fragestellung relevant waren. Während der Auswertung stellte sich heraus, dass die Umsetzung der Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse aufwändiger war als zuerst gedacht. Der grosse Aufwand wird in der Literatur von Flick bestätigt (vgl. Flick, 2016, S. 416).

Aufgrund des Gegenstandbezuges sind die Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nicht vollständig standardisiert. Daher müssen sie in einem Probedurchlauf getestet werden (vgl. Mayring, 2010, S. 50). Einen solchen Probelauf konnte in der vorliegenden Arbeit aufgrund der geringen Datenmenge nicht gemacht werden.

Die Kombination von inhaltlicher und skalierender Strukturierung hat geholfen, die Fragestellung präzise zu beantworten. Die skalierten Aussagen bezüglich „erwartet“/„unerwartet“ waren von geringer Menge. Es ist fraglich, ob das Leitfadenterview anders hätte gestaltet werden können, um mehr Aussagen zu diesem Teil der Fragestellung zu bekommen (vgl. Kapitel 8.1).

Es bleibt unklar, inwieweit die Ergebnisse dieser Arbeit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund zuzuordnen sind. Viele Erfahrungen, die die Eltern in der Zusammenarbeit mit der HFE beschreiben, sind Erfahrungen, die zum Beispiel auch Eltern Schweizer Herkunft gemacht haben könnten. Die Ergebnisse bieten dennoch erste Anregungen für die Zusammenarbeit von Eltern mit albanischem Migrationshintergrund und der HFE und können in weiteren Forschungen vertieft werden (vgl. Kapitel 8.3.).

8 Diskussion

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird auf die einzelnen Unterfragen der Fragestellung eingegangen. Diese werden aufgrund der oben beschriebenen Resultate beantwortet (vgl. Kapitel 5 & 6).

Inwiefern entsprach die Zusammenarbeit mit der HFE den Erwartungen der Eltern mit albanischem Migrationshintergrund?

Insgesamt haben die Eltern wenig Aussagen zu ihren Erwartungen gemacht. Es bleibt die Frage, ob aufgrund der wenigen Aussagen zu den Erwartungen darauf geschlossen werden kann, dass die Erwartungen insgesamt der tatsächlichen Zusammenarbeit mit der HFE entsprachen. Weitere Erklärungen könnten sein, dass die Eltern zu Beginn der Zusammenarbeit gar keine konkrete Vorstellung von der HFE hatten oder dass sich die Eltern nur wenig getrauten, über allfällige Unstimmigkeiten zu sprechen. Zudem könnte sein, dass die Erinnerungen der Eltern an frühere Situationen von den späteren Erfahrungen überlagert wurden (vgl. Kapitel 7).

Ein Elternpaar wurde im Vorfeld von einer Bekannten über die HFE aufgeklärt. Die Informationen, die sie dadurch über die Vorgehensweise der HFE erhielt, stimmten mit der wirklichen Erfahrung in der Zusammenarbeit überein. Die Eltern erklärten, dass die HFE ausschliesslich kindzentriert arbeitete. Diese Erwartung an die HFE stimmt jedoch kaum mit dem Aufgabenverständnis der HFE überein. Es ist unklar, inwiefern die Eltern im Interview gewisse Unstimmigkeiten mit der HFE nicht ansprachen oder ob die Vereinbarung mit der HFE tatsächlich nur auf kindzentrierte Förderung beschränkt war.

Ein Elternpaar äusserte ihre anfänglichen Bedenken bezüglich Wirksamkeit. Zudem befürchteten sie, die Heilpädagogische Früherzieherin verstehe sich nicht mit ihrem Kind. Sie gingen davon aus, dass eine schlechte Beziehung zwischen ihr und dem Kind zu einer schlechten Bewertung ihres Kindes führen kann. Im Nachhinein haben sich keine ihrer Bedenken bestätigt.

Welche Aspekte der Zusammenarbeit wurden von den Eltern positiv erlebt, welche negativ?

Allgemein berichteten die Eltern von einer positiven Atmosphäre und einem Vertrauensverhältnis in der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherzieherin. Die Eltern erklärten dies mit ihrer Person (ihrer sympathischen Art). Die Eltern erlebten die erzieherische Herangehensweise der Heilpädagogischen Früherzieherin mehrheitlich positiv, da sie ein gutes Verhältnis zu ihren Kindern hatte. Positiv wurde auch erlebt, dass die Heilpädagogische Früherzieherin in ihrer Beratung auf die häuslichen und familiären Strukturen eingegangen ist und die Familie gegenüber anderen Institutionen wie dem Kindergarten in Schutz genommen hat. Als mehrheitlich positiv wurden die Gespräche mit der Heilpädagogischen Früherzieherin bewertet. Während die Gespräche bezüglich Vorgehen neutral zur Kenntnis genommen wurden, wurden Informations- und Beratungsangebote sowie unterstützende, haltgebende Gespräche geschätzt. Die Eltern betonten den Wert von Gesprächen, die sich nicht ausschliesslich um das Kind handeln. Besonders die Unterstützung und Vernetzung mit anderen Fachstellen wurde als

bereichernd empfunden, sowie die Vernetzung der Eltern untereinander. Dieses Angebot der Vernetzung wurde auch dann wertgeschätzt, wenn die Eltern gar keine Zeit hatten, das Angebot wahrzunehmen.

Die Eltern waren ausnahmslos von der Wirksamkeit der kindzentrierten HFE überzeugt, wenn auch nicht beide die Zusammenarbeit mit der HFE als bedeutsam betrachteten. Die ressourcenorientierte Haltung sowie die Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit wurden besonders positiv betont. Zum Gefühl der Gleichberechtigung hat beigetragen, dass die Eltern in ihrem Wunsch nach Integration unterstützt wurden, auch wenn die Integration schlussendlich nicht geklappt hat.

Besonders negative Aussagen gab es zu den zeitlichen und räumlichen Bedingungen der HFE, wobei die Aussagen zu den Bedürfnissen sehr unterschiedlich waren. Einerseits wünschten sich die Eltern mehr Zeit von Seiten der HFE und eine Begleitung bis zum Schuleintritt. Andererseits hatten die Eltern Mühe, sich Zeit für die HFE in ihrem Alltag einzuplanen. Ebenfalls fiel es zu Beginn schwer, die Heilpädagogische Früherzieherin in das eigene zu Hause zu lassen. Als positiv wurde dabei gewertet, dass sie sich respektvoll im fremden Haus verhielt.

Erfahrungen im Umgang mit Behinderung wurde von den Eltern negativ erlebt. Die Eltern hatten Mühe, die Beurteilungen der HFE über das Kind anzuerkennen. Dabei ist unklar, ob diesbezüglich ein Zusammenhang zum kulturellen Hintergrund der Familie besteht oder ob dies die allgemeine Schwierigkeit von Eltern widerspiegelt, eine Behinderung des eigenen Kindes zu akzeptieren.

8.2 Schlussfolgerungen für die HFE

Wie bereits in der Methodenkritik erwähnt, lassen sich aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen für die Zusammenarbeit mit Eltern mit albanischem Migrationshintergrund ableiten (vgl. Kapitel 7). In diesem Kapitel werden daher aus den gewonnenen Ergebnissen Vorschläge abgeleitet, die der HFE in der Zusammenarbeit helfen können, sensibel auf kulturelle Unterschiede zu reagieren. Viele der vorgeschlagenen Punkte beziehen sich nicht ausschliesslich auf Eltern mit albanischem Migrationshintergrund, sondern können auf die Zusammenarbeit mit Eltern im Allgemeinen übertragen werden.

Der Beziehungsaufbau ist für die Zusammenarbeit von grosser Bedeutung. Folgende Punkte sollten dabei beachtet werden:

- Es ist wichtig, sich für Gespräche mit den Eltern Zeit zu lassen. Dabei müssen die Gespräche nicht ausschliesslich um das Kind und die Erziehung gehen. Gespräche mit den Eltern können informell geschehen, das heisst, sie können spontan vor oder nach der Förderstunde gemacht werden. Sie sollten aber klar von der Förderung des Kindes getrennt sein.
- Die Kontaktaufnahme zum Kind sollte langsam gestaltet werden. Eltern müssen Vertrauen in die HFE aufbauen können und sicher sein können, dass das Kind zur Heilpädagogischen Früherzieherin eine gute Beziehung hat. Geht die Heilpädagogische Früherzieherin mit dem Kind in die Auseinandersetzung, sollte dies mit den Eltern besprochen und ihre Befindlichkeiten dazu erfragt werden. Besteht die Indikation, dass man mit dem Kind alleine arbeitet, sollte man die Eltern vorher um Einverständnis bitten.

- Um den Eltern zu zeigen, dass sie respektiert werden, sollten sie um Erlaubnis gefragt werden, bevor man in der Wohnung der Familie handelt. Dies betrifft zum Beispiel das Benutzen des Abfalleimers oder der Toilette. Folglich könnte dies auch bedeuten, dass die Eltern gefragt werden, in welchen Räumen man sich aufhalten darf.
- Aufgrund der Aussagen aus der Problemanalyse (vgl. Kapitel 4.2.1) muss damit gerechnet werden, dass das Misstrauen gegenüber der HFE gross ist. Daher ist es wichtig, nicht den Eltern nur die Schweigepflicht zu erklären, sondern dies auch an Beispielen zu verdeutlichen.
- Um den sehr unterschiedlichen Bedürfnislagen der Eltern gerecht zu werden, sollten diese erfragt werden. Hierzu kann die Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung als Handlungsinstrument für die Praxis als Gesprächsgrundlage dienen (vgl. Steiner, 2002, S. 133).

Zu Beginn der Zusammenarbeit müssen in Gesprächen mit den Eltern die strukturellen Bedingungen, Aufgaben und Rollen sowie Zielsetzungen gemeinsam besprochen werden. Aus den beschriebenen Ergebnissen lassen sich dafür folgende Faktoren für ein Gelingen ableiten:

- Eltern sollten, wenn möglich, gemeinsam am Gespräch teilnehmen. Um zu verhindern, dass ein Elternteil nur zuhört, sollte die Gesprächsführung so gestaltet werden, dass beide Eltern zur Sprache kommen.
- Es ist hilfreich, zu Beginn abzuklären, wie der zeitlich verfügbare Rahmen der Eltern aussieht. Dabei sollen nicht nur die zeitlichen Spielräume der Eltern, sondern auch die der Heilpädagogischen Früherzieherin besprochen werden, um eine möglichst passende Lösung zu finden. Um die zeitlichen Ressourcen der Familie zu verstehen, sollte auch danach gefragt werden, wie häufig die Familie von anderen Fachpersonen begleitet wird.
- Die Bedeutung von Verschriftlichungen bezüglich Vorgehen sollte mit den Eltern geklärt werden. Insbesondere, wenn die zeitlichen Ressourcen der Familie begrenzt sind, sollte die Weitergabe des Inhalts anhand von Gesprächen stattfinden. Verschriftlichungen sollten immer besprochen werden.
- Eine Auftrags- und Rollenklärung sowie die Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzen sollte in regelmässigen Abständen in Gesprächen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.

Die Vernetzung zu anderen Fachstellen und Kontakten wurde von den Eltern sehr geschätzt. Folgende Aspekte sind dabei besonders zu betonen:

- Um zu verstehen, wie die HFE und andere Institutionen von den Eltern wahrgenommen werden, sollten die Eltern nach ihren bisherigen Erfahrungen in ihrem Herkunftsland und in der Schweiz erfragt werden.
- Gegebenenfalls ist es hilfreich, die Eltern über andere Fachstellen zu informieren. Eventuell brauchen sie Hilfe in der Herstellung der Kontakte.
- Die Vernetzung der Familien untereinander, zum Beispiel über Elterntreffgruppen, wird von den Familien geschätzt.

- Die Herstellung solcher Kontakte sollte nicht davon abhängig gemacht werden, ob die Familie die nötigen Ressourcen haben, diese Kontakte wahrzunehmen. Diese Entscheidung sollte bei den Familien liegen.
- Die Eltern sollten über die Vor- und Nachteile einer integrativen oder separativen Einschulung aufgeklärt werden. Ist der Wunsch der Eltern eine integrative Beschulung anzustreben, sollten sie in diesem Wunsch von der HFE unterstützt werden. Wenn die Eltern wissen, dass ihre Anliegen ernst genommen wurden, können sie später gegebenenfalls eine separative Beschulung besser akzeptieren.

Um die aktuellen Verhältnisse der Familie zu verstehen, helfen Fragen an die Eltern, die über eine Anamnese des Kindes hinausgehen. Es macht Sinn, diese Fragen zu stellen, wenn bereits ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut ist. Im theoretischen Teil wurden bereits Anregungen für die Gesprächsführung und mögliche Inhalte dargestellt (vgl. Kapitel 2.3.2 & 2.4.5). Um eine Beratung der Eltern an die häuslichen und familiären Strukturen anzupassen, müssen diese im Gespräch mit den Eltern erfragt werden.

Der Umgang mit dem Kind hat in der Zusammenarbeit von Eltern und HFE einen besonderen Stellenwert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurden Aspekte herausgearbeitet, die sich zwischen den Kulturen unterscheiden (vgl. Kapitel 6.3). Es ist daher wichtig, diese Aspekte bei den Eltern anzusprechen und ihre Haltung diesbezüglich einzuholen. Dabei helfen folgende Fragen:

- Welche Strukturen und Rituale setzen die Eltern bei ihren Kindern um? Sind die Eltern gegebenenfalls offen, gewisse Strukturen zu Hause umzusetzen? Kennen die Eltern die Vorteile von Strukturen und Ritualen?
- Was wünschen sie ihren Kindern für die Zukunft? Was ist aus ihrer Sicht ein gutes Mädchen oder ein guter Junge? Kennen die Eltern Rollenbilder, die den Kindern in der Schweiz vermittelt werden? Was halten sie davon?
- Wie wichtig erscheint den Eltern das Spiel? Spielen sie mit ihren Kindern?
- Was halten die Eltern von gezielter Förderung? Sind sie offen gegenüber Fördermassnahmen?
- Welche Wünsche erfüllen die Eltern ihren Kindern? Wo setzen sie Grenzen?

Im Gespräch mit den Eltern empfiehlt sich eine ressourcenorientierte Sichtweise. Eine wichtige Ressource, um Anpassungs- oder Entscheidungsprozesse zu bewältigen, sind dabei Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag der Eltern oder aus ihrer erfolgreichen Migrationsgeschichte (vgl. Tsigotis, 2011, S. 552–553).

Abschliessend werden zwei Schlussfolgerungen für den Früherziehungsdienst beschrieben, die die institutionelle Ebene betreffen. Diese werden durch Punkte aus dem theoretischen Teil ergänzt:

- Der Heilpädagogischen Früherzieherin sollte die Möglichkeit gegeben werden, den Eltern bezüglich zeitlichen Bedingungen Flexibilität zu gewähren. Auf diese Weise könnte die Intensität der Begleitung dem aktuellen Bedürfnis angepasst werden.

- Die Eltern sollten die Wahl haben, ob sie für die ersten Termine mit der Heilpädagogischen Früherzieherin die Räume des Dienstes aufsuchen oder sie zu Hause empfangen möchten.
- Um den Kontakt zu Eltern mit albanischem Migrationshintergrund herzustellen oder um mögliche Barrieren auf Seiten der Eltern abzubauen, wäre eine Zusammenarbeit mit albanischen Kulturvereinen oder ähnlichen Organisationen denkbar. Um erste Kontakte aufzubauen, könnte sich eine projektorientierte Vorgehensweise anbieten (vgl. Moret & Fibbi, 2010, S. 29).
- Wenn die Früherziehungsdienste die Möglichkeit haben, die Eltern in ihren Räumen zu empfangen, sollten die Räume so gestaltet werden, dass die Eltern ihre Sprache wiedererkennen. Zum Beispiel könnten Willkommensschilder auch auf Albanisch beschrieben sein oder Broschüren auf Albanisch aufgelegt werden (vgl. Merz-Atalik, 2014, S. 67–68).
- Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen sollten die Möglichkeit erhalten, in Supervisionen eigene Widerstände in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund zu erkennen und zu überwinden (vgl. Lanfranchi, 2006).

8.3 Ausblick bezüglich Forschung

Die Schlussfolgerungen dieser Arbeit beziehen sich auf die Aussagen von nur zwei Familien. Um den vielfältigen Lebensbedingungen von Familien mit albanischem Migrationshintergrund in der Schweiz gerecht zu werden, müsste eine viel grössere Anzahl von Familien befragt werden. Dazu könnte die vorliegende Arbeit erste Impulse liefern. Es wäre interessant, eine grössere Stichprobe anhand des Rasters von von Aarburg einzuteilen (vgl. Kapitel 2.4.4). Damit könnten verschiedene lebensgeschichtliche Hintergründe der Familien miteinander verglichen werden (Aarburg, 2003, S. 115).

Schliesslich müssten die Ergebnisse der Befragungen mit Befragungen von Schweizer Eltern oder Eltern anderer Herkunft verglichen werden, um Schlussfolgerungen zu möglichen Unterschieden ziehen zu können.

Verzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zusammenfassung Mehrfachnennungen.....	6
Abbildung 2: Systematische Kontrastierung der Temperamente von Eltern und Professionellen (Merz-Atalik, 2014, S. 59).....	11
Abbildung 3: Ablauf des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2002, S. 71)	32
Abbildung 4: Ablaufmodell der Analyse.....	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Statistik des Früherziehungsdienstes, Anmeldungen nach Nationalitäten in den Jahren 2015-2017	7
Tabelle 2: Kriterienkatalog zur Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften (Eckert et al., 2012, S. 84).....	15
Tabelle 3: Raster zur Einschätzung biographischer Situationen (Aarburg, 2003, S. 115)	27
Tabelle 4: Auszug Kodierleitfaden	42

Literaturverzeichnis

- Aarburg, H.-P. von (2003). Kosovaschweizerische Migrationsgeschichte(n). In H. Fäh, B. Glaus & P. Brunner (Hrsg.), *Die verbotene Liebe zum Balkan. Versuch einer Annäherung* (S. 109–115). Zürich: Rüegger.
- Atteslander, P. (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt.
- Beck, U. & Meier, A. (2014). Eltern und sensible Fachpersonen. Eine sensible Beziehung. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment, Inklusion, Wohlbefinden*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dahinden, J. (2005). *Prishtina - Schlieren. Albanische Migrationsnetzwerke im transnationalen Raum*. Zürich: Seismo.
- Eckert, A., Sdogé, A. & Kern, M. (2012). Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenarbeiten ein Erfolg. Kriterien für eine gelingende Zusammenarbeit von Eltern und sonderpädagogischen Fachkräften im schulischen Kontext. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 57 (1), 76–90.
- Flick, U. (2016). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (7. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Gutweniger, D. & Kofmel, S. (2015). Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21 (5-6), 28-34.
- Hoffman, E. (2015). *Interkulturelle Gesprächsführung. Theorie und Praxis des TOPOI-Modells*. Wiesbaden: Springer VS.

- Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2011). *Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management* (5., durchgesehene Aufl.). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Hollenweger, J. (2016). Zusammenarbeit mit Eltern situationsorientiert gestalten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (10), 14–20.
- Kruse, J., Bethmann, S., Eckert, J., Niermann, D. & Schmieder, C. (2012). In und mit fremden Sprachen forschen. Eine empirische Bestandsaufnahme zu Erfahrungs- und Handlungswissen von Forschenden. In J. Kruse, S. Bethmann, D. Niermann & C. Schmieder (Hrsg.), *Qualitative Interviewforschung in und mit fremden Sprachen. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 27–68). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kumbier, D. & Schulz von Thun, F. (Hrsg.). (2017). *Interkulturelle Kommunikation. Methoden, Modelle, Beispiele* (9. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch.
- Lanfranchi, A. (2006). Kulturschock? Interkulturelle Kompetenz in psychosozialen Berufen. *Psychoscope* (8), 12–14.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Merz-Atalik, K. (2014). "Unter die Deutschen gefallen" - Aufmerksamkeit von und auf Eltern von Kindern mit einer Behinderung in der Migrationsgesellschaft. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment, Inklusion, Wohlbefinden* (S. 58–70). Stuttgart: Kohlhammer.
- Milovanović, S. M., Kokić, I. B., Kristiansen, S. D., Gera, I., Ikononi, E., Kafedžić, L. et al. (2012). Dearth of early education experience. A significant barrier to educational and social inclusion in the Western Balkans. *International Journal of Inclusive Education*, 18 (1), 36–54.
- Moret, J. & Fibbi, R. (2010). *Kinder mit Migrationshintergrund von 0 bis 6 Jahren: Wie können Eltern partizipieren?* (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), Hrsg.). Generalsekretariat EDK.
- Sarimski, K. (2013). Wahrnehmung einer drohenden geistigen Behinderung und Einstellungen zur Frühförderung bei Eltern mit türkischem Migrationshintergrund. *Frühförderung interdisziplinär*, 32 (1), 3–16.
- Schader, B. & Avramovska, N. (2013). *Deine Sprache - meine Sprache. Handbuch zu 14 Migrationssprachen und zu Deutsch; für Lehrpersonen an mehrsprachigen Klassen und für den DaZ-Unterricht* (2. unveränderte Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag.
- Schader, B. & Haenni Hoti, A. (2006). *Albanischsprachige Kinder und Jugendliche in der Schweiz. Hintergründe, schul- und sprachbezogene Untersuchungen*. Zürich: Verl. Pestalozzianum.
- Schreiner, K. (2013). *Würde, Respekt, Ehre. Werte als Schlüssel zum Verständnis von anderen Kulturen*. Bern: Huber.

- Staatssekretariat für Migration. (2019). *Dezember 2018 Jahr 2018. Statistik Zuwanderung. Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz*. Bern-Wabern. Verfügbar unter <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/monitor.html>
- Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern und die "Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung" als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung interdisziplinär*, 21 (3), 130–139.
- Taverna, C. (2015). Interkulturelle Kompetenzen in der Elternarbeit. *vpod bildungspolitik* (190), 28–30.
- Tsirigotis, C. (2011). Zwischen Ressourcen und doppelter Belastung – Familien mit Migrationshintergrund und Kindern mit Behinderung stärken. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 60 (7), 544–560.
- Wilken, E. (2014). Frühförderung und therapeutische Maßnahmen in der Entwicklungsbegleitung behinderter Kinder. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.), *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment, Inklusion, Wohlbefinden* (S. 107–116). Stuttgart: Kohlhammer.

Anhang

Anhang A:	
Auswertung Umfrage „Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund“	68
Anhang B:	
Problemanalyse, Gedächtnisprotokoll vom 09.08.19	73
Anhang C:	
Leitfadeninterview	75
Anhang D:	
Elternbrief	78
Anhang E:	
Interview 1, 23.09.19	79
Anhang F:	
Interview 2, 02.10.19	93
Anhang G:	
Kodierleitfaden	111
Anhang H:	
Kategorienraster „Strukturen / Organisation der HFE“	115
Anhang I:	
Kategorienraster „Leistungen der HFE“	118
Anhang J:	
Kategorienraster „Werte“	120
Anhang K:	
Kategorienraster „Haltungen in der Zusammenarbeit“	127
Anhang L:	
Kategorienraster „Bisherige Erfahrungen mit Institutionen“	132

Anhang A: Auswertung Umfrage „Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund“

38 Antworten (35 HFE, 3 LiF), Umfrage vom 26.3.-10.4.19

Bei welcher Zweigstelle arbeitest Du?

Lenzburg: 7.9%

Begleitete Familien mit Migrationshintergrund / Total begleitete Familien:

Neuenhof: 13/15; 11/18; 13/17; 47/70; 3/6; 24/28; 25/26
= 136/180 = **0.75**

Windisch: 25/28; 11/19; 3/6; 16/21; 12/16
= 67/90 = **0.74**

Aarau: 12/22; 11/16; 21/21; 14/26; 3/10; 10/16
= 71/111 = **0.64**

Zofingen: 11/16; 16/32; 5/6; 6/9; 8/17
= 46/80 = **0.58**

Lenzburg: 9/21; 10/16; 7/9
= 26/46 = **0.57**

Rheinfelden: 6/16; 11/17; 4/14; 8/16; 11/15; 11/26
= 51/104 = **0.49**

Othmarsingen: 7/26; 7/12; 9/19; 4/16
= 27/73 = **0.37**

Total: 424/684 = 0.59 → 59-61%

Feedback von Befragten:

Es gab Unklarheiten bezüglich der Definition von „Migrationshintergrund“. Soll der Begriff eher weit gefasst werden? Ist der Pass von Bedeutung? Oder bedeutet es, dass mindestens ein Elternteil in erster Generation von einem anderen Land kommt?

Hattest Du bereits Missverständnisse mit Familien mit Migrationshintergrund, die Du auf kulturelle Unterschiede zurückführst?

Falls Ja, benenne die Herkunftsländer dieser Familien.

Einmalige Nennungen:

DR Kongo, Indien, Irak, Iran, Kolumbien, Kroatien, Mali, Marokko, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Syrien, Sudan, Somalia, Uigurien, Venezuela

zusätzliche verallgemeinernde Nennungen:

Ex Jugoslawien (1x), Afrika (1x)

Feedback von Befragten:

Es war schwierig einzuschätzen, ob die Missverständnisse aufgrund von kulturellen Unterschieden oder aufgrund von persönlichen Einstellungen entstanden sind.

Hattest Du bereits Konflikte in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund, die Du auf kulturelle Missverständnisse zurückführst?

Falls Ja, benenne die Herkunftsländer dieser Familien

Einmalige Nennungen:

Kolumbien, Mali, Mazedonien, Portugal, Serbien, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Tschechien, Venezuela, Vietnam

Feedback von Befragten:

Es war schwierig zu beurteilen, ob die Konflikte aufgrund kultureller Unterschiede entstanden sind.

Hattest Du bereits Abbrüche in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund, die Du auf kulturelle Missverständnisse zurückführst?

Falls Ja, benenne die Herkunftsländer dieser Familien

Einmalige Nennungen:

Kolumbien, Mali, Polen, Thailand

Feedback von Befragten:

Als kulturelles Missverständnis wurde auch Unwissenheit über das Schulsystem und deren Anforderungen gewertet.

Zusammenfassung Mehrfachnennungen:

Bewerte, wie stark Missverständnisse in der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund in den verschiedenen settings auftreten:

1 = keine Missverständnisse; 5 = grosse Missverständnisse

Anhang B: Problemanalyse, Gedächtnisprotokoll vom 09.08.19

Die Familie der Frau, die in diesem Interview befragt wurde, stammt ursprünglich aus Kosova. Ihre älteren Geschwister sind in Kosova zur Welt gekommen, sie und ihre jüngere Schwester in der Schweiz.

Fragen bezüglich den Voraussetzungen in Kosova

I: Welche staatlichen Angebote bezüglich früher Bildung gibt es in Kosova? In welcher Form gibt es Unterstützungsangebote für Familien oder Menschen in Not?

B: In Kosova gibt es fast keine staatlichen Einrichtungen, die Menschen Unterstützung bieten. Für das ganze Land gibt es zum Beispiel nur eine Psychiatrie.

I: Welche Stellung haben Kinder in Kosova? Welche Normen und Werte werden den Kindern mitgegeben? Auf welche Art werden Kinder gefördert beziehungsweise erzogen?

B: Die Geschlechterrollen, die von den Kindern erwartet werden, sind klar definiert. Die Mädchen sollen brav und lieb sein und die Jungs stark.

Die Erziehungskultur in albanischen Familien ist von Gewalt geprägt. Familien wissen, dass dies in der Schweiz nicht erwünscht ist und haben Angst, ihnen würden die Kinder weggenommen werden.

I: Welche Bedeutung hat Behinderung in Kosova? Was bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt?

B: Vor allem in der ländlichen konservativen Bevölkerung Albaniens verhindert eine Behinderung, die Chancen heiraten zu können.

I: Wie ist die Beziehung zur Familie in Kosova? Stimmt es, dass viele Familien in der Schweiz ihre Familie in Kosova unterstützen?

B: In Kosova gilt es als Schande, wenn ein Familienmitglied in der Schweiz ist, aber die Familie in Kosova arm.

Die Familienmitglieder, die der Familie in der Schweiz in der Kinderbetreuung helfen, sind nicht unbedingt Verwandte. Meistens ist es ein illegales Geschäft, denn sie leben offiziell mit einem Touristenum bei der Familie. Aufgrund des grossen Misstrauens gegenüber Heilpädagogen, wird dies kaum offen gelegt.

Fragen zum Leben in der Schweiz

I: Wie einfach ist es für die albanische Bevölkerung, sich in der Schweiz zu integrieren? Welche Bedeutung hat der Staat beziehungsweise Behörden und Schulen für die Menschen mit albanischem Migrationshintergrund?

B: Von Seiten der albanischen Bevölkerung in der Schweiz gibt es ein grosses Misstrauen gegenüber dem Schweizer Staat und als dessen Vertreter gegenüber den Behörden oder der Schule und somit wahrscheinlich auch gegenüber der Heilpädagogischen Früherziehung. Beteuerungen betreffend Schweigepflicht werden in der Regel nicht geglaubt.

Es gibt nicht wenige Menschen mit albanischem Migrationshintergrund, die sich weigern, sich zu integrieren beziehungsweise sich weigern, die eigene Kultur aufzugeben. Viele befürchten, ihren Kindern werde die Schweizer Kultur aufgezwungen.

Bereits Hilfe anzunehmen bedeutet in der albanischen Gesellschaft einen Statusverlust oder anders gesagt, den Verlust der Ehre.

I: Hattest Du bereits Erfahrungen mit Rassismus oder Stigmatisierungen gemacht?

B: Erfahrungen mit rassistischen Bemerkungen habe ich bereits gemacht, hauptsächlich damals in der Schule. Das Gefühl, diskriminiert zu werden, ist in der albanischen Bevölkerung allerdings grösser als die Realität. Typisch sind Sätze wie: „Das machen sie nur, weil ich Albaner bin.“

Fragen zur Beziehung der albanischen Bevölkerung zur Schweiz

I: Wo liegen die grössten Unterschiede zwischen der albanischen und der Schweizer Kultur? Was könnten Ursachen für Missverständnisse zwischen Personen Schweizer Herkunft und albanischer Herkunft sein?

B: Menschen mit albanischem Migrationshintergrund haben einen grossen Autoritätsglauben. Zum Beispiel haben wir uns als Kinder kaum getraut, der Lehrperson zu widersprechen, im Gegensatz zu den Kindern aus der Schweiz.

Anhang C: Leitfadeninterview

Einleitung

- Dank
- Vorstellung der interviewenden Person
- Ziel der Masterarbeit
Thema: Zusammenarbeit mit Familien mit albanischem Migrationshintergrund
Was kann HFE ändern, um in Zukunft besser auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen?
- Anonym
Namen werden in der Arbeit anonymisiert
Kein Austausch mit HFE oder Leitung über Gesagtes.
- Vorgehen
Einstiegsfragen
Allgemeine Fragen, bitte einfach frei sprechen. Ich werde unterbrechen oder genauere Fragen stellen.
- Wenn es emotional zu viel wird oder Sie Pause brauchen, geben Sie mir bitte Bescheid.
- Fragen?

Einstiegsfragen

- Wie kam es zur Anmeldung bei der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE)?
Durch wen wurden Sie auf die HFE aufmerksam?
Wer hat Ihr Kind angemeldet?
- Wie lange wurden Sie insgesamt von der HFE begleitet?

Vorwissen I

- Kannten Sie die HFE, bevor Ihr Kind dort angemeldet wurde?
Falls Ja: Was wussten Sie über die HFE bevor Sie ihr Kind dort angemeldet haben?

Konzept HFE

Übergeordnete Frage:

Welches Bild über die HFE wurde Ihnen beim Erstgespräch vermittelt?

- Wie wurde Ihnen erklärt, was die HFE macht?
Von wem wurde es Ihnen erklärt?
Mit welchen Mitteln wurde es Ihnen erklärt?
Was wurde Ihnen inhaltlich erklärt?
- Welches Bild hatten Sie nach dem Erstgespräch von der HFE?
Was stellten Sie sich vor, sind die Aufgaben der HFE?
Was stellten Sie sich vor, ist die Rolle der Eltern und der HFE?
- Was war Ihre Motivation zur Zusammenarbeit?

Struktureller Rahmen der HFE

Übergeordnete Frage:

Wie empfanden Sie das Setting, in dem Sie mit der HFE zusammengearbeitet haben? (Raum und Zeit)

- Was bedeutete es für Sie, dass die HFE zu Ihnen nach Hause kam?
 - Was daran erlebten Sie positiv?
 - Was daran erlebten Sie negativ?
- Wie war der zeitliche Rahmen?
 - Was daran erlebten Sie positiv?
 - Was daran erlebten Sie negativ?

Zusammenarbeit

Übergeordnete Frage:

Wie ist im Nachhinein Ihre Sichtweise auf die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der HFE? Wie haben Sie diese Zusammenarbeit erlebt?

- Wie genau sah die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der HFE aus?
 - Gab es offizielle Gespräche?
 - Gab es informelle Gespräche („Türrahmengespräche“)?
 - Bevorzugen sie eher offizielle oder informelle Gespräche? Was sind davon Vor- und Nachteile?
- Bekamen Sie von der HFE inhaltlich die Informationen, die sie gebraucht haben oder nicht?
 - Falls Ja: In welchem Rahmen konnten Sie die Informationen einfordern?
 - Falls Nein: Wie kam es dazu?
- Fühlten Sie sich als gleichwertiger Partner in der Zusammenarbeit mit der HFE oder nicht?
 - Falls Ja: Wie kam dies zustande? Welche Aspekte waren dafür ausschlaggebend?
 - Falls Nein: Was hätte es gebraucht, damit Sie sich als gleichwertigen Partner erleben?

Wertschätzung

Übergeordnete Frage:

Inwieweit fühlten Sie sich während der Zusammenarbeit mit der HFE wahrgenommen und wertgeschätzt?

- Wie war Ihr Wohlbefinden in der Zusammenarbeit mit der HFE?
 - Falls gut: Was hat dazu beigetragen?
 - Falls schlecht: Wo fühlten Sie sich besonders unwohl? Was hätte anders sein müssen, damit Sie sich wohlgeföhlt hätten?
- Wie wurde Ihre Familienstruktur von der HFE wahrgenommen?
 - Falls gut: Woran erkannten Sie es?
 - Falls schlecht: Was hätte gemacht werden müssen, um Ihrer Familienstruktur gerecht zu werden?

- Wie wurden Ihre Lebensbedingungen von der HFE wahrgenommen?
 - Falls gut: Woran erkannten Sie dies?
 - Falls schlecht: Was hätte gemacht werden müssen, um Ihren Lebensbedingungen gerecht zu werden?
- Hatten Sie das Gefühl, Ihre Kultur wurde von der HFE wertgeschätzt oder nicht?
 - Hatten Sie das Gefühl, Ihre Werte und Normen wurden wertgeschätzt oder nicht?
 - Falls Ja: Woran erkannten Sie dies?
 - Falls Nein: Was hätte anders gemacht werden müssen, damit Ihre Kultur wertgeschätzt worden wäre?
 - Hatten Sie das Gefühl, Ihre Erziehungsvorstellungen wurden wertgeschätzt oder nicht?
 - Falls Ja: Woran erkannten Sie dies?
 - Falls Nein: Inwiefern? Welche Erziehungsvorstellungen wurden nicht wertgeschätzt?
- Konnten Sie Aussagen der HFE stets nachvollziehen oder nicht?
 - Falls Nein: Welche konnten Sie nicht nachvollziehen? Wie ist Ihre Sichtweise dazu?
- Konnten Sie das Handeln der HFE stets nachvollziehen oder nicht?
 - Falls Nein: Welche konnten Sie nicht nachvollziehen? Wie ist Ihre Sichtweise dazu?

ggf.:

- Fühlten Sie sich jemals in der Zusammenarbeit mit der HFE aufgrund Ihrer Herkunft diskriminiert oder nicht?
 - Falls Ja: In welchen Situationen? Was hätte anders laufen müssen?

Fazit

Übergeordnete Frage:

Was ist Ihr persönliches Feedback an die HFE?

- Inwieweit hat sich Ihr Bild über die Zusammenarbeit mit der HFE, das Sie sich nach dem Erstgespräch gemacht haben, mit der Realität gedeckt?
- In welchen Punkten sind Sie mit der HFE besonders zufrieden?
- In welchen Punkten könnte die HFE noch mehr Gewicht setzen?
- Was sollte die HFE aus Ihrer Sicht ändern?
- Was sollte die HFE aus Ihrer Sicht lassen?

ggf. Vorwissen II (falls Zeit)

- Woher hatten Sie Ihr Wissen über die HFE?
 - Wann haben Sie das erste Mal erfahren, dass es die HFE gibt?
 - Woher haben Sie das erste Mal von der HFE erfahren?
- Was dachten Sie vor der Anmeldung über die HFE? Welches Bild hatten Sie von der HFE?
- Was wurde Ihnen von der anmeldenden Person erklärt?

Wettingen, 23.08.19

Masterarbeit: Zusammenarbeit mit Eltern aus dem albanischen Sprachraum in der Heilpädagogischen Früherziehung

Liebe Eltern

In meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie die Zusammenarbeit zwischen Eltern aus dem albanischen Sprachraum und Heilpädagogischen Früherzieher/innen aus Sicht der Eltern wahrgenommen wird. Dies kann der Früherziehung helfen, in Zukunft besser auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen.

Ich suche daher für ein Interview Eltern, die die Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung bereits abgeschlossen haben. Ein Interview dauert etwa 60 Minuten. Das Gespräch wird mit einem Audiogerät aufgenommen. Sämtliche Daten werden dabei anonym behandelt.

Es würde mich freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen, sich von mir interviewen zu lassen. Falls Sie mit einem Interview einverstanden sind, wird Frau Kaup vom Früherziehungsdienst Freiburg Ihre Kontaktdaten an mich weiterleiten.

Freundliche Grüsse

E-Mail: _____

Tel.: _____

Anhang E: Interview 1, 23.09.19

I: Nochmals herzlichen Dank, dass Sie mitmachen. Ähm einfach, ich weiss nicht, was Ihnen Frau Kaupp erzählt hat von mir, einfach kurz zu mir: Ich bin auch Heilpädagogische Früherzieherin, aber im Kanton Aargau bei Baden und ich wohne auch dort. Und ich studiere jetzt im letzten Semester an der Hochschule in Zürich und für dieses Studium zum Abschliessen mache ich eine Masterarbeit und das Ziel meiner Masterarbeit, ich möchte, also das Thema meiner Masterarbeit ist die Zusammenarbeit mit Eltern aus dem albanischsprachigen Raum und ich möchte herausfinden, wie fühlen sich Eltern, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, geht es ihnen gut, gibt es auch Dinge, die wir verbessern können, die vielleicht nicht so gut gehen, damit sich auch albanischsprachige Eltern bei uns sehr wohl fühlen. Was können wir machen, um ihre Bedürfnisse wirklich abzuholen? Ähm. Das ist gerade noch ein Punkt, das hat mir Frau Kaupp nicht gesagt, darf ich fragen, welche Nationalität Sie haben? #00:02:01-9#

B: Ja, also aus Kosovo. #00:02:07-7#

I: Aus dem Kosovo. Sie und auch der Vater der Kinder #00:02:11-1#

B: Ja genau. #00:02:11-1#

I: Ah, ok, gut. Was ganz wichtig ist, ist auch wenn es hier jetzt so Aufnahmegeräte hat, es bleibt alles anonym. Das, was wir jetzt besprechen, was gesagt wird, werde ich aufschreiben, dann werde ich das löschen und in meiner Arbeit wird nirgends irgendwie Ihr Name oder sonst etwas von Ihnen auf das verwiesen werden. Und es ist auch so, dass ich weder mit [Name Stellenleitung] noch mit Ihrer Früherzieherin darüber sprechen werde, was Sie mir hier jetzt sagen. Das ist auch der Grund, weshalb ich in einem anderen Kanton extra Familien gesucht habe, weil die Distanz dann weit genug ist, dass es da keine Verbindungen gibt. #00:02:51-8#

B: Ok #00:02:52-9#

I: Ähm, das Interview dauert ca. eine Stunde, ich muss etwas schauen, dass ich die Zeit im Griff habe, zuerst beginnt es mit Einstiegsfragen, die, die relativ schnell zu beantworten sind und danach wird es sehr allgemeine generelle Fragen geben. Ist überhaupt Hochdeutsch, ist das gut oder lieber Schweizerdeutsch für Sie? #00:03:15-8#

B: Jaja, ja, lieber Hochdeutsch. #00:03:15-8#

I: Ok. Es wird allgemeine Fragen geben, wo Sie einfach mal drauflos sprechen können und ich werde Sie dann schon stoppen oder lenken oder eine Zwischenfrage stellen, wenn ich merke, es geht nicht in die ähm... in eine andere Richtung. #00:03:30-8#

B: Ja, alles klar. #00:03:30-8#

I: Was auch ist, ist es, ist hier nicht immer ganz einfach mit der Heilpädagogischen Früherziehung, manchmal hat man sich auch nicht so gut gefühlt. Wenn es für Sie zu nahe geht oder Sie finden, ouh nein, jetzt brauche ich eine Pause, oder diese Frage geht mir zu weit, sagen Sie mir das bitte, dann stoppen wird das Interview. #00:03:49-2#

B: Ja #00:03:49-2#

I: Sind noch Fragen von Ihnen? #00:03:51-0#

B: Nein. #00:03:53-5#

I: Ok. Ähm, dann beginnen wir mit den Einstiegsfragen. Die erste gleich mal voraus, wie kam es zur Anmeldung von Ihrer Familie bei der Heilpädagogischen Früherziehung? #00:04:05-3#

B: Also mein Sohn, der war im Kindergarten und er hatte ein bisschen Probleme mit dem Deutsch. Und äh, eine Bekannte, sie war, früher war sie Lehrerin und dann hat sie mir das empfohlen. Mit der Früherzieherin. #00:04:26-5#

I: Eine Bekannte von Ihnen? #00:04:28-8#

B: Ja #00:04:28-8#

I: Ah, ok. Und wie alt war Ihr Sohn da? #00:04:31-7# #00:04:48-0#

B: Ähm Fünf. #00:04:33-1#

I: Fünf? Schon im Kindergarten? #00:04:36-7#

B: Ja, fünf. #00:04:36-7#

I: Ähm, wie lange wurden Sie denn insgesamt von der Heilpädagogischen Früherzieherin begleitet? #00:04:42-5#

B: Mh, ich glaub ein Jahr schon. #00:04:48-0#

I: Ein Jahr, und dann hatten Sie wieder aufgehört? #00:04:47-9#

B: Ja. #00:04:49-4#

I: Ah ok. #00:04:51-0#

B: Ein oder eineinhalb, ich weiss nicht mehr. #00:04:52-7#

I: Mhm. Mhm. Diese Bekannte, die die Ihnen erzählt hat, was hat Sie Ihnen über die Früherziehung erzählt, was wussten Sie schon? #00:05:03-0#

B: Ähm, also nicht sehr sehr viel. Sie hat mir nur wenig erzählt. Aber dann hat sie gesagt, ich sollte einfach einen Termin abmachen. Dann hatte ich ein Termin abgemacht und ja, dann ist Früherzieherin vorbei gekommen und dann war sehr gut. Sie war eine sehr nette Frau und ja. #00:05:23-7#

I: Ähm, in der Regel gibt es ja so ein erstes Gespräch, wenn die Früherzieherin vorbei kommt. Und ich würde gerne mit Ihnen mal über dieses erste Gespräch, über den ersten Eindruck sprechen, den Sie von der Früherzieherin gehabt haben. Welches Bild hatten Sie von der Heilpädagogischen Früherziehung nach diesem Erstgespräch? #00:05:46-2#

B: (Pause) Also, ja das war sehr gut. Ich hatte einen guten Vorbild. #00:05:55-3#

I: Mh #00:05:56-2#

B: Und ja. #00:05:59-0#

I: Ähm, wie wurde Ihnen erklärt oder was wurde Ihnen erklärt, was die Früherziehung macht? #00:06:04-1#

B: Also das hat sie mir selber erklärt, was sie da macht, machen wird. #00:06:12-1#

I: Mh, und was, mögen Sie sich noch erinnern, was sie Ihnen erklärt hat? #00:06:16-8#

B: Ja, dass sie basteln, malen, spielen, vielleicht können sie auch nach draussen spielen gehen in Parkplatz, äh Entschuldigung, in Spielplatz. Und ja. So viel ich weiss, war es so. Ist schon vor eineinhalb Jahre. #00:06:36-8#

I: Ist schon lange her, ja. #00:06:39-4#

B: Oder mehr, glaub ich. Vor zwei Jahren denk ich war. #00:06:45-0#

I: Was hatten Sie da für eine Vorstellung, was ... die Aufgabe der Früherziehung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, basteln und spielen. #00:06:55-9#

B: Ja, genau. Basteln, spielen. #00:07:01-2#

I: Was dachten Sie wird die Rolle oder Ihre Aufgabe sein bei dem? #00:07:07-9#

B: Also ich muss da nichts machen. Meine Aufgabe war da nichts. #00:07:12-6#

I: Ok, mhm. #00:07:15-1#

B: Weil die Zwillinge da noch klein waren, ich hab auf die Zwillinge aufgepasst und dann hatte die Früherzieherin eine Stunde Zeit mit meinem grossen Sohn da irgendwas zu machen. Und das hat auch sehr gut geklappt. #00:07:30-1#

I: Mhm. Mhm. Ähm. Sie haben schon gesagt, es gab etwas Probleme im Kindergarten, des-halb haben Sie sie gerufen. Was war dann Ihre Hoffnung, was geschieht, wenn die Früherzieherin kommt. #00:07:45-2#

B: Ja, ich dachte schon, dass das helfen würde. #00:07:49-6#

I: Ihrem Ihrem Sohn? #00:07:50-7#

B: Ja meinem Sohn. Und das hat auch sehr geholfen. #00:07:53-7#

I: Mhm. Was denken Sie, welche Punkte waren es, die wirklich geholfen haben? #00:07:59-4#

B: Ähm. Dass er reden. Er war mehr schüchtern oder zurückhaltend. Ähm war er besser als die Früherzieherin da war und das mit dem Basteln und Malen auch. #00:08:17-3#

I: Mhm. Mhm. #00:08:17-3#

B: Er braucht ein bisschen mehr Zeit, um zu basteln oder zu malen, weil er es immer richtig haben wollte. Und dann war er auch so langsam und dann mit der Früherzieherin war es viel besser. #00:08:35-9#

I: Mhm. Mhm #00:08:37-9#

B: Also ich hab dann den Unterschied gesehen. #00:08:40-2#

I: Wie er bastelt? #00:08:41-9#

B: Ja #00:08:42-9#

I: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, einen Moment. (Pause) Das ist so der Anfang, das erste Gespräch, was Sie gemacht haben, um was es da ging. Die Früherziehung hat ja so auch gewisse Strukturen. Es gibt ähm, wahrscheinlich ist sie auch hierher gekommen? #00:09:16-6#

B: Ja genau. #00:09:16-6#

I: Ähm und wahrscheinlich, wie häufig hat es stattgefunden? #00:09:23-6#

B: Einmal die Woche. #00:09:23-6#

I: Einmal in der Woche. #00:09:24-7#

B: Ja. #00:09:25-8#

I: Wie war das für Sie? Was bedeutete das für Sie, dass sie nach Hause kam? #00:09:29-6#

B: Also, mir hat es nicht gestört. Ich weiss nicht, ob das äh wegen, ob das wegen was wegen der Person hatte. Also nicht privat, sondern wie sie das äh, wie soll ich das sagen. Also sie war auch eine sehr gute Person. Offen, sie hat sehr ähm, sehr gut mit mein Sohn also die Sachen erklärt. Ich weiss nicht, ob das wegen das war oder einfach als Früherzieherin. Es gibt auch Leute, obwohl die, also eine Früherzieherin, es ist auch mehr dann als Person. Man schaut es mehr als Person dann, wie sie das mit das Kind umgeht. #00:10:22-5#

I: Mhm. Mhm. Und Sie waren sich als Person, waren Sie sich sympathisch? Oder war es gut, dass sie hier war? #00:10:28-7#

B: Ja #00:10:29-8#

I: Wäre die Person nicht so sympathisch gewesen, wäre es für Sie dann nicht so einfach gewesen? #00:10:36-5#

B: Ja vielleicht, ich weiss es nicht. Das kann auch sein. #00:10:40-2#

I: Mhm. Ähm. Gibt es Punkte, die Sie sagen: Ja, das hat sie sympathisch gemacht? #00:10:46-1#

B: Und so alles. #00:10:48-2#

I: Alles. Ok. #00:10:51-7#

B: Es hat mir alles bei ihr gefallen. #00:10:50-8#

I: Mhm. Mhm. #00:10:53-9#

B: Ja #00:10:55-0#

I: Ähm, gibt es auch Punkte, die Sie nicht so gut fanden? #00:11:00-8#

B: Nein. #00:11:02-1#

I: Negativ fanden, wenn sie hierher kam. #00:11:08-1#

B: Nein #00:11:03-5#

I: Gar nicht? #00:11:04-9#

B: Nein, überhaupt nicht. #00:11:06-4#

I: Ok. Ähm, wie #00:11:08-1#

B: Also für mich sie war alles perfekt. #00:11:09-6#

I: Mhm. Mhm. Wie war ähm, der zeitliche Rahmen. Einmal in der Woche haben wir gesagt? #00:11:20-1#

B: Ja genau. #00:11:21-9#

I: Wie war das für Sie? War das für Sie gut, oder #00:11:26-1#

B: Ja sehr gut finde ich, das machen können zweimal die Woche wäre es noch besser gewesen. #00:11:30-7#

I: Mhm. Das war für Sie gut wegen Ihrem Sohn oder auch für Sie als Entlastung? Was war daran gut? #00:11:42-8#

B: Also wegen Entlastung nicht so gut, weil ich hatte noch die Zwillinge. Und ja. #00:11:50-6#

I: Mhm. Mhm. #00:11:52-4#

B: Aber mehr für meinen Sohn. #00:11:52-4#

I: Für Ihren Sohn? #00:11:52-4#

B: Ja #00:11:52-4#

I: Mhm. Mhm. Ähm mir ist ganz wichtig, die Zusammenarbeit anzuschauen. Wie schafft die Früherzieherin mit den Eltern, nicht diese Früherzieherin konkret, aber die Zusammenarbeit zwischen uns Früherziehern und den Eltern und ähm im Nachhinein Ihre Sichtweise auf die Zusammenarbeit, Sie haben gesagt, Sie sind sehr zufrieden. Wie sah diese Zusammenarbeit mit Ihnen genau aus? Es gab bestimmt wahrscheinlich Gespräche? #00:12:35-4#

B: Äh, ja schon auch Gespräche. Aber nicht so viel viel. Äh ja, ich hab sie immer nicht viel gefragt. Also für mein Sohn schon oder eben was Anderes auch, wenn sie mich helfen könnte, habe ich auch geholfen, aber sie erzählte immer, was er gemacht hat oder ob er Fortschritte macht. Naja. #00:13:04-1#

I: Und ähm, wie meinen Sie das mit dem helfen können? Sie haben gesagt, ähm, wie Sie helfen können oder wer könnte helfen? #00:13:16-1#

B: Ich versteh Sie nicht. Was meinen Sie? #00:13:19-9#

I: Sie haben doch gesagt, "wie man helfen könnte". #00:13:24-4#

B: Also dem Kind, wie man helf. Tschuldigung, ich weiss nicht mehr was. (Pause) Wie man helfen könnte? #00:13:37-0#

I: Ah dann habe ich Sie vielleicht falsch verstanden. Ich dachte, Sie haben etwas mit helfen können gesagt. #00:13:47-3#

B: Ich weiss es nicht. #00:13:48-8#

I: Was haben Sie lieber. Offizielle Gespräche oder Gespräche während dem Spielen? Gespräche, wo man sich einfach kurz austauscht? #00:14:05-3#

B: Ja das ist auch passiert, während dem Spielen Gespräche, aber nicht so lange. So kurz Zeit drei Minuten vielleicht. Mehr nach dem Spielen. Weil ich wollte auch nicht stören und ja. #00:14:18-0#

I: Und sind Sie nochmals zusammengesetzt zusammen. #00:14:22-2#

B: Ja #00:14:23-0#

I: Und um was ging es da, was haben Sie gesprochen? #00:14:26-7#

B: Das weiss ich jetzt nicht mehr. Also ich denke schon, wegen dem Kind. #00:14:28-9#

I: Mhm. Mhm. Mhm. Ähm, ich nehme an, Sie wollten vielleicht auch Informationen von der Früherzieherin. Wollten irgend etwas wissen. Konnte die Früherzieherin Ihnen das geben, was Sie von Ihr brauchten an Informationen? #00:14:54-0#

B: Wie zum Beispiel? Ich versteh nicht, was für Informationen? Weil wir haben das alles am Anfang geklärt. Was da alles ist und ja. #00:15:05-9#

I: Vielleicht will man ja auch etwas wissen. #00:15:09-2#

B: Ich hab sie auch nicht sehr sehr viel gefragt für die Früherzieherin, weil die Bekannte da, die Lehrerin war, die wusste da, wie das ist mit der Früherzieherin. Und als sie sich vorgestellt hat, dann wusste ich alles schon. #00:15:26-5#

I: Da wussten Sie schon alles. Und so Informationen über Ihren Jungen, wie es ähm vielleicht Fragen, was Sie noch machen können, wie man ihm helfen kann. Da haben Sie das bekommen, was Sie wollten. #00:15:41-4#

B: Ja #00:15:41-4#

I: Mhm. Mhm. Ähm, wenn die Früherzieherin da war, in Ihrer Familie. Haben Sie sich als gleichwertiger Partner zur Früherzieherin gefühlt? Hatten Sie das Gefühl, Sie sind gleichberechtigt in was Sie wollen und was Sie sagen? (Pause) Oder hatten Sie das Gefühl, die Früherzieherin ist wie die Chefin? #00:16:06-8#

B: Nein #00:16:08-0#

I: Nicht? #00:16:08-0#

B: Nein #00:16:08-0#

I: Was hat die Früherzieherin gemacht, damit Sie dieses Gefühl hatten, ja Sie sind gleich viel wert und Sie werden ernst genommen? #00:16:14-0#

B: Ja, wenn ich was fragen wollte, dann war Sie sofort da oder Sie hat mir auch mit den Fragen geholfen, nicht einfach gesagt, ja, "ich weiss es nicht" oder irgendwie so. Sie hat probiert mich zu helfen, obwohl das ganz was anders war. #00:16:33-2#

I: Was waren das für Fragen, zum Beispiel? #00:16:37-6#

B: Ich weiss es nicht ganz genau, aber zum Beispiel irgendwas von Schule, wenn ich fragen wollte oder wegen den Zwillingen, was für die Schule. Und ja, dann hat sie sich schon bemüht. #00:16:47-9#

I: Ah, ok. Dann ist sie auf Sie eingegangen. #00:16:49-0#

B: Ja #00:16:49-6#

I: Ah, ok. Super. Ähm, (Pause) genau. Gut, wir sind sehr schnell. Ich glaube, es geht schneller wie eine Stunde. Ähm, ein grosses Kapitel, das ich noch habe, ist das Thema Wertschätzung. Ich möchte herausfinden, fühlen sich Eltern wirklich wertgeschätzt von der Früherzieherin. Ähm, wie weit fühlten Sie sich wertgeschätzt von der Früherzieherin? #00:17:31-6#

B: Ja, also sehr weit. #00:17:33-3#

I: Sehr weit, sehr gut. #00:17:36-9#

B: Sehr gut. #00:17:36-9#

I: Was hat dazu beigetragen, was hat sie gemacht, dass Sie das Gefühl hatten, Sie fühlen sich wertgeschätzt? #00:17:40-3#

B: Ja, wie ich das auch gesagt habe, ich weiss nicht, ob das war wegen der Person oder auch wegen der Arbeit. Ich denke schon beide. #00:17:51-2#

I: Der Arbeit von ihr? #00:17:54-2#

B: Ja, also sie war sehr gut mit dem Basteln, Malen und so. Auch so, ja, wegen dem Charakter. War sie sehr gut. Und wie sie mit meinem Sohn da umging und ja. #00:18:12-5#

I: Mhm, mhm. Ähm, wenn sie hier war, ich habe so das Gefühl, Sie fühlten sich sehr wohl mit ihr. #00:18:23-7#

B: Ja. Ich hatte auch sehr Vertrauen an sie und dann war ich für paar Minuten weg, zum Beispiel draussen mit den Zwillingen am Spielplatz, dann war sie hier alleine mit meinem Sohn und ja. #00:18:38-4#

I: Ich weiss, ich bin etwas hartnäckig. Aber vielleicht können Sie mir sagen, gibt es Punkte, die dieses Vertrauen ausgelöst haben? Was hat sie gemacht, dass Sie dieses Vertrauen hatten, dass Sie sich so wohl fühlten? #00:18:50-3#

B: Also mit meinem Sohn war sie auch sehr nett, sehr lieb, ruhig, also sehr eine ruhige Frau war sie. Nicht so, nicht so anstrengend. Und sie hat mit ihm sehr, ähm, also mit dem Reden und so hat sie ihm sehr gut die Sachen erklärt oder wenn sie was wollte, zum Beispiel aufs WC gehen oder den Abfall

irgendwo werfen, dann sie mir immer auch gefragt. Dann habe ich eine WC benutzen oder den Abfall hierher lassen oder so was. Ja, das hat mir dann auch sehr geholfen, ihr zu vertrauen, also mehr zu vertrauen. #00:19:25-2#

I: Mhm. Mhm. Was wäre für Sie anstrengend gewesen? #00:19:31-5#

B: Also mit der Früherzieherin? #00:19:33-6#

I: Mhm. #00:19:33-5#

B: Nichts. #00:19:34-9#

I: Wenn es jetzt eine andere gewesen wäre, was hätte Sie sehr gestört? #00:19:43-3#

B: Gestört. #00:19:47-8#

I: Nehmen wir jetzt mal an, es käme eine neue Früherzieherin, was wäre was, was sehr stören würde? #00:19:51-1#

B: Ja zum Beispiel, wenn sie, wenn sie so ein bisschen streng mit den Kindern wäre, das hätte mich schon gestört. Und sie sollte schon nett mit den Kindern sein, die Sachen gut erzählen oder erklären. Und mit mir auch, wenn ich sie irgendwas gefragt hätte, dann sollte schon antworten oder auch ein bisschen Zeit auch für mich nehmen. Also nicht so lang irgendwas da plaudern, aber schon wenn ich eine Frage hätte, dann sollte sie auch da antworten oder ein bisschen Zeit für mich haben. #00:20:34-6#

I: Mhm. Mhm. Ähm, haben Sie das Gefühl, Ihre Familienstruktur, wie Sie als Familie sind, wurde von ihr wahrgenommen? Sie konnte auf Ihre Familie eingehen als Familie? #00:20:53-3#

B: Also die Früherzieherin? Ja #00:20:57-6#

I: Ähm, auch so Ihre Lebensbedingungen? Jede Familie lebt ja anders. Jede Familie hat ihre eigene Art zu leben, ihre eigene Art, ihren Haushalt zu machen. Fühlten Sie sich da wertgeschätzt? Hatten Sie das Gefühl, sie hat das wertgeschätzt und ist darauf eingegangen oder eher nicht? #00:21:19-1#

B: Doch schon. #00:21:22-1#

I: Sie ist darauf eingegangen. #00:21:23-1#

B: Ja. #00:21:24-4#

I: Haben Sie da ein Beispiel? #00:21:25-8#

B: Hm, nein. #00:21:25-8#

I: Nicht. Ähm, haben Sie das Gefühl, sie ist auf Ihre Kultur eingegangen? #00:21:34-6#

B: Da kann ich nicht beantworten. Weil auf sowas... Es nicht irgendwas zu gekommen mit der Kultur. Sie war einfach da und hat mit dem Kind gespielt, gebastelt. Da hat es irgendwas nicht mit der Kultur zu haben, oder, ja. #00:21:57-8#

I: Mhm. Mhm. Ähm, jede Familie und jedes Elternteil hat ja auch ihre eigenen Erziehungsvorstellungen. Werte, was sie gut finden in der Erziehung, was sie nicht so gut finden, wie erzieht man. Hatten Sie das Gefühl, das wurde wertgeschätzt oder eher nicht von der Früherzieherin? #00:22:22-9#

B: Ob sie das gleiche wie ich das sie gemacht hat? Oder wie meinen Sie das? #00:22:28-7#

I: Ähm, ging sie darauf ein, wie Sie erzogen haben oder hat sie einfach ihre eigenen Erziehungsstile gebracht? #00:22:43-6#

B: Aber das sollte das man nicht schauen, wie ich ihn erzogen habe oder so was. Weil sie muss einfach den Arbeit machen, die für den Kind besser war oder ganz normal ist wie in die Schule zum Beispiel. Beim Basteln oder so was braucht man kein, beim Basteln oder Malen oder beim Spielen braucht man nicht zu schauen in die Kulturen, wie die das Kind grossziehen. #00:23:12-3#

I: Das ist das, was ich herausfinden will. #00:23:17-0#

B: Weil, das ist bei allen gleich, bei allen Ländern, denke ich. In die Schule, wie wenn man in die Schule geht. Da sagt man jetzt nicht, so bin ich zu Hause gross gezogen, oder? #00:23:36-2#

I: Erzogen worden. #00:23:36-2#

B: Erzogen worden und jetzt mach ich das jetzt so und so. #00:23:37-1#

I: Mhm. Mhm. #00:23:39-2#

B: In der Schule ist halt Regeln, das musst du so machen, zum Beispiel so basteln oder so malen oder so spielen, ja. #00:23:48-9#

I: Das ist das, oder, deshalb frag ich. Was ich herausfinden will, weil mir ist es wichtig, ich denke den meisten Früherzieherinnen ist es wichtig, wir wissen, es gibt hundert Familien und hundert Vorstellungen, wie man erzieht. Die einen sind sehr streng, die anderen sind sehr locker. Die einen machen viele

Regeln, die ändern machen vielleicht eher Abmachungen oder Versprechungen und ähm, als Früherziehung ist es uns wichtig, dass man das auch ernst nimmt. #00:24:19-1#

B: Also bei ihr war ja wie in die Schule, zum Beispiel, jetzt müsste er das schneiden, dann hat sie ihm, also dem Kind, gesagt, jetzt musst du das schneiden, dann malen wir das oder dann basteln wir das und fertig. #00:24:28-9#

I: Mhm. Mhm. #00:24:31-2#

B: So wie in die Schule. #00:24:33-8#

I: Und das war für Sie ok so? #00:24:36-0#

B: Ja #00:24:36-0#

I: Mhm. Mhm, Ähm, hat die Früherzieherin je Sachen gesagt, zum Kind oder zu Ihnen, die Sie gedacht haben, ouh die sind jetzt komisch, die verstehe ich nicht? #00:25:01-8#

B: Nein, weil dann ging es nur so ums Spielen, Basteln, Malen. #00:25:06-1#

I: Mhm, mhm. Und, gab es ja Dinge, die sie gemacht hat, bei denen Sie das Gefühl hatten, ouh, die verstehe ich nicht oder ouh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, doch ich verstehe wieso sie so handelt? #00:25:20-1#

B: Nein, offen, zum Beispiel ich aber mein Sohn auch, wenn er irgendwas nicht verstanden hat, hat die Früherzieherin, sie hat sich bemüht, dass das Kind, also, dass er das versteht. Sie hat einfach an einer anderen Art zum Beispiel gesprochen oder ja, es (unv.) so und so und so. Sie hat, sie hat das vielleicht mehrmals probiert, bis er es verstanden hat. Sie war auch eine geduldige Frau, sie hatte grosse Nerven gehabt, soll ich es so sagen, ja. #00:25:55-2#

I: Ähm, fühlten Sie sich jemals in der Zusammenarbeit mit ihr, mit der Früherzieherin, hatten Sie jemals das Gefühl, Ihre Herkunft ist ein Thema, dass sie diskriminiert werden von ihr? #00:26:14-4#

B: Was meinen Sie damit? #00:26:17-1#

I: Hatten Sie je das Gefühl, dass Sie aufgrund von Ihrer Herkunft aus dem Kosovo von ihr anders behandelt wurden? #00:26:30-8#

B: Nein. #00:26:30-8#

I: Nicht? Ok, schön. Ja ehm, wir sind fast am Ende. #00:26:37-1#

B: Oh, es ging sehr schnell. #00:26:41-5#

I: Es ging sehr schnell #00:26:41-5#

B: Aber zuerst war ja nur der grosse Sohn bei ihr, dann, und dann noch die Zwillinge gingen auch. #00:26:44-9#

I: Ah, die Zwillinge gingen auch noch? #00:26:45-6#

B: Ja, ein wenig. Also weniger als der Grosse. #00:26:50-9#

I: Mhm. Ähm, darf ich nochmals fragen zu den Zwillingen, wie kam es denn dazu, dass sie auch noch kamen? #00:26:57-2#

B: Ja als sie mit dem Grossen begonnen hat, die Zwillinge waren da paar Monate, glaub ich, klein. Und sie musste zum Beispiel, weil ja, damals weiss nicht genau. Sie musste zum Beispiel ein Jahr mit dem Grossen da, ähm, beschäftigen und dann, als er Kindergarten begann oder dann erste Klasse musste, dann blieben da noch paar Monaten, dann hat sie mit den Zwillingen begonnen. #00:27:27-0#

I: Mhm. Mhm. Mhm. Und das war ja eine Abmachung. War das Ihr Wunsch oder war das #00:27:33-2#

B: Also ich hab auch, also ich hab zuerst sie gefragt, dann hat sie ihre Chefin gefragt, dann war es in Ordnung. #00:27:39-7#

I: Mhm. Mhm. Was war Ihre Idee, wieso dass Sie sie gefragt haben noch für die Zwillinge? (Pause) Was war Ihr Wunsch, was sich verändern sollte? #00:27:53-5#

B: Ja die waren noch klein und da waren zwei, weil der Grosse musste das Kindergarten wiederholen wegen die Sprache und dann hatte ich Angst, dass bei den Zwillingen auch das Gleiche passiert. Ich wollte auch, dass die ein bisschen so motorisch oder alles ein bisschen, hm, schön lernen. Ja und dann letztes Jahr waren die Zwillinge schon in die Spielgruppe gegangen. Ich wollte, dass sie ein Jahr schon mehr haben und ja, dann habe ich sie gefragt, ob sie auch mit den Zwillingen was machen könnte und sie hat dann die Chefin gefragt und ja, das hat dann geklappt. Paar Monate erst. #00:28:34-7#

I: Mhm. Mhm. Ähm und da waren auch Ihre Hoffnungen, die sie hatten am Anfang in die Früherzieherin, sie hatten die Hoffnung, dass irgendwas geschieht, das ist dann auch passiert am Ende? #00:28:51-5#

B: Ja, genau. #00:28:51-5#

I: Ok. Und es waren vor allem auch Hoffnungen über die Entwicklung? #00:28:57-3#

B: Ja, tja, also, die hatten ein Frühgeburt und ich hatte auch ein wenig Angst, dass es irgend-wie mit den Sachen später kommt. (unv.) basteln oder mit den Stifte, falten und so was, ja. #00:29:12-9#

I: Ähm, dann zum Schluss noch ihr persönliches Feedback an die Früherzieherin. Was möchten Sie der Heilpädagogischen Früherziehung sagen, was finden Sie sehr gut, was soll sie, wenn sie zu anderen Familien geht unbedingt beilassen? Was sollte sie vielleicht noch mehr machen? Und es gibt sicher auch Dinge, die sie noch ändern könnte, noch besser machen könnte? #00:29:45-6#

B: Also sie war eine sehr sehr liebe Früherzieherin, sie war sehr toll, bei ihr war alles perfekt. Manchmal hat sie mir leid getan, weil sie immer die Spielzeug immer mitnehmen musste und also, von die Früherziehung, von dort immer die Sachen mitnehmen. Manchmal gab es mehrere Sachen, manchmal nicht so. Nur das hat mir leid getan. Sonst war alles sehr gut. #00:30:11-4#

I: Mhm. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was sie denken, ouh, das muss eine Früherzieherin unbedingt lernen, unbedingt machen, wenn sie in eine Familie geht? #00:30:22-4#

B: Ich denke nicht. Also sie hat alles dabei, zum Beispiel mit dem, sie probiert mit dem Spie-len, mit Basteln, Malen, alles. Ich weiss nicht, was sie da mehr machen könnte. #00:30:36-6#

I: Was sollte sie weniger machen? #00:30:45-8#

B: Weniger, ähm, ich denke nichts weniger. #00:30:50-9#

I: Es ist sehr sehr ein positives Feedback, das Sie geben. #00:30:58-6#

B: Nein, wirklich. Also ich könnte nichts mehr oder nichts weniger sagen. Es war einfach sehr sehr gut. #00:31:08-3#

I: Ja gut, ähm, ich möchte nochmals durchgehen, ob ich alle Fragen habe. (Pause) Nein, es ist okay, es ist gut. Herzlichen Dank. Danke sehr. #00:31:45-3#

B: Ja, bitte schön.

Anmerkung:

(unv.) = unverständlich

Fett = Mutter hob ihre Stimme deutlich an, sprach lauter.

Anhang F: Interview 2, 02.10.19

I: Ähm #00:00:25-4#

B: Also wir können wieder von, ich kann also wieder sagen #00:00:28-4#

I: Sie können es sehr gerne nochmals sagen, ich finde es sehr spannend, ja. #00:00:29-9#

B: Genau, dann haben Sie es dort drauf. Genau, eben, wie gesagt, vorher, wo ich aufgewachsen bin hier in der Schweiz, haben wir, ähm. Unsere Eltern haben beide gearbeitet. Für einen Minimumlohn und meine Eltern sind ja in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen, also in Mazedonien, es hat dort auch reiche Leute gehabt, aber meine Eltern haben zu den armen Leuten gehört. Wo alle in einem Zimmer, auch verheiratet, geschlafen haben, also keiner hat seine Privatsphäre gehabt, einfach unter der Decke. Ja, dann sind sie in die Schweiz gekommen. Eben, mein Vater als Saisonarbeiter hat meine Mutter mitgenommen und da-mals hat mein Vater zu diesen Männern gehört, die schlecht gewesen sind, weil er die Mutter mitgenommen hat, weil die Frauen haben nach Hause gehört und der Mann ist ins Ausland arbeiten gegangen, hat das Geld nach Hause gebracht und er hat so quasi zu den Memmen gehört, der die Frau mitgenommen hat. Aber er hat meine Mutter geliebt, er hat sie bei sich haben wollen und hat sie in die Schweiz geholt mit zwei Kindern und dann nachher sind wir noch drei da in der Schweiz auf die Welt gekommen. Sind insgesamt fünf Kinder. Und dann haben beide angefangen zu arbeiten, wir haben dann eine Betreuung gehabt vom Ausland, wo auf uns geschaut hat und dann ... #00:01:55-0#

I: Also Verwandte? #00:01:57-5#

B: Eine Verwandte, Cousine von meinem Vater, ein junge, etwa 15-, 16-jährige, wo dann auf uns geschaut hat, damit die zwei arbeiten können für einen Minimumlohn. Also zusammen glaube ich nicht, dass sie 5000 Franken verdient haben. Und dann, genau, haben sie uns natürlich zu Essen, nicht Luxus, alles nur vom Billigsten. Auch, ich erinnere mich auch ans Shampoo und alles, alles Prix Garantie oder M-Budget, hat es schon damals gegeben. Und dass wir ein Bett gehabt haben, ist für meine Eltern damals ein Luxusobjekt gewesen, das ist, also wir sind wie Könige für unsere Eltern gewesen, das ist für sie etwas wo, also nicht selbst-verständlich ist, dass wir Schuhe gebraucht haben im Winter und im Sommer verschiedene, war auch ein Luxus, weil sie haben die Stiefel schneiden müssen und Sommerschuhe daraus machen müssen und ja, auch die Kleider, auch nicht immer neu, nur wenn sie kaputt gewesen sind, dann hat man eine neue Hose bekommen. Ja, so Sachen. Und auch heutzutage, sagen sie, "Ihr habt sehr sehr gut gelebt." Was für uns, wir Kinder sind ja dann zu den Kolleginnen nach Hause gegangen und haben das, ja das normale eigentlich gesehen und haben uns das auch gewünscht, haben es aber nicht bekommen. Weil sie auch finanziell, sich das nicht haben leisten können. Und das Meer habe ich erst mit 20 gesehen, wo ich verheiratet war mit meinem Mann. Wo ich dann selber gearbeitet habe. Also wir sind auch fast nie in die Ferien. Der Vater und die Mutter sind alleine zu ihren

Eltern und je nach dem hat dann der Vater hat auf uns geschaut oder die Mutter und sie haben dann, ja Familienferien gemacht, um seine Angehörigen zu sehen. #00:03:52-6#

I: Mhm, mhm, mhm. Das sind so zwei Welten. #00:03:55-0#

B: Zwei Welten, genau, genau. Wir sind auch Weihnachten dann zum Beispiel, dann sind wir in die Schule nach den Weihnachten und die Kinder haben erzählt, dass sie Geschenke bekommen haben, und ja, wir haben keine Geschenke bekommen, wir haben keine Weihnachten gehabt. Ist auch traurig manchmal gewesen, wir haben auch keine Weihnachten, aber unsere Kinder bekommen dann trotzdem Geschenke an Neujahr und wir feiern halt dann anders, weil wir aus unserer Erfahrung wissen, dass das nicht schön ist für ein Kind, wenn es nicht erzählen kann. Ja, aber wir sind auch nicht so fortgeschritten, also ich denke manchmal, ja vielleicht sind wir auch so etwas hintennach geblieben und denken, dass ist ein Luxus für unsere Kinder, weil wir das selber nicht gehabt haben und das ist selbstverständlich, aber (unv.) oder wir haben schon viel einstecken müssen, wo wir nicht bekommen haben. Wo die anderen einfach selbstverständlich gehabt haben. Ja. #00:04:56-8#

I: Ja, es ist immer noch spannend. Es ist einem gar nicht bewusst, in was für verschiedenen Welten, die Familien leben. #00:05:06-6#

B: Ja, in sehr verschiedenen Welten. Ich kann mir vorstellen, eben auch jetzt genau, wo die Flüchtlinge hierherkommen. Für die Flüchtlinge selber wird es sehr wahrscheinlich ja schön sein, aber für die Kinder, wo dann von denen hier aufwachsen, wird es auch so schwierig sein, wie jetzt für meine Generation, wo so hat aufwachsen müssen. Ja, und in dieser Hinsicht kann man eben denen Eltern auch, denke ich viel helfen, indem man ihnen so zeigt, was normal ist und was was was was übertrieben ist. Aber das normale, das müssen die Leute, die neu kommen, eben lernen, was da normal ist in der Schweiz, das können sie nicht wissen. Weil für die ist das sehr wahrscheinlich, wie für meine Eltern, wo uns nichts gekauft haben, wo Spielzeuge; "Ja du hast jetzt einmal das, du kannst jetzt mit dem spielen, mit einer Puppe." Aber das man das Kind so fördern kann, in der Motorik, in der Feinmotorik, in der Grobmotorik, das ist dann, das ist dann auch wie egal, das ist auch nicht notwendig in dem Sinn. #00:06:15-6#

I: Darf ich fragen, würden Sie das eher erklären, durch die Generation oder durch die Herkunft oder #00:06:22-7#

B: Nein, durch die Herkunft. Also dort wo sie, da ist meine Schwiegermutter, auch mein Mann, zum Beispiel, ja, die haben das auch nicht gehabt. Das ist für die auch Luxus gewesen, Spielzeug. Und der ist ja erst mit 13 in die Schweiz gekommen, für die ist ja Luxus eine Schokolade zu Hause zu haben, die ist genossen worden, wenn die zu Hause gewesen ist. Also noch anders wie ich, ich bin wenigstens, ich habe es gesehen, ich habe es nicht gehabt, aber ich habe es gesehen und ich habe es gewusst, was man haben kann als Kind und was man nicht hat, habe ich halt nicht gehabt, oder. Und mein Mann, der hat das gar nicht gesehen als Kind, also, was die Norm ist. Ja. #00:07:08-0#

I: Ja, ähm, zu meinem Interview: Ich bin sehr froh, dass Sie so offen erzählen, weil mein Interview ist etwa so aufgebaut. Es hat ein paar kurze Einstiegsfragen und danach sind es wirklich sehr allgemeine Fragen, wo ich sehr froh bin, wenn Sie einfach los erzählen. Ich werde dann schon eine Zwischenfrage stellen oder mal abbrechen, wenn ich das Gefühl habe, ouh jetzt geht es in eine Richtung, die für mich spannend ist. Aber ich glaube, Sie haben so viel zu erzählen. #00:07:35-9#

B: Ja, viel, jaja. Sehr viel. #00:07:39-9#

I: Ähm, was mir auch noch wichtig ist, falls Sie eine Pause brauchen oder Sie finden, ouh diese Frage geht mir jetzt zu weit oder so, dann brechen sie einfach ab und geben mir bitte Bescheid. #00:07:49-8#

B: Ja, jaja. #00:07:51-0#

I: Ähm, zuerst einmal zum Einstieg: Sie haben vorher schon erzählt, dass schon alle Ihre drei Kinder Früherziehung gehabt haben. Mögen Sie sich noch erinnern, konkret, wie es zur An-meldung gekommen ist an die Früherziehung? #00:08:07-8#

B: Ja, also, es war so. Ich habe meine Kinder zu Hause gehabt. Ich bin sehr jung Mutter geworden und für mich sind, meine Kinder sind sehr aktiv, hyperaktiv, also der Grosse der ist ja grauenhaft ADHS. Also nicht normal gewesen, was der an Leistung gebracht hat in Bezug zu umherspringen, blöd tun und nicht ruhig sein. Aber ich bin jung gewesen, ich habe auch Energie gehabt. Ich habe das, ja, es ist ein Kind, ich akzeptiere das und für mich war das noch, ja, ich habe es leben lassen, das Kind, und dann ist der Kindergarteneintritt gekommen und dann ist es halt so darum gegangen, die Lehrer sind ja nicht die Mutter, sie haben noch 21 andere Kinder gehabt und eine Lehrerin, eben von meinem grossen Sohn die Erste, hat dann gemerkt, er ist so ein wenig anders, man sollte da ein wenig drauf schauen und ihn unterstützen. Und dann haben wir nach, eben, psychologisch abklären lassen und es ist dann ADHS diagnostiziert worden und bei ihm hat man, die Früherziehung hat es dort noch nicht gehabt, vor 12 Jahren, da ist er 5 gewesen, also ich habe keine Früherziehung bekommen beim Grossen. Ich habe dann eine Logopädin bekommen, die ihn ein wenig in der Sprache unterstützt hat, weil er dann auch zweisprachig aufgewachsen ist und ich habe ihn dann in die Ergotherapie gebracht, aber so Früherziehung habe ich nicht bekommen, obwohl das eigentlich auch für ihn gut gewesen wäre. Und dann beim zweiten Sohn, beim E., bei grossen Sohn, habe ich dann eben noch einen Erziehungskurs gemacht, weil sie das Gefühl gehabt haben, die ist jung, die braucht ein wenig Hilfe, habe ich gemacht. Ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber ja, wenn das Kind so ist, dann kann man tausende von Kursen machen, es bringt nichts. Das sehe ich bei ihr auch. Ich versuche sie so gut wie möglich zu unterstützen, aber ihr Autismus bringe ich nicht weg. Und beim zweiten Sohn, beim E., genau, dort weiss ich noch, dort ist auch der Kindergarteneintritt sehr problematisch gewesen. Ja, er hat auch nicht zugehört, er ist auch schwierig gewesen, sehr sehr schwierig. Er hat dann noch ein Jahr im Kindergarten sein dürfen, und dann, wo man die Problematik beim ihm gesehen hat, hat man dann sofort im (Name Früherziehungsdienst), ihn angemeldet. #00:10:40-1#

I: Also, der Kindergarten? #00:10:40-1#

B: Ja #00:10:40-1#

I: Mhm, mhm. #00:10:42-2#

B: Und dann, ich hatte ihn auch bei der Logopädie schon angemeldet, mit dreieinhalb, weil ich gemerkt habe, er ist in der Spracheentwicklung sehr verzögert gewesen, dass man da kann, eben, die Logopädin und der Kindergarten zusammen haben dann ihn bei (Namen Früherziehungsdienst) angemeldet. #00:10:59-1#

I: Ah, ok. Mhm, mhm. #00:11:00-2#

B: Und dann ist (Name HFE 1) eben zu uns gekommen und am Anfang bei uns nach Hause und danach habe ich ihn dort zu ihnen gebracht. #00:11:10-9#

I: Ah, ok. Und Ihre jüngste Tochter ist dann das nahtlos weitergegangen zur Früherziehung oder haben Sie dort wie nochmals eine Neuanmeldung gemacht. #00:11:23-3#

B: Eine Neuanmeldung, nicht nahtlos. Weil sie haben dann einen Unterschied von neun Jahren, also. Er ist 17, der Zweite ist 14 und sie wird jetzt 6. Also ein grosser Unterschied, aber ich habe ja Erfahrung gehabt von E., meinem zweiten Sohn. Und dann, ja, habe ich gewusst, dass ich da Unterstützung bekomme und von dort weg habe ich dann auch Pro Infirmis involviert und mir auch IV angemeldet. Muss man für Autisten, sonst bekommt man auch keine Therapien bezahlt und das ist halt schon sehr sehr teuer, so Therapien für Autisten. Also auch selber bezahlen müssen, einen Teil, aber der grösste Teil ist durch Stiftungen und durch die IV bezahlt worden. #00:12:15-6#

I: Und wie lange sind Sie dann von der Früherziehung begleitet worden? #00:12:19-6

B: Zwei Jahre. #00:12:20-9#

I: Zwei Jahre? Also bei beiden Kindern zusammen? #00:12:25-8#

B: Bei E. ein Jahr und bei ihr jetzt zwei Jahre von (Name HFE 2). #00:12:30-3#

I: Ah, ok. #00:12:31-1#

B: Also, ich habe dann in der Spielgruppe, ist sie zweieinhalb gewesen, dort habe ich sie schon bringen dürfen und dann habe ich gerade, eben, sie angemeldet und dann haben sie uns begleitet bis letztes Jahr im Sommer. Weil sie ist in Regelkindergarten gekommen. Man hat alles versucht, um sie dort zu

begleiten, aber es hat nicht geklappt und dann ist (Name HFE 2) wieder zu uns gekommen, so dass es dann zwei Jahre gegangen ist. #00:13:02-2#

I: Ah, ok. Mhm, mhm. Ähm, sie haben das glaube ich schon gesagt, bevor Ihr mittlerer Sohn in der Früherziehung angemeldet worden ist, haben Sie dort die Früherziehung schon gekannt. #00:13:16-5#

B: Aah, nein, da habe ich sie noch nicht gekannt, nein. #00:13:17-0#

I: Da haben Sie sie noch nicht gekannt? #00:13:18-5#

B: Nein. Dort haben wir sie empfohlen bekommen und dann bei ihr habe ich es dann schon gewusst, ja. Dass es das gibt und das ist ja eigentlich gut, also ich finde das eine sehr gute Sache. Weil man ist dann nicht alleine mit schwierigen Kindern, man hat da jemanden, der hinter einem steht, wo einen begleitet und die Familie kennt, also (Name HFE 2) kennt uns, sie ist ja jede Woche hier gewesen und jede Sorge, jede Problematik, die man hat, man hat dann auch wie eine Sicherheit. Wenn man etwas braucht, dann kann man fragen. Ja, es ist jemand hinter einem und vor allem letztes Jahr, wo bei ihr eine Katastrophe gewesen ist, bin ich um jede Hilfe froh gewesen. Ja, wo hat sagen können, so ist sie und das kann man machen mit ihr. Da kann man sie fördern. Ja, ich bin schon froh gewesen, ja. #00:14:10-0#

I: Ähm, ich würde gerne mal auf das erste Gespräch oder den ersten Kontakt mit der Früherziehung, noch mit (Name HFE 1) zurückkommen. Ich weiss, es ist schon etwas länger her, aber vielleicht können sie sich dennoch noch erinnern. Ähm, in der Regel gibt es am Anfang ein Erstgespräch. Ähm, welches Bild haben sie nach dem ersten Gespräch, nach dem ersten Kontakt, von der Früherziehung gehabt? #00:14:39-7#

B: Ja, ich habe nicht gewusst, was sie jetzt da, was sie jetzt vorhaben, ob sie, ich bin dann etwas kritisch gewesen, ob es etwas bringt. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und nachher, ja, bin ich dann schon froh gewesen, weil sie haben ihn ja auch gefördert so, sie haben auch geschaut, was er kann, was er nicht kann. Dann habe ich dann angefangen besser zu finden, weil, ja, man hat dann etwas in den Händen gehabt. Obwohl, eben bei E. war es dann so, bin ich dann etwas kritischer gewesen, weil bei ihm hat man nicht gesehen, was er hat. Bei ihr, sie hat es schnell gezeigt, weil sie, ja, Autismus und expressiv ist und er ist so ein ruhiges Kind gewesen. Und dann bin ich schon ein wenig, ah, verzweifelt gewesen, stimmt es wohl? Ist es eine Entwicklungsverzögerung? Das ist so sowieso gewesen. Kommt das wohl noch gut oder kommt es nicht gut? Jääh, ich war etwas verzweifelt mit dem. Was ich bekommen habe an Werten, wo dann, wo sie gemacht hat, sie hat dann so eine, also kognitive Beurteilung gemacht. #00:15:54-9#

I: Ah, so eine Abklärung? #00:15:56-5#

B: Von der Abklärung bin ich ein wenig kritisch gewesen damals. Jetzt nicht mehr, weil jetzt, jetzt bin ich schon, also abgehärtet und damals bin ich halt noch immer so die Hoffnung gehabt, vielleicht ist es falsch, vielleicht kann es noch besser sein. Man ist dann, man belügt sich schon beim ersten Kind, also ich zumindest, habe mich belogen, dass es vielleicht die Nervosität vom Kind sein könnte und dann kommt es schon besser später. #00:16:25-2#

I: Ähm, wie ist Ihnen erklärt worden, was die Früherziehung macht, wissen Sie das noch? #00:16:32-8#

B: (spricht mit Kind) Sie haben mir das schon gut erklärt, muss ich sagen, also (Name HFE 1) hat da lange Gespräche gehabt mit mir und dass sie genau, wie bei ihr auch, uns unterstützen und sie bis ähm eine Normalität, also bis zum Kindergar... Sie, (Name HFE 1), hat uns unter-stützt bis er in die Heilpädagogische Schule gekommen ist. Weil er hat also schon also schlimme Phasen gehabt und auch für die Lehrer hat sie dann auch versucht Lösungen zu finden, wie man ihn unterstützen kann. #00:17:28-9#

I: Ähm, was haben Sie sich. Sie hatten die Motivation für eine Zusammenarbeit mit (Name HFE 1). Was haben Sie sich dort vorgestellt, was ist Ihre Rolle jetzt in dem System Ihnen gegenüber (Name HFE 1)? #00:17:47-7#

B: Also ich habe meine Rolle gesehen, in dem Sinne, (Name HFE 1) schaut, was jetzt ist und gibt mir dann Tipps, wie ich dann fördern kann. Genau wie ich zum Beispiel in der Logo, da hat sie mir dann einen Kurs empfohlen, wo ich lernen kann, ihn mit der Sprache dann zu fördern und genau so habe ich das auch dann gesehen, dass (Name HFE 1) schaut, wo er Hilfe braucht und ich ihn dann fördere zu Hause. Wie bei ihr auch mit (Name HFE 2), also miteinander. (Kümmert sich um Kind.) Genau ja, in dem habe ich meine Rolle gesehen, dass ich, ich bringe ihn und ich schaue, was, wo man ihn fördern kann dann. Ja, ich habe dann Tipps bekommen, was man ihm anbieten kann oder wo es noch Therapien für ihn geben könnte. #00:18:57-1#

I: Mhm, mhm. Ähm, ich würde gerne mal auf die Strukturen der Früherziehung eingehen. wie haben Sie das Setting gefunden, wo die Früherziehung drin gewesen ist? #00:19:07-3#

B: Ja, gut, eigentlich, weil. Ich, wie gesagt, ich habe mit Rituale und so, ich bin so nicht erzogen worden. Das ist ja auch, äh, ein Handicap, das wir Secundo-Kinder haben, das wir viel-leicht, ja, ich habe selber keine Strukturen bekommen, also meine Eltern sind streng gewesen und dann hat dann einfach der Vater ausgerufen: "Also jetzt alle ins Bett." Aber keine Zeit, keine Fernsehstunde, keine, nichts gehabt, oder. Und, ja, für mich sind Strukturen schon, also ich habe schon gewusst, dass man die Kinder früh ins Bett bringt, aber ich habe das nicht so wichtig gefunden und bei E. hat man dann so angefangen mit Ritualen mit (Name HFE 1) geschaut, dass man ihn dann so mit Ritualen begleitet, dass es ihm dann hilft, auch etwas ruhiger zu werden und das habe ich dann also sehr gut empfunden. Ich habe dann auch gelernt, dass auch, die haben ja auch bei ihr geholfen. Also weitergeholfen, dass ich dann die Strukturen beibehalte, dass das dann, also Kinder mit Problemen fördert. Also das hat mir dann viel

geholfen, eigentlich. Auch das pünktliche Ins-Bett-Bringen, das hat mir dann auch gut getan, wenn er um halb neun ins Bett und dann Grenzen gesetzt sind, "Da ist jetzt der Znacht und da ist dann Zähneputzen und dann gehst du ins Bett." Hat uns auch Ruhe gebracht, ja. #00:20:43-8#

I: Ähm, dann ist es ja so, dass die Früherziehung in der Regel zu den Familien nach Hause geht. Sie haben mir gesagt, bei Ihnen ist das am Anfang auch so gewesen? #00:20:53-2#

B: Genau, am Anfang ist sie nach Hause gekommen. #00:20:55-8#

I: Was hat das für Sie bedeutet? #00:20:54-2#

B: Offene Tür, für alle, also jetzt immer noch, ich habe ja hundert Therapeuten, die schon bei mir gewesen sind, also hundert nicht, aber mehrere Leute, die bei mir da nach Hause gekommen sind, um mit den Kindern zu arbeiten. Und die Logopädin ist ja auch nach Hause gekommen, zum Teil, am Anfang und danach sind mir raus und. Ja, es ist, am Anfang ist es schon so, ja, jetzt kommt jemand, regelmäßig, man muss sich wieder neu orientieren..., also anpassen. Ist schon schwierig gewesen. Jetzt ist es #00:21:35-7#

I: Schwierig gewesen, dass jemand ins Haus kommt? #00:21:38-7#

B: Ja, es kommt jetzt jemand ins Haus, genau und dann regelmäßig, oder, man muss dann immer die Türe aufmachen, fremde Leute reinlassen. (spricht mit Kind) Ja, genau, jetzt waren wir dort, eben genau. Türe offen, man hat, ja, man muss alles offen lassen, also wenn man dem Kind helfen will, muss man aus sich rauskommen und offen über alles sprechen. Auch auf das, was man eigentlich nicht hören will, dass das Kind behindert ist, das ist, bei ihr ist das jetzt, ich bin abgehärtet, aber das erste Mal, sich eingestehen, dass das Kind, äh, behindert ist und das von jemandem hören, ist nicht so einfach. Man will es ja nicht hören. Man will ja, dass das Kind normal ist und das sich einzugestehen, das hat lange, lange, lange, lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Aber äh, ich sage, lieber früher hören, es tut einem weh, es tut immer noch weh, wenn man es sich selber sagt, es tut auch jetzt noch weh, aber wenigstens dann arbeiten können, oder. Dann weiss man, ja, das Kind hat das und dann muss man arbeiten. Auch wenn man sich belügt und sagt, es kommt gut, aber wenigstens arbeiten. Mit dem Kind arbeiten, das ist wichtig, dass man das Kind fördert. #00:23:46-7#

I: Darf ich nochmals schnell auf das Nach-Hause-kommen zurückkommen? Gab es positive und negative Aspekte daran für Sie? #00:23:59-6#

B: Ja, also negativ in dem Sinne, ich bin ja sehr offen, negativ bin ich, also habe ich nichts gesehen daran. Aber, wie gesagt, man muss zuerst einmal Fremde ins Haus lassen, die man nicht kennt, wo man, ja, am Anfang, (unv.). Stimmt denn die Chemie mit meinem Kind? Wenn sie nicht stimmt, was mache ich dann? Oder und andersrum hört man immer das Kind ist schwierig, dass es das Kind ist und wenn man dann ... Ich habe dann einfach gedacht, ja wenn die Frau jetzt dann nicht zu ihm passt, wer

ist dann schuld, ist dann das Kind, das schwierig ist schuld oder die Person, wo jetzt da bei einem zu Hause ist, schuld. Weil es ist so, ja, ist es äh, also weil das Kind kann noch so schlimm sein, wenn die Person, die reinkommt dann auch negativ ist, aber sie ist nicht, sie hat es gut gemacht. (Name HFE 1) hat es gut gemacht, sie hat sich Zeit genommen, sie ist langsam reingekommen zu ihm, obwohl er auch schwierig gewesen ist. Er hat sich dann versteckt, unter dem Bett und wollte dann nicht her-vorkommen. Wir haben ihn dann langsam hervorgeholt. Das ist schon nicht einfach gewesen, wenn er sich gewehrt hat und dann, ja, zu sagen, ja, „Jetzt lassen sie ihn mal in Ruhe.“ Am liebsten, ja manchmal hat er dann gesagt, ja, vielleicht ein anderes Mal kommen, aber ja, es ist dann schwierig für meine Gefühle, weil ich weiss, das Kind hat Probleme und wenn ich jetzt sage „Stopp“, dann helfe ich ihm nicht. Also habe ich mich zurückgezogen, habe ich gut gemacht, muss ich sagen, meine Gefühle einfach auf Eis gelegt und gedacht, jetzt müssen wir ihm helfen, auch wenn es für mich schwierig ist zum Loslassen. Aber es hat ihm dann schlussendlich gut getan, also wir haben ja ihm geholfen dabei. #00:25:57-5#

I: Mhm, mhm. Ähm, ja wie ist das mit dem zeitlichen Rahmen? Also in der Regeln kommt ja die Früherziehung, wahrscheinlich, nehme ich an, ist sie einmal in der Woche zu Ihnen gekommen? #00:26:06-7#

B: Ja. Ja. #00:26:08-4#

I: Wie haben Sie das empfunden? #00:26:10-7#

B: Das ist eben so, immer eine Schwierigkeit, mit dieser Zeit. Weil ich arbeite nebenbei, habe immer schon gearbeitet und arbeite immer noch und dann, ja, ich bin sehr froh gewesen da-rum, dass sie kommen überhaupt, aber manchmal habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich das und das noch zu tun und andersrum muss ich denken: "Ja, hallo, wo bist Du? Weil du nicht mal die Zeit hättest für die Früherziehung, wo da hierherkommen will, um Deinem Kind zu helfen, dann hast du ganz verloren." Also habe ich mich wirklich bemüht, zum da mir hier gut die Zeit einzuteilen, auch für das und, ja. Am Anfang habe ich es noch schwierig gefunden, um die Zeit richtig zu koordinieren, wann habe ich Zeit, wann kann ich sie nach Hause kommen lassen? Dann muss man halt dann auch die Regelmässigkeit beibehalten, oder, zum, habe ich schon schwierig gefunden am Anfang und danach, ja, habe ich mich dann angepasst regelmässig, habe mir auch freigenommen an diesen Tagen, wo ich die Früherziehung gebraucht habe, also zu mir helfen. Ja. Und so haben wir das dann, ja, regelmässig gemacht, aber es ist für mich dann auch wieder eine Umstellung gewesen von diesem Alltäglichen, sich ein Tag herauszuholen für das Kind und dann habe ich halt alles über diesen Tag laufen las-sen. #00:27:44-2#

I: Mhm, mhm. Also, alles, alle Therapien und so? #00:27:47-1#

B: Alle Termine sonst und so, ja. #00:27:54-3#

I: Mhm, mhm. #00:27:55-1#

B: Aber bis zu dem Punkt braucht es eben dann auch wie eine Überwindung, ja. Weil es ist etwas Neues, es ist nicht das Alltägliche, es ist etwas wo man sich dann wieder anpassen muss an allem. An allem, an (Name Früherziehungsdienst) und natürlich ans Kind und an sich selber, weil das Kind braucht es. (Name Früherziehungsdienst) arbeitet ja mit uns, die brauchen auch ihren Tag und das Kind braucht auch die Unterstützung und ich muss dann diese Unterstützung bieten, indem ich den Tag auswähle. Und das muss auch für alle passen, dann. #00:28:41-2#

I: (Kindermusik läuft laut.) Lacht, kenne ich sehr gut, dieses Lied. #00:28:32-1#

B: Sie, so bleibt sie einen Moment ruhig, weil ich muss sie halt ständig unterhalten. Weil allei-ne unterhaltet sie sich nicht. Ausser ich gebe ihr die Farben, aber danach ist alles, alles voll. #00:28:50-8#

I: Ähm, ich würde gerne noch ein wenig auf die Zusammenarbeit eingehen. Vielleicht kann man es sogar mit beiden sehen, sowohl mit (Name HFE 1) als auch mit (Name HFE 2). So dass wir gerade beides in den Blick nehmen. Ähm, wie ist im Nachhinein Ihre Sichtweise auf die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Früherzieherin, so auf der Erwachsenenenebene gewesen? #00:29:14-0#

B: Ja, also ich finde, wir haben eine gute Beziehung gehabt. Es ist ja ein gegenseitiges Zusammenarbeiten. Und ich denke mal, man muss offen sein als Eltern und zusammen arbeiten wollen. Das muss man ja auch wollen, zusammen arbeiten. Weil wenn ich nicht will und nichts sage und meine Probleme, die ich zu Hause habe, nicht offen, man muss offen sein, sonst kann man nicht zum Ziel kommen. Man kann dem Kind nicht helfen, wenn man nicht offen ist. Wenn ich nicht sage, was meine Problematik zu Hause ist, mit den. Ich habe mit (Name HFE 2) über alles offen gesprochen, was ich für Probleme habe, dann kann man auch keine Lösung finden. Man kann, also ich habe mal jemanden gehabt, wo mich angefragt hat wegen Therapien, zum Beispiel, und sie hat dann mich gefragt, ob ich denn über meine Gefühle sprechen musste und das wolle sie nicht. Da musste ich sagen, "Wenn du nicht über Deine Gefühle reden willst, dann musst du auch keine Hilfe suchen, weil dann kann man Dir auch nicht helfen." Also heisst es, ich bin offen gewesen, ich habe mit (Name HFE 1) wie mit (Name HFE2) offen über meine Probleme gesprochen und dann haben sie versucht, mir so gut wie möglich Hilfe zu bieten. Und entweder man nimmt diese Hilfe an, und kann sich dann selber helfen, oder man nimmt sie nicht an. Also ich habe sie meistens angenommen. Weil ich sage, was man nicht probiert, kann man dann nicht wissen, ob es hilft oder nicht. Man kann es probieren und entweder hilft es oder es hilft nicht. #00:30:57-0#

I: Was hat Sie unterstützt oder was haben die beiden Früherzieherinnen gemacht, damit Sie so offen sein konnten? Was hat Ihnen geholfen offen zu sein? #00:31:06-8#

B: Ähm, ja, das sie so einfühlsam gewesen sind. Sie haben die Situation, die ich gehabt habe nicht verurteilt und mich nicht verurteilt, das ist mir sehr wichtig, weil bei E. habe ich da noch viel erzieherische Kritik bekommen von der Seite von der Schule. #00:31:35-6#

I: Mhm, also vom Kindergarten. #00:31:36-6#

B: Ja, "Das müssen Sie machen und das dürfen Sie nicht machen." Und das blockiert denn einen wie. Das nervt einen, wenn man so, klar man muss sich auch selber dann evaluier... also im Kopf selber sagen "Stimmt das, was sie sagen. Stimmt das nicht, was sie sagen?" Und jetzt muss ich ehrlich sagen, jetzt wo die kognitive Behinderung, weil er ist da, ich darf nicht zu laut sagen, weil es tut ihm auch weh, wo die kognitive Behinderung da ist, muss ich ehrlich sagen: "Hallo, man darf nicht Eltern verurteilen." Ich werde gerade traurig, wenn ich an das denke. (weint) #00:32:20-5#

I: Aha, wir können auch eine Pause machen? #00:32:21-1#

B: Nein, nein, müssen Sie nicht, Sie können es auch aufzeichnen, es ist. Eben, so Eltern, von Kindern, die Behinderungen haben und der Behinderte nicht da ist und man wird verurteilt, man erziehe das Kind nicht richtig. Das tut, also, das tut mir jetzt, wie Sie sehen, das kommt wieder hoch. Das tut weh. Man muss nicht kritisieren, man muss Lösungen finden und das hat die Früherziehung nicht gemacht, das habe ich sehr geschätzt von (Namen HFE 1) und (Name HFE 2) auch. Man muss schauen, was dahinter steckt, wieso ist das Kind so, wieso schreit es, wieso wirft es sich am Boden. Es wirft sich nicht am Boden, weil die Eltern das nicht zum Sitzen erzogen haben, al-so, ich denke mal, jede Eltern wollen Kinder haben, die anständig sind und gehorchen und brav sind. Ich glaube, niemand würde sich ein Kind wünschen, wo tobt und schreit und macht und die Kritik, die tut mir halt schon noch weh, also das man die bekommen haben. Und das hat eben (Name Früherziehungsdienst) nicht gemacht, man hat Probleme angeschaut, die da gewesen sind, man hat Lösungen gesucht und vielleicht auch gefunden zum Teil, wo wir ihm geholfen haben und da wo die schwierige Zeit gewesen ist, zum denn, man hat ihn ja dann in die Heilpädagogische Schule angemeldet (spricht mit Kind). Genau, und dann, hat man dann, auch wenn die Einschulung, ich habe ja sehr Mühe damit gehabt, dass er in die Heilpädagogische Schule gekommen ist, ich hätte mir auch gewünscht, dass er in die normale Sch... (spricht mit Kind) Genau, und, wo bin ich jetzt stecken geblieben? Mit der Einschulung, genau. Und da hat sie mir dann halt auch geholfen, (Name HFE 1), damals beim E. Dass man da, also, falls dann sich die Situation dann verbessert, dass man dann den Wechsel wieder vornehmen kann zum zurück, das hat dann auch mich etwas beruhigt. Aber dann wird man auch reifer in der Situation von der Diagnostik selber, man ist reifer. Weil man härtet dann selber auch etwas aus, indem man das Kind in der Entwicklung begleitet und sieht, was für Fähigkeiten hat es. Weil mit vier, fünf Jahren ist man dann so ein wenig in einem Zwiespalt, also ob es richtig ist, die Entscheidung, die man gefällt hat oder nicht, aber das man (unv.)... Es ist nicht für immer, wenn sich eine Veränderung bietet, dass man dem Kind auch helfen kann und (unv.) bringen. Das hat mich dann schon ein wenig beruhigt, dass man da Aufklärung bekommt. (Kümmert sich um Kind.) Ja, ich finde, das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn Kinder im Kindergarten sind und Probleme haben, dass da noch jemand nebendran ist wie jetzt (Name Früherziehungsdienst), der einen zurückholt und nicht nur kritisiert sondern auch unterstützt und Lösungen findet. Und letztendlich, beim E., auch wenn es so schlimm gewesen ist für mich persönlich, dass er dort in die HPS musste, ich war sehr kritisch. Aber sie war ja da gewesen und hat bestätigt so quasi, dass es eigentlich der richtige Weg ist und ich denke, wo Fachleute sind, sind auch fachliche Wege geleitet und ich bin dann den

gegangen, den Weg, den richtigen Weg, eigentlich. Obwohl ich es dort nicht richtig gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Aber, jetzt bin ich froh, dass er dort unterstützt worden ist. Ich habe es am Anfang nicht richtig gefunden. #00:36:57-3#

I: Und Sie haben dennoch zugestimmt? #00:36:58-6#

B: Dennoch, weil ich sage, ich schaffe auch in der Pflege, also. Und ich meine, wenn ich einen Patient habe, der sich gegen die Therapie, wo man ihm empfiehlt, weigert, und ich sehe, das ist der schlechte Weg, wo er sich selber Steine in den Weg legt und nicht weiterkommt so. Und genauso sehe ich mich dann wie meine, vielleicht war das ein Vorteil von mir, dass ich mit der Pflege auch mit den Menschen zu tun habe, wo Probleme haben. Ja, das hat mir dann auch geholfen, eigentlich. Aber ich habe mich eben wie gesagt gegen meine Gefühle und für das Fachliche entschieden und das hat, das war auch richtig, das ich den Weg gegangen bin, wo mir die Fachleute empfohlen haben. Trotz diesen schlechten Gefühlen. #00:37:53-1#

I: Mhm, mhm, mhm. Ein Riesenkompiment an Sie, dass Sie das so reflektieren können. #00:38:00-0#

B: Ja, man kann es dann reflektieren. #00:38:03-7#

I: Ähm, haben Sie von den beiden Früherzieherinnen immer die Informationen bekommen, die Sie gebraucht haben? Oder gibt es im Nachhinein, dass Sie sagen: "Ouh, die und die In-formationen haben mir gefehlt?" #00:38:17-7#

B: Nein, muss ich ehrlich sagen, nicht. Wir haben ja gerade sie angemeldet auch für die Logopädie. Aber leider, das ist eben schlecht gewesen dann, wie sie dann (Name HFE 2) gehabt hat, die mir auch sehr wichtig gewesen ist und mich unterstützt hat, mussten wir dann Logopädie abgeben, weil es so viele Anfragen gibt für logopädische Unterstützung und gerade bei den Kindern mit einer Sprachverzögerung finde ich das sehr kritisch. Sie braucht schon eine Logopädin, wo jetzt auch in der Heilpädagogischen Schule nicht kann gewährleistet werden, weil eine lange Warteliste da ist. Und das finde ich, also dramatisch für Kinder, wo Hilfe brauchen, finde ich, das ist dramatisch. Vor allen Dingen auch, jetzt hat sie mit (Name Logopädin 2), die war ja dort zuletzt, zuerst (Name Logopädin 1) und dann (Name Logopädin 2) nach (Name Logopädin 1) und sie hat so Freude an ihr gehabt und sie hat ihr viel beigebracht, also wirklich viel beigebracht, wo ich so dankbar gewesen bin. Und dann hat man das einfach abgestellt, weil so viele Kinder auf Hilfe warten und ich habe ja, (Name HFE 1) war sehr wichtig von der Heilpädagogik her und Logopädie gleich auch so wichtig und wir haben dann das abgestellt, weil sie zwei Sachen gehabt haben und auf eine kommen muss. Dramatisch, das finde ich nicht gut. Da müsste der Kanton wirklich die Augen aufmachen und so Kinder, die wirklich so Hilfe brauchen, wirklich gerade in der Sprache, wo so zentral ist. Sie, wo sich nicht kann, am Anfang konnte sie nicht einmal sagen: "Ich habe Durst, ich will Wasser trinken." "Ähähäh" und gestanden und nicht gewusst oder wenn sie sich verletzt hat, das hat ihr (Name Logopädin 2) beigebracht, wie sie das sagen kann, also spielerisch, oder. Genau in dem Alter zwischen drei und fünf Jahren, wo sie Hilfe brauchen, ist das so wichtig. Weil

seit einem Jahr keine Logopädie, das ist schlimm, das finde ich nicht okay. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde für so Kinder, weil ich meine, früher hat man da keine Sache gemacht, Logopädie, da. Und jetzt macht der Kanton den Eltern, wo so Kinder mit Problemen haben einen Strich durch die Rechnung und man bekommt es nicht. Also dramatisch, dramatisch, wirklich. Also, finde ich nicht gut. Ja. Aber leider, ja. Ich habe auch mit der HPS darüber gesprochen, dass ich das mir wünsche, auch wenn man drauf zahlen müsste, ich würde auch mit der IV drauf schauen, dass ich, dass man sie unterstützen kann, aber ja, sie können nichts machen. Es ist, die Regel ist so. Sogar an einer Heilpädagogischen Schule. Schlimm, ja. Ja, es ist dramatisch, also. Weil ich finde meine Tochter, wenn das Kind da steht und Durst hat und nicht sagen kann: "Ich habe Durst." und schreit und brüllt und (unv.) und nicht sagen kann, dass sie trinken will. So Sachen, und sie ist ja ein Kind, das wirklich profitiert hätte jetzt auch ein Jahr lang, länger Logopädie zu haben, hätte ihr viel mehr geholfen. Sie ist ein Kind, das lernen kann. Und ein Kind, das nicht lernen kann, dann kann man es halt nicht bei-bringen, dann müssen wir halt mit den Bildern, können sie mit den Bildern arbeiten. Aber bei ihr, wir haben sie jetzt schon fördern können und ihr helfen können, die Sprache herzubringen, etwas besser, also nicht ganz aber wenigstens etwas mehr. Also ich habe jetzt versucht sie überall zu fördern und ich habe noch vieles herausgebracht. Aber so, mit Logo wäre es vielleicht noch ein wenig besser gegangen. Vielleicht hätte sie noch mehr profitiert. Aber haben wir nicht bekommen. Ja. #00:42:47-3#

I: Ähm, haben Sie sich in der Zusammenarbeit mit (Name HFE 1) und (Name HFE 2) immer als gleichwertiger Partner gefühlt? #00:42:54-6#

B: Ja, doch. #00:42:59-6#

I: Von Anfang an? #00:42:59-6#

B: Von Anfang an. Also vielleicht habe ich Glück gehabt, dass ich jemanden gehabt habe, wo der gleiche Wille, also die gleiche Meinung vertreten hat. Ja, doch, ich habe es als gut empfunden. Vor allem mit (Name HFE 1), ist etwas länger her, und mit ihr habe ich etwas weniger zu tun gehabt aber mit (Name HFE 2), da habe ich also wirklich eine super Person gehabt für T. #00:43:25-5#

I: Und, ähm, was hat sie gemacht, dass Sie das Gefühl hatten, doch Sie sind auf der gleichen Ebene, Sie sind auf Augenhöhe miteinander? #00:43:35-9#

B: Sie hat, wie vorher gesagt, die Schule, also nicht mit Kritik, sondern mit Tipps, mit Hilfe, mit, zum Beispiel hat sie mir auch mal empfohlen so in einer Selbsthilfegruppe für Autisten, die (Name des Früherziehungsdienstes) auch unterstützt. Ist sehr eine gute Sache. Nur bin ich immer zu spät dran und komme nicht dazu, aber ich denke, auch so Sachen würden einem helfen, also. Sie gibt dann Adressen raus, wo einem helfen, also Sachen, die mir helfen und wie soll ich sagen und sie auch die Problematik gesehen hat an ihr, wo ich sehe und auch, auch bei der Einschulung, dass wir es probiert haben, dass sie hinter mir gestanden ist und mir, meiner Meinung nach auch, also, hinter mir gestanden ist und gesagt hat ja, das pro-bieren, das fände sie auch gut und das hat dann, ja, ich bin auch, das probieren

habe ich auch gut gefunden und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dass sie das dann auch vertreten hat, habe ich sehr gut gefunden. Also, das hat mir dann gezeigt, dass sie das akzeptiert hat, was ich fühle und mir auch Recht gegeben hat. Also, ich sage auch, auch wo ich die Einschulung von E. gehabt habe und ich das nicht als richtig empfunden habe und trotzdem akzeptiert habe. Ich habe das nicht gut gefunden. Aber bei ihr, ist es halt auch ein wenig anders gewesen. Man hat es probiert. Und das wir das probieren durften, ist ja auch eine grosse Sache gewesen und das hat mir gut getan. Dass sie das unterstützt hat und geholfen hat, da bei der Schulleitung gesprochen hat und die Problematik natürlich auch erwähnt hat von ihr, die sie hat. Also, das haben wir offen gelassen. Aber dass sie das unterstützt hat, hat mir schon recht gut getan und ich habe mich dann auch verstanden gefühlt in dem, was ich mir gewünscht habe, ist dann passiert. Wir haben sie eingeschult. Aber es hätte ein wenig besser laufen können. Wir hätten ein wenig anders starten müssen. Aber das sieht man ja auch erst danach. Weil wir haben sie Knall auf Fall eingeführt in den Kindergarten, haben sie stehen gelassen und sie ist Autistin und sie ist durchgedreht, sie hat die Welt nicht verstanden. Wir hätten ganz anders eingehen müssen im Kindergarten. Man hätte viel langsamer sein müssen, einführen müssen. Vielleicht hätte es geschafft, also vielleicht hätte sie es geschafft, aber, ja. Aber wir durften es versuchen, es war gut, es hat nicht geklappt, es ist auch gut, man hat dann andere Lösungen gesucht, sind jetzt da in der HPS. (Kümmert sich um Kind.) #00:47:01-8#

I: Ähm, ja, ich würde gerne noch zum Schluss auf das Thema Wertschätzung eingehen. Ähm und zwar möchte ich Sie fragen, wieweit Sie sich in der Zusammenarbeit wirklich wahrgenommen gefühlt haben von der Früherziehung und wertgeschätzt gefühlt haben. #00:47:25-8#

B: Also am Anfang, bei E. habe ich gedacht, ja, einerseits ist es ja so eine Hemmschwelle, wenn man die Leute reinlässt. Was kommt auf einen zu? Was wird sie dann sagen? Und andererseits muss ich sagen, ich war froh, dass sie da war. Ich habe mich schon wertgeschätzt gefühlt und ich war froh, dass ich so quasi wie einen Beweis habe, jemand, der zu mir nach Hause kommt, wo mich kennenlernt, in allen Situationen, weil sie sind jede Woche da. Die Türe ist offen. Sie haben mein Kind alleine, ich habe ihnen das Vertrauen gegeben, dass sie mit meinem Kind arbeiten dürfen und ich bin dann froh (spricht mit Kind). Und ich bin dann froh gewesen, dass jemand da ist, wo dann die Situation aus erster Hand schildern kann, der Schulleitung und den Kindergärtnerinnen, damit sie sehen, wie es bei uns zu Hause aussieht, weil ich meine, man kann ja nicht wissen als Lehrer, wie lebt das Kind, hat das Kind alles, was es braucht, hat es nicht alles was es braucht. Und so hat man dann eben, so quasi wie jemand wo da als Zeuge ist, dass es gut ist. Auch wenn das Kind ein Problem hat. Aber sonst, allgemein, geht es dem Kind gut, es ist gut aufgehoben. Das ist mir dann auch wichtig gewesen, dass (Name Früherziehungsdienst), ob sie das auch sehen, dass es eigentlich alles hat, sie hat ja alles im Übermass, vielleicht das, was ich nicht gehabt habe, das ist eben meistens denn so, das, was man sich selber gewünscht hat als Kind, das gibt man dann den Kindern und all das, was ich mir gewünscht habe als Kind, haben dann meine Kinder wirklich bekommen. Ich bin dann in den Garten gestanden, jetzt haben wir die Schaukel nicht mehr, aber so Sachen, wo ich, eine Rutschbahn oder ein Sandkasten und eine Schaukel, das was ich mir gewünscht habe als Kind, haben jetzt meine Kinder alles gehabt, all das Materielle, Liebe sowieso. Und das war ich dann froh, dass (Name HFE 1) und (Name HFE 2), das wie irgendwie bezeugen

können, das hat ja eigentlich alles. Es hat auch Liebe, es hat alles das, was es braucht. Aber das Kind hat ein Problem, wo man anschauen muss, wo man fördern muss. Und das ist mir dann, also und das haben sie auch gesehen eigentlich, dass sie das alles haben und bei ihr ist es dann auch therapeutisch dann noch geworden, also da das Wohnzimmer ist zuletzt, vor zwei Jahren kein Wohnzimmer mehr gewesen, das war ein Therapiezentrum. Da war alles voll gewesen mit Spielsachen. Wir haben oben alles oben hingestellt, damit sie dann mit dem Finger zeigen kann, was sie braucht, damit sich die Sprache dann auch entwickelt. Ich hätte dann täglich, also täglich da drei vier Stunden im Wohnzimmer gearbeitet, also für sie spielen und für mich arbeiten. Und das ist eben dann die Wertschätzung, ich meine, sie haben dann geschildert, wie es zu Hause ist und das ist für mich schon eine Wertschätzung eigentlich gewesen, dass sie das gesehen haben, dass es alles rundherum hat und nur das Kind gezielt gefördert werden muss. #00:51:05-5#

I: Haben Sie das Gefühl, die Früherziehung konnte auf Ihre Familienstruktur, wie Sie sind und auf ihre Lebensbedingungen, wie Sie hier leben, eingehen? #00:51:14-5#

B: Ja, also wir haben ja vor allen Dingen bei ihr, haben wir schon. Ich habe ja am Anfang, wo ich die Diagnose Autismus bekommen habe, ich habe keine Ahnung gehabt, habe nichts gewusst, gar nichts. Und wir haben viele Fehler gemacht mit ihr und da hat mir dann (Name HFE 2) schon ein wenig helfen können, indem sie mir aus ihren Erfahrungen Sachen zeigen konnte, was für sie, eben, jetzt ist es gerade laut, aber was die Reizüberforderung alles mit ihnen macht und so. Da hat sie mich schon führen können in dem Sinne, ich bin dann nicht mehr (spricht mit Kind)... Da hat sie mich schon führen können und sagen dass, eben, so. Wir sind dann jeweils einkaufen gegangen mit ihr, das haben wir jetzt aufgehört, weil, das überfordert sie. Das ist uns nicht bewusst gewesen. Und jetzt nehmen wir sie halt nie mit, da-mit sie halt nicht, ja, überfordert ist. Und auch sonst Sachen, wo sie überfordern, das tun wir alles. Da hat sie mir schon viel helfen können. Also Weil ich habe gar keine Ahnung gehabt. Ich habe mich auch zuerst in das Thema Autismus einlassen müssen und die Diagnose annehmen. Ja. #00:52:39-2#

I: Haben Sie denn das Gefühl, Ihre Kultur ist wertgeschätzt worden von den Früherzieherinnen? #00:52:46-0#

B: Ja, also unsere Kultur, es ist so, wir leben ja auch zwei Kulturen und ja, das äh, das hat sie schon wertgeschätzt. Also ich meine, wir sind ja auch die schlimmen Muslimen, wo auf der ganzen Welt, also, ich glaube nicht dass sie das, sie hat das äh, ignoriert, sie hat uns als Familie wahrgenommen und äh, das ist kein Problem gewesen für die Früherziehung. #00:53:18-7#

I: Ähm, dann würde mich Wunder nehmen, haben Sie alle Aussagen, die die Früherzieher gemacht haben nachvollziehen können? #00:53:36-3#

B: Bei E., da bin ich ja wie gesagt, bei ihr bin ich ja abgehärtet. Bei E. bin ich dann jeweils so, etwas kritisch gewesen. Bei ihm bin ich halt sehr noch jung, also jung und ja habe mich auf das einlassen

müssen. Ich habe mich ja auf vieles einlassen müssen bei E., wo schwierig war dort zum Teil. Oder. Wo man dann muss über seinen eigenen Schatten springen und sagen ja, ja, jetzt ist es so und ich mache es trotzdem, ja es ist etwas schwierig gewesen am Anfang. Aber jetzt, bei ihr nehme ich alles einfacher. Ja. #00:54:21-7#

I: Hat es Sachen gegeben, wo die Früherzieher gemacht haben, die Sie nicht nachvollziehen konnten? #00:54:33-2#

B: Nein. #00:54:34-2#

I: Nicht? #00:54:35-3#

B: Nein, nein, alles, was sie gemacht haben, habe ich als gut empfunden. Also, nichts Kritisches. #00:54:46-3#

I: Ja, der grosse Teil vom Interview ist vorbei, wenn es Ihnen recht wäre, würde ich gerne noch ein Schlussfazit besprechen. #00:55:01-6#

B: Ja, ja. #00:55:02-3#

I: Was wäre dann Ihr persönliches Feedback an die Heilpädagogische Früherziehung? Welche Punkte sind Sie besonders zufrieden, welche Punkte sollte die Früherziehung vielleicht noch mehr machen und es gibt sicher auch Punkte, die die Früherziehung anders machen könnte. #00:55:18-7#

B: Also, ich war sehr froh um die Hilfe der Früherziehung, sehr sehr froh. Ähm, vor allem nach der Therapie von ihr, hätte ich mehr natürlich gewünscht, ja, eine Stunde war schon sehr sehr wenig. Und die Stunde geht ja so schnell vorbei und man hat ja so viele Fragen, vor allem denn am Anfang von einem Problem, wo man hat. Am Anfang, wo das Kind Probleme entwickelt, jetzt muss ich sagen, jetzt wenn sie jetzt eine Stunde kommen würde und mit ihr etwas macht, wo sie Freude hat und sie fördert, wie jetzt die Spitex zum Beispiel, irgendetwas, das hat sie auch mit der Spitex gemacht (zeigt auf Fenster), dann hat sie Freude daran und dann habe ich auch Freude und gleichzeitig lernt sie etwas. Dann ist es okay eine Stunde, aber wenn man in der kritischen Phase vom Leben ist, wo ich bei ihr und bei ihm gewesen bin, dann ist eine Stunde wirklich nicht viel. Weil man hat so viele Fragen, man hat tausende von Fragen als Eltern, wo fast wie nicht möglich ist zum alles lösen, wo man sich mit der Zeit muss selber lesen und lernen und eben in den kritischen Phasen von den Diagnosen bis zu der Einschulung und so, wo man so viel Zeit braucht, wäre es natürlich praktischer, wenn man nicht eine Stunde zur Verfügung hätte, sondern zwei. Weil die erste Stunde habe ich sie bombardiert mit Fragen, die (Name HFE 2). Immer das, was ist das, was kann man machen und so und selber die Sorgen, die man hat als Eltern, die da sind, das braucht so viel Zeit und dann hat sie einerseits mit mir reden wollen und andererseits mussten wir mit ihr, ja, sie hat vielleicht auch etwas Psychologin mit mir gespielt, also. Ja, es ist eben auch ein wenig Psychologin dahinter, denn die Eltern sind überfordert. Ich war an einem

Punkt, wo ich wirklich am Boden war und dann auch versucht habe mir Hilfe zu suchen, was kann ich machen und die eine Stunde am Anfang ist schon sehr sehr wenig. Das ist ein kritischer Punkt, nicht an die Heilpädagogin, da kann sie nichts dafür, aber an die. Das ist etwas, was ich etwas kritisch sehe, denn Eltern, die so Problemkinder haben, brauchen wirklich viel Unterstützung am Anfang. Weil jetzt ist sie in der HPS; jetzt brauche ich keine Hilfe. Aber auch letztes Jahr nach der Einschulung, wo sie rausgekommen ist von dort, wo ich dann Lösungen finden musste, ich habe sie dann wieder in der Spielgruppe angemeldet, dann ist (Name HFE 2) wieder gekommen, bin ich sehr froh gewesen. Und dann hat sie mal zwei Stunden etwas mit ihr gemacht, um sie zu fördern, denn man muss sie unterstützen, wenn man sie nicht unterstützt kann sie ja den ganzen Tag so bleiben (Kind ist am Handy). Sie kann sich so beschäftigen, aber sie wäre dann in ihrer Welt. Das ist einfach ein Kritikpunkt. Aber sonst von den Pädagoginnen selber, sie haben ihre Arbeit souverän gemacht, sie haben mir geholfen, sie haben Lösungen gesucht und mir versucht zu helfen und das habe ich auch angenommen und ich bin auch weitergekommen damit, aber die Stunden sind zu kurz, weil die Logopäden, die jetzt abgestellt wurden, habe ich auch sehr schlecht gefunden, wie Heilpädagogik. Und was ich eben sagen würde wäre, nur bis zum Kindergarteneintritt ist es schon etwas wenig, man sollte das, glaub bis zur ersten Klasse noch fördern. Ja. Weil die Kinder, die Probleme haben, die brauchen Zeit und Therapie und die Therapie, ja, geht länger. Und Fragen sind immer da. Ja. #00:59:11-2#

I: Ja, ähm, von meinen Fragen her bin ich fertig, gibt es noch irgendein Punkt, wo es Ihnen wichtig ist, zum #00:59:18-0#

B: Ja, also wichtig finde ich, jetzt ich bin ja da der Secondo-Mensch, wo in die Kultur von der Schweiz aufgewachsen ist, nicht gelebt, aber aufgewachsen. Meine Kinder dürfen es zum Teil leben und die Kinder von, ein Beispiel, meine Schwägerin, die ist ja, mein Bruder hat eine Frau, die von Mazedonien hierhergekommen ist, die hat ja keine Ahnung von dieser Kultur von der Schweiz und sie hat auch ein wenig so, zurück, also wie meine Eltern fast etwas gelebt, die hat auch nicht so ein normales Leben gehabt, wie man sich das in der Schweiz vor-stellt und so Leute muss man eben, wenn es so Eltern sind, wo der Vater oder die Mutter von der Kultur her nicht als Secondo in der Schweiz ist, sondern als neu in der Schweiz ist, ganz neu, denen muss man eben schon helfen. Ich denke ein paarmal, diese Frau bräuchte Hilfe zum eben mit den Kindern zum Spiele machen, warum das wichtig ist, zum die Kinder fördern. Ich finde eben, dort ist es auch hilfreich, wenn man da Heilpädagogen einsetzt. Nicht nur bei den Kindern, wie jetzt meine, wo krank sind, wo eine Behinderung haben, sondern auch bei denen Kindern, wo die Eltern aus dem Ausland kommen und keine Ahnung haben über das Normale hier in der Schweiz. Was ist normal? Das betone ich, weil ich habe das nicht gehabt. Und ich denke, hätten meine Eltern eine Heilpädagogin gehabt, die nach Hause gegangen wäre und ihnen etwas gezeigt hätte, das ist normal und das ist, das ist Luxus und das ist normal. So Sachen, wären für diese Kinder, die wären dann, so wie ich, ich wäre ja dankbar gewesen, hätte jemand meinen Eltern erzählt, was ist normal und was ist nicht normal. #01:01:13-7#

I: Ähm, ja. #01:01:19-2#

B: Das kann man diesen Eltern vielleicht noch helfen. #01:01:22-1#

I: Ich finde es spannend mit Leuten zu sprechen, die beide Kulturen im Blick haben, wie Sie. Was würden Sie der Früherziehung empfehlen, wie kann sie die Eltern erreichen? #01:01:33-6#

B: Ja, also mein Vater, zum Beispiel, ich gehöre auch zu den Kindern, wo das Schwimmbad ein Problem war. Weil wir sind ja muslimisch und äh, mein Vater ist, also nicht streng, aber er hat so die Kultur gelebt und die Mädchen sind Mädchen, die werden dann irgendwann hinter dem Herd sein und dann der Mann muss arbeiten gehen, und so, ein wenig so, dass äh, oder Frau und Mann unterscheiden. Frau ist zuhause, wir sind immer die anständigen gewesen, unsere Brüder immer die Rowdys, wie bekannt und ähm, das man das, also die Eltern, nicht Kritik, wie gesagt ist immer schlecht, aber was man ihnen empfehlen kann, eine Lehrerin hat es sehr gut gemacht, die hat mein Vater damals auch zum Gespräch und das finde ich eben wichtig, dass beide Eltern an Elterngesprächen da sind, das sollten auch Heilpädagogen machen, weil dann der Vater oder die Mutter sagt "Geh Du" oder "Geh Du" und der andere zieht sich immer zurück und ist dann die strenge Person und kann sagen, ja die Frau oder der Mann macht das und dann kommt er nach Hause und sagt "Ich weiss von nichts." und dann ist okay. Und das hat dann eben unsere Lehrerin dann gemacht, sie hat den Vater auch verlangt und dann hat er ein Termin finden müssen, wo er auch dabei ist und dann sind beide dort gestanden und niemand konnte sagen "Ja, ich bin nicht da." oder "Ich sage Nein." und dann kann die Mutter sagen, der Mann sagt Nein. Nein, es sind beide da, das finde ich sehr wichtig. Und die hat dann meinem Vater gesagt, "Ihre Töchter sind so begabt im Turnen und wieso machen Sie das nicht, man kann das fördern." Wir haben dann ins Geräteturnen dürfen, durch die Lehrerin, wo dann beide Eltern an den Tisch gesetzt hat und dann nicht kritisiert, sondern gesagt hat, was positiv ist an uns und dass man das fördern soll und dass das gut ist, wenn man das macht. Eben für, für alles ist das gut und dann hat er das zugelassen, dank dieser Lehrerin. Von sich aus, das kostet Geld, hätte er nicht gemacht, das ist einfach nur ein Luxus für mein Vater gewesen, aber durch die Lehrerin, wo das dann angesprochen hat und beide Eltern dort gewesen sind, hat er das dann zugelassen. Wir haben dann ins Turnen dürfen, wir waren dann überglücklich, dass wir das auch machen durften und eben, auch das Schwimmen, sie haben ihn auch geholt und gesagt, dass das so in der Schweiz ist und dass das obligatorisch ist und dann durften wir gehen und dann waren wir überglücklich. Man hat uns Schwimmen dürfen sehen. Ja, wirklich. Und ich finde das immer wichtig, dass beide Eltern dort stehen und zuhören und ähm #01:04:10-2#

I: Doch, das ist ein guter Hinweis, nehme ich gerne an. Weil es ist halt schon immer wieder schwierig, die Eltern überhaupt zu erreichen, also überhaupt, viel sind ja gar nicht bereit oder finden, sie wollen gar nichts mit uns zu tun haben. #01:04:26-5#

B: Ja, das ist so. #01:04:29-5#

I: Ich denke, wir sind sehr bereit, wenn Eltern kommen und Beratung wollen, für das sind wird da. Eltern zwingen, mit uns zusammen zu sitzen, können wir ja nicht. #01:04:41-2#

B: Nein, aber ich finde, man sollte schon etwas Druck machen, wissen Sie. Wenn ein Kind Probleme hat, ich sage aus meiner Erfahrung, wir waren fünf Kinder und ich und meine Schwester, wir hatten weniger Probleme, aber zum Beispiel der kleine Bruder, der hat auch Probleme gehabt in der Schule. Und hätten die Eltern ihn etwas unterstützt, vielleicht wäre es besser gekommen. Oder? Aber man muss schon etwas Druck machen. Bei den Leuten, die nicht bereit sind, ein Problem anzuschauen. Also nicht bei denen, die keine Probleme haben. Aber bei denen, die Probleme haben, muss man schon etwas Druck machen und sagen: „So jetzt!“ Mir hat es ja auch wehgetan bei E. um das zu sehen, die Problematik. Aber trotzdem, ich bin ein offener Mensch, ich bin dennoch dagestanden und für mein Kind dagestanden und habe gedacht: " Jetzt stellst du Deine blöden Gefühle ab und schaust nach vorne." Und hilfst dem Kind und bei denen Eltern, wo geschlossen sind, die muss man auch rausholen, also man muss etwas Druck machen und dann, es geht um die Kinder, um die Zukunft. Sie sind ja die Zukunft, wenn man denen nicht helfen, dann haben wir verloren, alle. #01:05:55-7#

I: Super, ja. Ich bedanke mich vielmals. Gibt es noch einen wichtigen Punkt oder soll ich es abstellen.
#01:06:07-0#

B: Sie können es abstellen.

Anmerkungen:

Fett = Mutter weint

Anhang G: Kodierleitfaden

Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel
Strukturen der HFE	Zeitlicher Rahmen	Aussagen, die den Zeitpunkt, die Dauer oder die Häufigkeit der Termine betreffen	Ja sehr gut finde ich, das machen können zweimal die Woche wäre es noch besser gewesen.	Beinhaltet keine Aussagen zu Anpassungen in Zeiten beziehungsweise Flexibilität
	Räumliche Bedingungen	Aussagen über den Ort, wo die HFE stattfindet	Aber, wie gesagt, man muss zuerst einmal Fremde ins Haus lassen, die man nicht kennt, ...	Beinhaltet keine Aussagen zu Anpassungen der Orte beziehungsweise Flexibilität; beinhaltet Aussagen über die erwünschten Verhaltensweisen im eigenen Haus.
	Fachliche Kompetenz	Aussagen zu Ausbildung, Professionalität sowie Management- und Gesprächsführungskompetenzen	--	Beinhaltet keine Aussagen bezüglich Fachwissen, Informationen
	Vielfältigkeit und Flexibilität	Aussagen über die Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse der Familie	--	--
	Planung und Dokumentation	Aussagen zu einem systematischen Umgang mit Vereinbarungen, Verschriftlichungen, zu Nachvollziehbarkeit und Transparenz	Also das hat sie mir selber erklärt, was sie da macht, machen wird.	Beinhaltet Aussagen über Gespräche, die den Verlauf oder das Vorgehen zum Inhalt haben.
Leistungen der HFE	Informations- und Beratungsangebote	Aussagen über den Erhalt von Informationen, Wissen sowie Beratungen mit ergebnisoffenem Ende	Ja, wo hat sagen können, so ist sie und das kann man machen mit ihr. Da kann man sie fördern.	Beinhaltet keine Aussagen zu Informationen bezüglich anderen Fachstellen
	Beziehungsleistungen	Aussagen über die Möglichkeit, mit der HFE über Probleme zu sprechen	Weil man ist dann nicht alleine mit schwierigen Kindern, man hat da jemanden, der hinter einem steht, wo einen begleitet und die Familie kennt, ...	--

	Vernetzung	Aussagen über Vermittlung zu anderen Fachstellen oder Eltern sowie die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen	Sie gibt dann Adressen raus, wo einem helfen, ...	--
Werte	Bedeutung Behinderung	Aussagen über die Bewältigung einer Diagnose und über die Bedeutung von Behinderung	Man will ja, dass das Kind normal ist und das sich einzugestehen, das hat lange, lange, lange, lange, lange gebraucht, um das zu akzeptieren.	
	Erziehungskultur	Aussagen über die Vorstellungen zu Erziehung und Rollen von Erwachsenen und Kindern sowie von Mädchen und Jungen	Das ist ja auch, äh, ein Handicap, das wir Secundo-Kinder haben, das wir vielleicht, ja, ich habe selber keine Strukturen bekommen, also meine Eltern sind streng gewesen und dann hat dann einfach der Vater ausgerufen: "Also jetzt alle ins Bett.	
	Religion	Aussagen zum Thema Religion und zu religiösen Einstellungen	Ich gehöre auch zu den Kindern, wo das Schwimmbad ein Problem war. Weil wir sind ja muslimisch...	
	Häusliche und familiäre Kultur	Aussagen über persönliche familiäre Kulturen und Lebensumstände und deren Wertschätzung seitens der HFE	... sie haben dann geschildert, wie es zu Hause ist und das ist für mich schon eine Wertschätzung eigentlich gewesen, dass sie das gesehen haben, dass es alles rundherum hat und nur das Kind gezielt gefördert werden muss.	
	Familienstruktur	Aussagen über die Strukturen und Rollen in der eigenen Familie und deren Wertschätzung seitens der HFE	I: Sie konnte auf Ihre Familie eingehen als Familie? B: Also die Früherzieherin? Ja	Beinhaltet auch Aussagen zum Einbezug beider Eltern in die Zusammenarbeit.

	Lebensgeschichte	Aussagen über die eigenen Lebensgeschichte und deren Wahrnehmung durch die HFE	[Erzählungen der Erfahrungen als Kind, Anm. d. Verf.] Und dann haben beide angefangen zu arbeiten, wir haben dann eine Betreuung gehabt vom Ausland, wo auf uns geschaut hat und dann ...	
	Lernen/Bildung	Aussagen über die Vorstellung zu Lernen und Schule	... diese Frau bräuchte Hilfe zum eben mit den Kindern zum Spiele machen, warum das wichtig ist, zum die Kinder fördern.	Beinhaltet auch Aussagen zur gezielten Förderung.
	Albanische Kultur	Allgemeine Aussagen zur albanischen Kultur	... also unsere Kultur, es ist so, wir leben ja auch zwei Kulturen und ja, das äh, das hat sie schon wertgeschätzt.	Beinhaltet Aussagen zur Kultur, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können.
Haltungen in der Zusammenarbeit	Positive Atmosphäre / Vertrauen	Aussagen über Gefühl der Offenheit, Vertrauen und Akzeptanz seitens der Familie und Faktoren, die dazu beigetragen haben	I: Was hat Ihnen geholfen offen zu sein? B: ... das sie so einfühlsam gewesen sind. Sie haben die Situation, die ich gehabt habe nicht verurteilt und mich nicht verurteilt, das ist mir sehr wichtig, ...	Beinhaltet Aussagen zur Zusammenarbeit, die keiner anderen Kategorie zugeordnet werden können; beinhaltet keine Aussagen zum Umgang mit dem Kind.
	Ermütigung zur Beteiligung	Aussagen über das Einbeziehen der Eltern in die Zusammenarbeit mit der HFE	... ich finde, wir haben eine gute Beziehung gehabt. Es ist ja ein gegenseitiges Zusammenarbeiten. Und ich denke mal, man muss offen sein als Eltern und zusammen arbeiten wollen.	
	Wirksamkeitsüberzeugung	Aussagen über Gefühl der Überzeugung, dass Kooperation gewinnbringend ist und über Faktoren, die dazu beigetragen haben	... sie haben Lösungen gesucht und mir versucht zu helfen und das habe ich auch angenommen und ich bin auch weitergekommen damit...	

	Ressourcenorientierung	Aussagen über die Wahrnehmung von Ressourcen des Kindes	... nicht kritisiert, sondern gesagt hat, was positiv ist an uns und dass man das fördern soll und dass das gut ist, wenn man das macht.	Beinhaltet auch Aussagen, die Kritik zum Inhalt haben.
	Gleichberechtigung	Aussagen über ein Gefühl der Gleichberechtigung in der Zusammenarbeit und Faktoren, die dazu beigetragen haben	Also, das hat mir dann gezeigt, dass sie das akzeptiert hat, was ich fühle und mir auch Recht gegeben hat. ...	
Bisherige Erfahrungen mit Institutionen		Aussagen über Erfahrungen mit bisherigen Institutionen	... dort ist auch der Kindertageeintritt sehr problematisch gewesen.	

Anhang H: Kategorienraster „Strukturen / Organisation der HFE“

Subkategorie	Aussagen	positiv	neutral	negativ	erwartet	un-erwartet	Interview-Nr./Zeit
Zeitlicher Rahmen	Ja sehr gut finde ich, das machen können zweimal die Woche wäre es noch besser gewesen.	x		x			1/00:11:30-7
	I: ...nehme ich an, ist sie einmal in der Woche zu Ihnen gekommen B: Ja. Ja.		x				2/00:26:08-4
	Das ist eben so, immer eine Schwierigkeit, mit dieser Zeit. Weil ich arbeite nebenbei, habe immer schon gearbeitet und arbeite immer noch und dann, ja, ich bin sehr froh gewesen darum, dass sie kommen überhaupt, aber manchmal habe ich gedacht, ja, jetzt habe ich das und das noch zu tun und andersrum muss ich denken: "Ja, hallo, wo bist Du? Weil du nicht mal die Zeit hättest für die Früherziehung, wo da hierherkommen will, um Deinem Kind zu helfen, dann hast du ganz verloren." Also habe ich mich wirklich bemüht, zum da mir hier gut die Zeit einzuteilen, auch für das und, ja. Am Anfang habe ich es noch schwierig gefunden, um die Zeit richtig zu koordinieren, wann habe ich Zeit, wann kann ich sie nach Hause kommen lassen? Dann muss man halt dann auch die Regelmässigkeit beibehalten, oder, zum, habe ich schon schwierig gefunden am Anfang und danach, ja, habe ich mich dann angepasst regelmässig, habe mir auch freigenommen an diesen Tagen, wo ich die Früherziehung gebraucht habe, also zu mir helfen. Ja. Und so haben wir das dann, ja, regelmässig gemacht, aber es ist für mich dann auch wieder eine Umstellung gewesen von diesem Alltäglichen, sich ein Tag herauszuholen für das Kind und dann habe ich halt alles über diesen Tag laufen lassen.			x			2/00:27:44-2
	Aber bis zu dem Punkt braucht es eben dann auch wie eine Überwindung, ja. Weil es ist etwas Neues, es ist nicht das Alltägliche, es ist etwas wo man sich dann wieder anpassen muss an allem. An allem, an (Name Früherziehungsdienst) und natürlich ans Kind und an sich selber, weil das Kind braucht es. (Name Früherziehungsdienst) arbeitet ja mit uns, die brauchen auch ihren Tag und das Kind braucht auch die Unterstützung und ich muss dann diese Unterstützung bieten, indem ich den Tag auswähle. Und das muss auch für alle passen, dann.			x			2/00:28:41-2

	Nur bin ich immer zu spät dran und komme nicht dazu, ...			x			2/00:47:01-8
	... eine Stunde war schon sehr sehr wenig. Und die Stunde geht ja so schnell vorbei und man hat ja so viele Fragen, vor allem denn am Anfang von einem Problem, wo man hat. Am Anfang, wo das Kind Probleme entwickelt, jetzt muss ich sagen, jetzt wenn sie jetzt eine Stunde kommen würde und mit ihr etwas macht, wo sie Freude hat und sie fördert, ... Dann ist es okay eine Stunde, aber wenn man in der kritischen Phase vom Leben ist, wo ich bei ihr und bei ihm gewesen bin, dann ist eine Stunde wirklich nicht viel. Weil man hat so viele Fragen, man hat tausende von Fragen als Eltern, wo fast wie nicht möglich ist zum alles lösen, wo man sich mit der Zeit muss selber lesen und lernen und eben in den kritischen Phasen von den Diagnosen bis zu der Einschulung und so, wo man so viel Zeit braucht, wäre es natürlich praktischer, wenn man nicht eine Stunde zur Verfügung hätte, sondern zwei. Weil die erste Stunde habe ich sie bombardiert mit Fragen, ... die Sorgen, die man hat als Eltern, die da sind, das braucht so viel Zeit und dann hat sie einerseits mit mir reden wollen und andererseits mussten wir mit ihr ... denn Eltern, die so Problemkinder haben, brauchen wirklich viel Unterstützung am Anfang.			x			2/00:59:11-2
	Und was ich eben sagen würde wäre, nur bis zum Kindergarteneintritt ist es schon etwas wenig, man sollte das, glaub bis zur ersten Klasse noch fördern. Ja. Weil die Kinder, die Probleme haben, die brauchen Zeit und Therapie und die Therapie, ja, geht länger. Und Fragen sind immer da.			x			2/00:59:11-2
Räumliche Bedingungen	I: wahrscheinlich ist sie auch hierhergekommen? B: Ja genau.		x				1/00:09:16-6
	Was bedeutete das für Sie, dass sie nach Hause kam? B: Also, mir hat es nicht gestört. Ich weiss nicht, ob das äh wegen, ob das wegen was wegen der Person hatte. ... Also sie war auch eine sehr gute Person.		x				1/00:10:22-5
	I: [Gibt es auch Punkte, die Sie, Anm. d. Verf.] ... negativ fanden, wenn sie hierher kam. B: Nein		x				1/00:11:03-5

	... oder wenn sie was wollte, zum Beispiel aufs WC gehen oder den Abfall irgendwo werfen, dann sie mir immer auch gefragt. Dann habe ich eine WC benutzen oder den Abfall hierher lassen oder so was. Ja, das hat mir dann auch sehr geholfen, ihr zu vertrauen, also mehr zu vertrauen.	x					1/00:19:25-2
	Genau, am Anfang ist sie nach Hause gekommen.		x				2/00:20:55-8
	Offene Tür, für alle, also jetzt immer noch, ich habe ja hundert Therapeuten, die schon bei mir gewesen sind, also hundert nicht, aber mehrere Leute, die bei mir ... Ja, es ist, am Anfang ist es schon so, ja, jetzt kommt jemand, regelmässig, man muss sich wieder neu orien..., also anpassen. Ist schon schwierig gewesen.			x			2/00:21:35-7
	... es kommt jetzt jemand ins Haus, genau und dann regelmässig, oder, man muss dann immer die Türe aufmachen, fremde Leute reinlassen. ..., man muss alles offen lassen, also wenn man dem Kind helfen will, muss man aus sich rauskommen und offen über alles sprechen.			x			2/00:23:46-7
	Aber, wie gesagt, man muss zuerst einmal Fremde ins Haus lassen, die man nicht kennt, ...			x			2/00:25:57-5
Planung und Dokumentation	Also das hat sie mir selber erklärt, was sie da macht, machen wird.		x				1/00:06:12-1
	aber sie erzählte immer, was er gemacht hat oder ob er Fortschritte macht. Naja.		x				1/00:13:04-1
	Ich hab sie auch nicht sehr sehr viel gefragt für die Früherzieherin, weil die Bekannte da, die Lehrerin war, die wusste da, wie das ist mit der Früherzieherin. Und als sie sich vorgestellt hat, dann wusste ich alles schon.		x		x		1/00:15:26-5
	I: Ähm, wie ist Ihnen erklärt worden, was die Früherziehung macht, wissen Sie das noch? B: ... Sie haben mir das schon gut erklärt, muss ich sagen, ... hat da lange Gespräche gehabt mit mir und dass sie genau, wie bei ihr auch, uns unterstützen	x					2/00:17:28-9

Anhang I: Kategorienraster „Leistungen der HFE“

Subkategorie	Aussagen	positiv	neutral	negativ	erwartet	unerwartet	Interview-Nr./Zeit
Informations- und Beratungsangebote	Äh, ja schon auch Gespräche. Aber nicht so viel viel. Äh ja, ich hab sie immer nicht viel gefragt. Also für mein Sohn schon oder eben was Anderes auch, ...		x				1/00:13:04-1
	Ja das ist auch passiert, während dem Spielen Gespräche, aber nicht so lange. So kurz Zeit drei Minuten vielleicht. Mehr nach dem Spielen. Weil ich wollte auch nicht stören und ja.		x				1/00:14:18-0
	I: Und so Informationen über Ihren Jungen, wie es ähm vielleicht Fragen, was Sie noch machen können, wie man ihm helfen kann. Da haben Sie das bekommen, was Sie wollten. B: <u>Ja</u>	x					1/00:15:41-4
	... zum Beispiel irgendwas von Schule, wenn ich fragen wollte oder wegen den Zwillingen, was für die Schule. Und ja, dann hat sie sich schon bemüht.	x					1/00:16:47-9
	Wenn man etwas braucht, dann kann man fragen. Ja, es ist jemand hinter einem und vor allem letztes Jahr, wo bei ihr eine Katastrophe gewesen ist, bin ich um jede Hilfe froh gewesen. Ja, wo hat sagen können, so ist sie und das kann man machen mit ihr. Da kann man sie fördern.	x					2/00:14:10-0
	Also ich habe meine Rolle gesehen, in dem Sinne, (Name HFE 1) schaut, was jetzt ist und gibt mir dann Tipps, wie ich dann fördern kann.		x				1/00:18:57-1
	... ich habe dann Tipps bekommen, was man ihm anbieten kann ...	x					2/00:18:57-1
Beziehungsleistungen	Und mit mir auch, wenn ich sie irgendwas gefragt hätte, dann sollte schon antworten oder auch ein bisschen Zeit auch für mich nehmen. Also nicht so lang irgendwas da plaudern, aber schon wenn ich eine Frage hätte, dann sollte sie auch da antworten oder ein bisschen Zeit für mich haben.		x				1/00:20:34-6
	Weil man ist dann nicht alleine mit schwierigen Kindern, man hat da jemanden, der hinter einem steht, wo einen begleitet und die Familie kennt, also (Name HFE 2) kennt uns, sie ist ja jede Woche hier gewesen und jede Sorge, jede Problematik, die man hat, man hat dann auch wie eine Sicherheit.	x					2/00:14:10-0

Vernetzung	auch für die Lehrer hat sie dann auch versucht Lösungen zu finden, wie man ihn unterstützen kann.	x					2/00:17:28-9
	... ich habe dann Tipps bekommen, ... wo es noch Therapien für ihn geben könnte.	x					2/00:18:57-1
	hat sie mir auch mal empfohlen so in einer Selbsthilfegruppe für Autisten, die (Name des Früherziehungsdienstes) auch unterstützt. Ist sehr eine gute Sache.	x					2/00:47:01-8
	Sie gibt dann Adressen raus, wo einem helfen, ...	x					2/00:47:01-8
	... dass jemand da ist, wo dann die Situation aus erster Hand schildern kann, der Schulleitung und den Kindergärtnerinnen, damit sie sehen, wie es bei uns zu Hause aussieht, weil ich meine, man kann ja nicht wissen als Lehrer, wie lebt das Kind, hat das Kind alles, was es braucht, hat es nicht alles was es braucht. Und so hat man dann eben, so quasi wie jemand wo da als Zeuge ist, dass es gut ist. Auch wenn das Kind ein Problem hat.	x					2/00:51:05-5

Anhang J: Kategorienraster „Werte“

Subkategorie	Aussagen	positiv	neutral	negativ	erwartet	un-erwartet	Interview-Nr./Zeit
Bedeutung Behinderung	Obwohl, eben bei E. war es dann so, bin ich dann etwas kritischer gewesen, weil bei ihm hat man nicht gesehen, was er hat. Bei ihr, sie hat es schnell gezeigt, weil sie, ja, Autismus und expressiv ist und er ist so ein ruhiges Kind gewesen. Und dann bin ich schon ein wenig, ah, verzweifelt gewesen, stimmt es wohl? Ist es eine Entwicklungsverzögerung? Das ist so so-wieso gewesen. Kommt das wohl noch gut oder kommt es nicht gut? Jääh, ich war etwas verzweifelt mit dem. Was ich bekommen habe an Werten, wo dann, wo sie gemacht hat, sie hat dann so eine, also kognitive Beurteilung gemacht.			x			2/00:15:54-9
	Von der Abklärung bin ich ein wenig kritisch gewesen damals. Jetzt nicht mehr, weil jetzt, jetzt bin ich schon, also abgehärtet und damals bin ich halt noch immer so die Hoffnung gehabt, vielleicht ist es falsch, vielleicht kann es noch besser sein. Man ist dann, man belügt sich schon beim ersten Kind ...			x			2/00:16:25-2
	Auch auf das, was man eigentlich nicht hören will, dass das Kind behindert ist, das ist, bei ihr ist das jetzt, ich bin abgehärtet, aber das erste Mal, sich eingestehen, dass das Kind, äh, behindert ist und das von jemandem hören, ist nicht so einfach. Man will es ja nicht hören. Man will ja, dass das Kind normal ist und das sich einzugestehen, das hat lange, lange, lange, lange, lange gebraucht, um das zu akzeptieren. Aber äh, ich sage, lieber früher hören, es tut einem weh, es tut immer noch weh, wenn man es sich selber sagt, es tut auch jetzt noch weh, aber wenigstens dann arbeiten können, Mit dem Kind arbeiten, das ist wichtig, dass man das Kind fördert.			x			2/00:23:46-7
	... jetzt wo die kognitive Behinderung, weil er ist da, ich darf nicht zu laut sagen, weil es tut ihm auch weh, ...			x			2/00:32:20-5
	... ich habe ja sehr Mühe damit gehabt, dass er in die Heilpädagogische Schule gekommen ist, ich hätte mir auch gewünscht, dass er in die normale Sch...			x			2/00:36:57-3

Erziehungskultur	Offen, sie hat sehr ähm, sehr gut mit mein Sohn also die Sachen erklärt.	x					1/00:10:22-5	
	Und wie sie mit meinem Sohn da umging und ja.	x					1/00:18:12-5	
	Also mit meinem Sohn war sie auch sehr nett, sehr lieb, ruhig, also sehr eine ruhige Frau war sie. Nicht so, nicht so anstrengend. Und sie hat mit ihm sehr, ähm, also mit dem Reden und so hat sie ihm sehr gut die Sachen erklärt ...	x						1/00:19:25-2
	Ja zum Beispiel, wenn sie, wenn sie so ein bisschen streng mit den Kindern wäre, das hätte mich schon gestört. Und sie sollte schon nett mit den Kindern sein, die Sachen gut erzählen oder erklären.		x					1/00:20:34-6
	Aber das sollte das man nicht schauen, wie ich ihn erzogen habe oder so was. Weil sie muss einfach den Arbeit machen, die für den Kind besser war oder ganz normal ist wie in die Schule zum Beispiel. Beim Basteln oder so was braucht man kein, beim Basteln oder Malen oder beim Spielen braucht man nicht zu schauen in die Kulturen, wie die das Kind grossziehen.		x					1/00:23:12-3
	In der Schule ist halt Regeln, das musst du so machen, zum Beispiel so basteln oder so malen oder so spielen, ja.		x					1/00:23:48-9
	wenn er irgendwas nicht verstanden hat, hat die Früherzieherin, sie hat sich bemüht, dass das Kind, also, dass er das versteht. Sie hat einfach an einer anderen Art zum Beispiel gesprochen oder ja, es (unv.) so und so und so. Sie hat, sie hat das vielleicht mehrmals probiert, bis er es verstanden hat. Sie war auch eine geduldige Frau, sie hatte grosse Nerven gehabt, soll ich es so sagen, ja.	x						1/00:25:55-2
	Ja, aber wir sind auch nicht so fortgeschritten, also ich denke manchmal, ja vielleicht sind wir auch so etwas hintennach geblieben und denken, dass ist ein Luxus für unsere Kinder, weil wir das selber nicht gehabt haben und das ist selbstverständlich, ...		x					2/00:04:56-8

	<p>Ich, wie gesagt, ich habe mit Rituale und so, ich bin so nicht erzogen worden. Das ist ja auch, äh, ein Handicap, das wir Secondo-Kinder haben, das wir vielleicht, ja, ich habe selber keine Strukturen bekommen, also meine Eltern sind streng gewesen und dann hat dann einfach der Vater ausgerufen: "Also jetzt alle ins Bett." Aber keine Zeit, keine Fernsehstunde, keine, nichts gehabt, oder. Und, ja, für mich sind Strukturen schon, also ich habe schon gewusst, dass man die Kinder früh ins Bett bringt, aber ich habe das nicht so wichtig gefunden und bei E. hat man dann so angefangen mit Ritualen mit (Name HFE 1) geschaut, dass man ihn dann so mit Ritualen begleitet, dass es ihm dann hilft, auch etwas ruhiger zu werden und das habe ich dann also sehr gut empfunden.</p>	x					2/00:20:43-8
	<p>Auch das pünktliche Ins-Bett-Bringen, das hat mir dann auch gut getan, ... Hat uns auch Ruhe gebracht, ja.</p>	x					2/00:20:43-8
	<p>... sie hat sich Zeit genommen, sie ist langsam reingekommen zu ihm, obwohl er auch schwierig gewesen ist. ... Das ist schon nicht einfach gewesen, wenn er sich gewehrt hat und dann, ja, zu sagen, ja, „Jetzt lassen sie ihn mal in Ruhe.“ Am liebsten, ja manchmal hat er dann gesagt, ja, vielleicht ein anderes Mal kommen, aber ja, es ist dann schwierig für meine Gefühle, weil ich weiss, das Kind hat Probleme und wenn ich jetzt sage „Stopp“, dann helfe ich ihm nicht. Also habe ich mich zurückgezogen, habe ich gut gemacht, muss ich sagen, meine Gefühle einfach auf Eis gelegt und gedacht, jetzt müssen wir ihm helfen, auch wenn es für mich schwierig ist zum Loslassen.</p>	x		x			2/00:25:57-5
	<p>... sie hat ja alles im Übermass, vielleicht das, was ich nicht gehabt habe, das ist eben meistens denn so, das, was man sich selber gewünscht hat als Kind, das gibt man dann den Kindern und all das, was ich mir gewünscht habe als Kind, haben dann meine Kinder wirklich bekommen. Ich bin dann in den Garten gestanden, jetzt haben wir die Schaukel nicht mehr, aber so Sachen, wo ich, eine Rutschbahn oder ein Sandkasten und eine Schaukel, das was ich mir gewünscht habe als Kind, haben jetzt meine Kinder alles gehabt, all das Materielle, Liebe sowieso.</p>		x				2/00:51:05-5

	... mein Vater ist, also nicht streng, aber er hat so die Kultur gelebt und die Mädchen sind Mädchen, die werden dann irgendwann hinter dem Herd sein und dann der Mann muss arbeiten gehen, und so, ein wenig so, dass äh, oder Frau und Mann unterscheiden. Frau ist zuhause, wir sind immer die anständigen gewesen, unsere Brüder immer die Rowdys, ...		x					2/01:04:10-2
Religion	Also ich meine, wir sind ja auch die schlimmen Muslimen, wo auf der ganzen Welt, also, ich glaube nicht dass sie das, sie hat das äh, ignoriert, sie hat uns als Familie wahrgenommen und äh, das ist kein Problem gewesen für die Früherziehung.	x						2/00:53:18-7
	ich gehöre auch zu den Kindern, wo das Schwimmbad ein Problem war. Weil wir sind ja muslimisch...		x					2/01:04:10-2
Häusliche und familiäre Kultur	I: ... Lebensbedingungen? Fühlten Sie sich da wertgeschätzt? ... B: Doch schon.	x						1/00:21:22-1
	Und das ist eben dann die Wertschätzung, ich meine, sie haben dann geschildert, wie es zu Hause ist und das ist für mich schon eine Wertschätzung eigentlich gewesen, dass sie das gesehen haben, dass es alles rundherum hat und nur das Kind gezielt gefördert werden muss.	x						2/00:51:05-5
	I: Haben Sie das Gefühl, die Früherziehung konnte ... auf ihre Lebensbedingungen, wie Sie hier leben, eingehen? B: ... Ich habe ja am Anfang, wo ich die Diagnose Autismus bekommen habe, ich habe keine Ahnung gehabt, habe nichts gewusst, gar nichts. Und wir haben viele Fehler gemacht mit ihr und da hat mir dann (Name HFE 2) schon ein wenig helfen können, ... Wir sind dann jeweils einkaufen gegangen mit ihr, das haben wir jetzt aufgehört, weil, das überfordert sie. Das ist uns nicht bewusst gewesen.	x						2/00:52:39-2
Familienstruktur	I: Sie konnten auf Ihre Familie eingehen als Familie? B: Also die Früherzieherin? Ja	x						1/00:20:57-6

	... die hat mein Vater damals auch zum Gespräch und das finde ich eben wichtig, dass beide Eltern an Elterngesprächen da sind, das sollten auch Heilpädagogen machen, weil dann der Vater oder die Mutter sagt "Geh Du" oder "Geh Du" und der andere zieht sich immer zurück und ist dann die strenge Person und kann sagen, ja die Frau oder der Mann macht das und dann kommt er nach Hause und sagt "Ich weiss von nichts." und dann ist okay. Und das hat dann eben unsere Lehrerin dann gemacht, sie hat den Vater auch verlangt und dann hat er ein Termin finden müssen, wo er auch dabei ist und dann sind beide dort gestanden und niemand konnte sagen "Ja, ich bin nicht da." oder "Ich sage Nein." und dann kann die Mutter sagen, der Mann sagt Nein. Nein, es sind beide da, das finde ich sehr wichtig.		x				2/01:04:10-2
Lebensgeschichte	[Erzählungen der Erfahrungen als Kind, Anm. d. Verf.] Und dann haben beide angefangen zu arbeiten, wir haben dann eine Betreuung gehabt vom Ausland, wo auf uns geschaut hat und dann ...		x				2/00:01:55-0
	[Erzählungen der Erfahrungen als Kind, Anm. d. Verf.] Und dass wir ein Bett gehabt haben, ist für meine Eltern damals ein Luxusobjekt gewesen, das ist, also wir sind wie Könige für unsere Eltern gewesen, das ist für sie etwas wo, also nicht selbstverständlich ist, dass wir Schuhe gebraucht haben im Winter und im Sommer verschiedene, war auch ein Luxus, Und auch heutzutage, sagen sie, "Ihr habt sehr sehr gut gelebt." Was für uns, wir Kinder sind ja dann zu den Kolleginnen nach Hause gegangen und haben das, ja das normale eigentlich gesehen und haben uns das auch gewünscht, haben es aber nicht bekommen.		x				2/00:03:52-6
	[Erzählungen der Erfahrungen als Kind, Anm. d. Verf.] Also wir sind auch fast nie in die Ferien. Der Vater und die Mutter sind alleine zu ihren Eltern und je nach dem hat dann der Vater hat auf uns geschaut oder die Mutter und sie haben dann, ja Familienferien gemacht, um seine Angehörigen zu sehen.		x				2/00:03:52-6
	[Erzählungen der Erfahrungen als Kind, Anm. d. Verf.] Wir sind auch Weihnachten dann zum Beispiel, dann sind wir in die Schule nach den Weihnachten und die Kinder haben erzählt, dass sie Geschenke bekommen haben, und ja, wir haben keine Geschenke bekommen, wir haben keine Weihnachten gehabt. Ist auch traurig manchmal gewesen, ...		x				2/00:04:56-8

	[Erzählungen der Erfahrungen als Kind, Anm. d. Verf.] Von sich aus, das kostet Geld, hätte er nicht gemacht, das ist einfach nur ein Luxus für mein Vater gewesen, aber durch die Lehrerin, wo das dann angesprochen hat und beide Eltern dort gewesen sind, hat er das dann zugelassen. Wir haben dann ins Turnen dürfen, wir waren dann überglücklich, ...		x				2/01:04:10-2
Lernen / Bildung	Weil, das ist bei allen gleich, bei allen Ländern, denke ich. In die Schule, wie wenn man in die Schule geht. Da sagt man jetzt nicht, so bin ich zu Hause gross gezogen ... erzogen worden und jetzt mach ich das jetzt so und so.		x				1/00:23:37-1
	Also bei ihr [HFE, Anm. d. Verf.] war ja wie in die Schule, zum Beispiel, jetzt müsste er das schneiden, dann hat sie ihm, also dem Kind, gesagt, jetzt musst du das schneiden, dann malen wir das oder dann basteln wir das und fertig.		x				1/00:24:28-9
	[Spricht über eigne Eltern, Anm. d. Verf.] Aber das man das Kind so fördern kann, in der Motorik, in der Feinmotorik, in der Grobmotorik, das ist dann, das ist dann auch wie egal, das ist auch nicht notwendig in dem Sinn.		x				2/00:06:15-6
	[Spricht von ihrer Schwägerin aus Mazedonien, die neu in der Schweiz lebt, Anm. d. Verf.] ... diese Frau bräuchte Hilfe zum eben mit den Kindern um Spiele zu machen, warum das wichtig ist, um die Kinder zu fördern.		x				2/01:01:13-7
Albanische Kultur	Es nicht irgendwas zu gekommen mit der Kultur. Sie war einfach da und hat mit dem Kind gespielt, gebastelt. Da hat es irgendwas nicht mit der Kultur zu haben, oder, ja.		x				1/00:21:57-8
	... wir haben auch keine Weihnachten, aber unsere Kinder bekommen dann trotzdem Geschenke an Neujahr und wir feiern halt dann anders, weil wir aus unserer Erfahrung wissen, dass das nicht schön ist für ein Kind, wenn es nicht erzählen kann.		x				2/00:04:56-8
	... also unsere Kultur, es ist so, wir leben ja auch zwei Kulturen und ja, das äh, das hat sie schon wertgeschätzt.	x					2/00:53:18-7
	... jetzt ich bin ja da der Secondo-Mensch, wo in die Kultur von der Schweiz aufgewachsen ist, nicht gelebt, aber aufgewachsen. Meine Kinder dürfen es zum Teil leben ...		x				2/01:01:13-7

	<p>[Spricht von ihrer Schwägerin aus Mazedonien, die neu in der Schweiz lebt, Anm. d. Verf.] ... die hat ja keine Ahnung von dieser Kultur von der Schweiz und sie hat auch ein wenig so, zurück, also wie meine Eltern fast etwas gelebt, die hat auch nicht so ein normales Leben gehabt, wie man sich das in der Schweiz vorstellt ... Ich finde eben, dort ist es auch hilfreich, wenn man da Heilpädagogen einsetzt. Nicht nur bei den Kindern, wie jetzt meine, wo krank sind, wo eine Behinderung haben, sondern auch bei denen Kindern, wo die Eltern aus dem Ausland kommen und keine Ahnung haben über das Normale hier in der Schweiz. Was ist normal? Das betone ich, weil ich habe das nicht gehabt.</p>		x				2/01:01:13-7
--	---	--	---	--	--	--	--------------

Anhang K: Kategorienraster „Haltungen in der Zusammenarbeit“

Subkategorie	Aussagen	positiv	neutral	negativ	erwartet	un-erwartet	Interview-Nr./Zeit
Positive Atmosphäre / Vertrauen	Sie war eine sehr nette Frau.	x					1/00:05:23-7
	Es gibt auch Leute, obwohl die, also eine Früherzieherin, es ist auch mehr dann als Person. Man schaut es mehr als Person dann, wie sie das mit das Kind umgeht.	x					1/00:10:22-5
	I: Gibt es Punkte, die Sie sagen: Ja, das hat sie sympathisch gemacht? B: Und so alles.	x					1/00:10:48-2
	I: Ähm, gibt es auch Punkte, die Sie nicht so gut fanden? B: Nein.	x					1/00:11:02-1
	Also für mich sie war alles perfekt.	x					1/00:11:09-6
	I: Ähm, wie weit fühlten Sie sich wertgeschätzt von der Früherzieherin? B: Ja, also sehr weit.	x					1/00:17:33-3
	I: Was hat dazu beigetragen, was hat sie gemacht, dass Sie das Gefühl hatten, Sie fühlen sich wertgeschätzt? B: Ja, wie ich das auch gesagt habe, ich weiss nicht, ob das war wegen der Person oder auch wegen der Arbeit. Ich denke schon beide.	x					1/00:17:51-2
	Auch so, ja, wegen dem Charakter. War sie sehr gut.	x					1/00:18:12-5
	Ich hatte auch sehr Vertrauen an sie und dann war ich für paar Minuten weg, zum Beispiel draussen mit den Zwillingen am Spielplatz, dann war sie hier alleine mit meinem Sohn und ja.	x					1/00:18:38-4
	Stimmt denn die Chemie mit meinem Kind? Wenn sie nicht stimmt, was mache ich dann? ... Ich habe dann einfach gedacht, ja wenn die Frau jetzt dann nicht zu ihm passt, wer ist dann schuld, ist dann das Kind, das schwierig ist schuld oder die Person, wo jetzt da bei einem zu Hause ist, schuld. ... weil das Kind kann noch so schlimm sein, wenn die Person, die reinkommt dann auch negativ ist, aber sie ist nicht, sie hat es gut gemacht.	x		x			x

	I: Was hat Ihnen geholfen offen zu sein? B: ... das sie so einfühlsam gewesen sind. Sie haben die Situation, die ich gehabt habe nicht verurteilt und mich nicht verurteilt, das ist mir sehr wichtig, ...	x					2/00:31:35-6
	Und genauso sehe ich mich dann wie meine, vielleicht war das ein Vorteil von mir, dass ich mit der Pflege auch mit den Menschen zu tun habe, wo Probleme haben. Ja, das hat mir dann auch geholfen, eigentlich. Aber ich habe mich eben wie gesagt gegen meine Gefühle und für das Fachliche entschieden und das hat, das war auch richtig, das ich den Weg gegangen bin, wo mir die Fachleute empfohlen haben.	x		x			2/00:37:53-1
	... da habe ich also wirklich eine super Person gehabt für T.	x					2/00:43:25-5
	... ja, einerseits ist es ja so eine Hemmschwelle, wenn man die Leute reinlässt. Was kommt auf einen zu? Was wird sie dann sagen? Und andererseits muss ich sagen, ich war froh, dass sie da war. Ich habe mich schon wertgeschätzt gefühlt und ich war froh, dass ich so quasi wie einen Beweis habe, jemand, der zu mir nach Hause kommt, wo mich kennenlernt, in allen Situationen, weil sie sind jede Woche da. Die Türe ist offen. Sie haben mein Kind alleine, ich habe ihnen das Vertrauen gegeben, dass sie mit meinem Kind arbeiten dürfen ...	x		x			2/00:51:05-5
	Ich habe mich ja auf vieles einlassen müssen bei E., wo schwierig war dort zum Teil.			x			2/00:54:21-7
Ermutigung zur Beteiligung	I: Was dachten Sie wird die Rolle oder Ihre Aufgabe sein bei dem? B: Also ich muss da nichts machen. Meine Aufgabe war da nichts.		x				1/00:07:12-6
	Weil die Zwillinge da noch klein waren, ich hab auf die Zwillinge aufgepasst und dann hatte die Früherzieherin eine Stunde Zeit mit meinem grossen Sohn da irgendwas zu machen.		x				1/00:07:30-1
	dann ging es nur so ums Spielen, Basteln, Malen.	x					1/00:25:06-1
	(Name HFE 1) schaut, wo er Hilfe braucht und ich ihn dann fördere zu Hause. Wie bei ihr auch mit (Name HFE 2), also miteinander.		x				2/00:18:57-1

	... ich finde, wir haben eine gute Beziehung gehabt. Es ist ja ein gegenseitiges Zusammenarbeiten. Und ich denke mal, man muss offen sein als Eltern und zusammen arbeiten wollen. Das muss man ja auch wollen, zusammen arbeiten. Weil wenn ich nicht will und nichts sage und meine Probleme, die ich zu Hause habe, nicht offen, man muss offen sein, sonst kann man nicht zum Ziel kommen. Man kann dem Kind nicht helfen, wenn man nicht offen ist. Wenn ich nicht sage, was meine Problematik zu Hause ist, mit den. Ich habe mit (Name HFE 2) über alles offen gesprochen, was ich für Probleme habe, dann kann man auch keine Lösung finden. ... Und entweder man nimmt diese Hilfe an, und kann sich dann selber helfen, oder man nimmt sie nicht an. Also ich habe sie meistens angenommen. Weil ich sage, was man nicht probiert, kann man dann nicht wissen, ob es hilft oder nicht.	x					2/00:30:57-0
Wirksamkeitsüberzeugung	Dass er reden. Er war mehr schüchtern oder zurückhaltend. Ähm war er besser als die Früherzieherin da war und das mit dem Basteln und Malen auch.	x					1/00:08:17-3
	Er braucht ein bisschen mehr Zeit, um zu basteln oder zu malen, weil er es immer richtig haben wollte. Und dann war er auch so langsam und dann mit der Früherzieherin war es viel besser.	x					1/00:08:35-9
	[Wieso war für Sie der zeitliche Rahmen gut?, Anm. d. Verf.] Aber mehr für meinen Sohn.	x					1/00:11:52-4
	... ich bin dann etwas kritisch gewesen, ob es etwas bringt. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und nachher, ja, bin ich dann schon froh gewesen, weil sie haben ihn ja auch gefördert so, sie haben auch geschaut, was er kann, was er nicht kann.	x		x		x	2/00:15:54-9
	Aber sonst von den Pädagoginnen selber, sie haben ihre Arbeit souverän gemacht, sie haben mir geholfen, sie haben Lösungen gesucht und mir versucht zu helfen und das habe ich auch angenommen und ich bin auch weitergekommen damit...	x					2/00:59:11-2

Ressourcenorientierung	Man muss nicht kritisieren, man muss Lösungen finden und das hat die Früherziehung nicht gemacht, das habe ich sehr geschätzt von (Namen HFE 1) und (Name HFE 2) auch. ... man hat Probleme angeschaut, die da gewesen sind, man hat Lösungen gesucht und vielleicht auch gefunden zum Teil, ...	x					2/00:36:57-3
	[Empfehlung für Zusammenarbeit mit anderen Familien mit albanischem Migrationshintergrund, Anm. d. Verf.] nicht Kritik, wie gesagt ist immer schlecht, aber was man ihnen empfehlen kann		x				2/01:04:10-2
	[Empfehlung von einer positiven Erfahrung mit einer Lehrerin in der Kindheit] nicht kritisiert, sondern gesagt hat, was positiv ist an uns und dass man das fördern soll und dass das gut ist, wenn man das macht.		x				2/01:04:10-2
Gleichberechtigung	I: Oder hatten Sie das Gefühl, die Früherzieherin ist wie die Chefin? B: <u>Nein</u>	x					1/00:16:08-0
	I: Was hat die Früherzieherin gemacht, damit Sie dieses Gefühl hatten, ja Sie sind gleich wert und Sie werden ernst genommen? B: Ja, wenn ich was fragen wollte, dann war Sie sofort da oder Sie hat mir auch mit den Fragen geholfen, nicht einfach gesagt, ja, "ich weiss es nicht" oder irgendwie so. Sie hat probiert mich zu helfen, obwohl das ganz was anders war.	x					1/00:16:33-2
	I: ..., haben Sie sich in der Zusammenarbeit mit (Name HFE 1) und (Name HFE 2) immer als gleichwertiger Partner gefühlt? B: Ja, doch.	x					2/00:42:59-6
	I: ... was hat sie gemacht, dass Sie das Gefühl hatten, doch Sie sind auf der gleichen Ebene, Sie sind auf Augenhöhe miteinander? B: ... nicht mit Kritik, sondern mit Tipps, mit Hilfe, ...	x					2/00:47:01-8

	<p>... sie auch die Problematik gesehen hat an ihr, wo ich sehe und auch, auch bei der Einschulung, dass wir es probiert haben, dass sie hinter mir gestanden ist und mir, meiner Meinung nach auch, also, hinter mir gestanden ist und gesagt hat ja, das probieren, das fände sie auch gut und das hat dann, ja, ich bin auch, das probieren habe ich auch gut gefunden und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dass sie das dann auch vertreten hat, habe ich sehr gut gefunden. Also, das hat mir dann gezeigt, dass sie das akzeptiert hat, was ich fühle und mir auch Recht gegeben hat. ... Und das wir das probieren durften, ist ja auch eine grosse Sache gewesen und das hat mir gut getan. Dass sie das unterstützt hat und geholfen hat, da bei der Schulleitung gesprochen hat und die Problematik natürlich auch erwähnt hat von ihr, die sie hat.</p>	x					2/00:47:01-8
	<p>ich finde, man sollte schon etwas Druck machen, wissen Sie. Wenn ein Kind Probleme hat, ich sage aus meiner Erfahrung, ... man muss schon etwas Druck machen. Bei den Leuten, die nicht bereit sind, ein Problem anzuschauen. Also nicht bei denen, die keine Probleme haben. Aber bei denen, die Probleme haben, muss man schon etwas Druck machen</p>		x				2/01:05:55-7

Anhang L: Kategorienraster „Bisherige Erfahrungen mit Institutionen“

Aussagen	positiv	neutral	negativ	erwartet	un- erwartet	Interview- Nr./Zeit
Also mein Sohn, der war im Kindergarten und er hatte ein bisschen Probleme mit dem Deutsch.		x				1/00:04:26-5
... dann ist der Kindergarteneintritt gekommen und dann ist es halt so darum gegangen, die Lehrer sind ja nicht die Mutter, sie haben noch 21 andere Kinder gehabt und eine Lehrerin, eben von meinem grossen Sohn die Erste, hat dann gemerkt, er ist so ein wenig anders, man sollte da ein wenig drauf schauen und ihn unterstützen.		x				2/00:10:40-1
Ich habe dann eine Logopädin bekommen, die ihn ein wenig in der Sprache unterstützt hat, weil er dann auch zweisprachig aufgewachsen ist und ich habe ihn dann in die Ergotherapie gebracht,		x				2/00:10:40-1
Und beim zweiten Sohn, beim E., genau, dort weiss ich noch, dort ist auch der Kindergarteneintritt sehr problematisch gewesen. Ja, er hat auch nicht zugehört, er ist auch schwierig gewesen, sehr sehr schwierig.		x				2/00:10:40-1
Also, ich habe dann in der Spielgruppe, ist sie zweieinhalb gewesen, dort habe ich sie schon bringen dürfen ...		x				2/00:13:02-2